

Was sich Lehrpersonen von der Psychomotorik wünschen

Bedarfsabklärung unter den Unterstufenlehrpersonen des Kantons Bern,
Praxisprojekt und Evaluation

Bachelorarbeit eingereicht von: Debora Hitz-Gamper
Begleitet durch: lic. phil. Daniel Jucker
Eingereicht am: 12. Februar 2015

Abstract

Die vorliegende Arbeit beantwortet mittels einer Umfrage, in welcher Form Unterstufenlehrpersonen bevorzugt mit den Psychomotoriktherapeutinnen (PMT) zusammenarbeiten möchten und welche präventiven psychomotorischen Angebote von ihnen am meisten gewünscht werden.

Dabei zeigt sich, dass sich die Lehrpersonen von den PMTs einerseits spezifische Beratung und andererseits Therapiestunden ausserhalb des Klassenzimmers wünschen. An präventiven Angeboten besteht ihr Bedarf vor allem an Beobachtung in der Klasse und Unterstützung im Bereich Grafomotorik.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zur Validierung der Umfrage ein Grafomotorikprojekt mit einer Schulklasse durchgeführt. Dessen Evaluation zeigt, dass die Lehrperson dank dem Projekt nun konkret und lösungsorientiert auf die grafomotorischen Schwierigkeiten ihrer Schülerinnen eingehen kann.

Diese Arbeit soll mit dazu beitragen, das Wissen der Psychomotorik möglichst präzise und bedarfsgerecht einzusetzen, um die vorhandenen Mittel optimal nutzen zu können.

Dank

Vielen herzlichen Dank an den Betreuer meiner Bachelorarbeit, lic. phil. Daniel Jucker, für seine Unterstützung im Prozess der Themenfindung, die kompetente Beratung und die jeweils rasche Beantwortung meiner Fragen.

Weiter bedanke ich mich vielmals bei allen Schulleitungen, Psychomotoriktherapeutinnen und Lehrpersonen, welche für die Umfrage Zeit investierten, Engagement und Interesse zeigten. Ohne ihren Einsatz wäre die Grundlage dieser Arbeit, die Bedarfsabklärung, nicht möglich gewesen.

Ein spezieller Dank gebührt A. B.¹ (Klassenlehrerin) und S. K. (schulische Heilpädagogin) für ihre Offenheit und Mitarbeit beim Projekt ‚Schreibtanzen plus‘. Der Austausch und das Evaluationsgespräch waren sehr anregend und lehrreich für mich.

Schliesslich bedanke mich auch ganz herzlich:

- Bei Dr. phil. Mireille Audeoud und Dr. phil. Ueli C. Müller für Ihre Methodenberatung im Bereich der empirischen Forschung,
- bei meinem Mann, Benedikt Hitz-Gamper, für seine Ermutigung und kritischen Rückfragen, den Computersupport und das Gegenlesen der Arbeit,
- bei Ueli Dürst von der Erziehungsdirektion Bern für die Daten zu den Unterstufenklassen des Kantons Bern, welche der Ausgangspunkt meiner Umfrage waren,
- bei Jugglux (www.jugglux.ch) und Play4you (www.play4you.ch), welche die tollen Bewegungsmaterialien für den Wettbewerbspreis grosszügig sponserten,
- bei den Firmen Faber Castell, Pilot und Stabilo, welche mich für das Projekt ‚Schreibtanzen plus‘ mit verschiedenen grafomotorischen Materialien unterstützten,
- bei Dr. phil. Bruno Mock für das Ausleihen des Set mit Grafomotorikartikeln für das Projekt ‚Schreibtanzen plus‘.

¹ Die Namen der Lehrperson und der schulischen Heilpädagogin wurden anonymisiert um Rückschlüsse auf die beteiligten Personen zu verunmöglichen.

Abkürzungen

Aus Gründen der Leserfreundlichkeit werden in dieser Arbeit für häufig auftretende Berufsbezeichnungen und Institutionen meist Abkürzungen verwendet. Ansonsten wird ausschliesslich die weibliche Berufsbezeichnung erwähnt. Es sind aber stets alle Berufspersonen angesprochen.

Legende in alphabetischer Reihenfolge:

BAG	Bundesamt für Gesundheit
ED BE	Erziehungsdirektion des Kantons Bern
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
GEF	Gesundheits- und Fürsorgedirektion
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
IBEM	Leitfaden „Integration und besondere Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule“
IF	Integrierte Förderung
IK	Inspektoratskreis
IV	Invalidenversicherung
KiGa-LP	Kindergartenlehrperson
LP	Lehrperson
NFA	Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
PH	Pädagogische Hochschule
PMT	Psychomotoriktherapeutin
SHP	Schulische Heilpädagogin
SL	Schulleitung
US-LP	Unterstufenlehrperson

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
Abkürzungen	3
1. Einleitung	6
1.1. Erläuterung und Begründung der Themenwahl	6
1.2. Fragestellung und Ziele.....	7
1.3. Rahmenbedingungen der Psychomotorik im Kanton Bern	7
1.3.1. <i>Gesetzliche Grundlagen</i>	7
1.3.2. <i>Ziele</i>	8
1.3.3. <i>Arbeitsweise</i>	9
2. Theoretische Grundlagen	10
2.1. Prävention	10
2.1.1. <i>Einführung</i>	10
2.1.2. <i>Unterschied Prävention und Gesundheitsförderung</i>	10
2.1.3. <i>Unterscheidungsmerkmale</i>	11
2.1.4. <i>Prävention in der Psychomotorik</i>	13
2.2. Grafomotorik	14
2.2.1. <i>Begriffsdefinition</i>	14
2.2.2. <i>Grafomotorische Entwicklung zwischen 0 und 8 Jahren</i>	14
2.2.3. <i>Handschrift im Kontext der Schule</i>	17
2.2.4. <i>Anforderungen des Lehrplans des Kantons Bern bzgl. Handschrift</i>	19
2.2.5. <i>Relevanz der Grafomotorik in der PMT</i>	19
2.3. Projektmanagement	20
2.3.1. <i>Definition und Merkmale eines Projekts</i>	20
2.3.2. <i>Projektphasen</i>	20
3. Forschungsstrategie und Methode	22
3.1. Verlaufsplanung der Forschungsarbeit.....	22
3.2. Umfrage zur Bedarfsabklärung	23
3.2.1. <i>Datenerhebung</i>	23
3.2.2. <i>Datenaufbereitung</i>	27
3.3. Grafomotorikprojekt ‚Schreibtanzen plus‘	29
3.3.1. <i>Begründung für Projektwahl und Methoden</i>	29
3.3.2. <i>Zeitlicher Ablauf und Arbeitsschritte</i>	30
3.3.3. <i>Setting</i>	30
3.3.4. <i>Inhalte und Ziele</i>	31
3.3.5. <i>Evaluation</i>	33
4. Datenauswertung und Ergebnisse	35
4.1. Ergebnisse der Umfrage	35
4.1.1. <i>Modelle der Zusammenarbeit</i>	35
4.1.2. <i>Präventive Angebote</i>	36
4.1.3. <i>Auswertung unter Berücksichtigung der Berufserfahrung</i>	39
4.1.4. <i>Auswertung unter Berücksichtigung der unterrichteten Klasse(n)</i>	39
4.2. Ergebnisse Evaluation ‚Schreibtanzen plus‘	40
5. Diskussion der Ergebnisse	41

5.1.	Umfrage zur Bedarfsabklärung	41
5.2.	Grafomotorisches Projekt ‚Schreibtanzen plus‘	43
5.3.	Beantwortung der Fragestellung	44
5.4.	Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	44
6.	Kritische Reflexion der Arbeit	45
6.1.	Umsetzung der Arbeit.....	45
6.2.	Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses.....	46
7.	Ausblick und Fortsetzungsmöglichkeiten der Arbeit	47
8.	Abbildungsverzeichnis	48
9.	Quellverzeichnis der Abbildungen	49
10.	Tabellenverzeichnis	50
11.	Literaturverzeichnis	50
12.	Anhang.....	53

1. Einleitung

1.1. Erläuterung und Begründung der Themenwahl

Der Weg zu meinen Forschungsfragen war anfangs ein komplizierter und steiniger Weg. Ausgegangen bin ich von meinen persönlichen Interessen und Erfahrungen aus der Praxis. Ich bin ausgebildete Primarlehrerin und angehende Psychomotoriktherapeutin und habe so Einblick in beide Fachgebiete. Die Vertiefung in die kindliche Entwicklung, der Schwerpunkt auf die Sinneswahrnehmung, das Wissen über die grafomotorischen Vorgänge und die ressourcenorientierte Sicht auf das Kind sind ein grosser Mehrwert der PMT. Dass von diesem Wissen nicht mehr Kinder profitieren können und die PMTs teilweise nur sehr wenig mit den Klassenlehrpersonen und den Klassen vernetzt sind, empfinde ich als Defizit. Meine Ausgangshypothese war, dass noch mehr Kinder von der PMT profitieren könnten als bisher. Dazu braucht es nicht zwingend mehr PMT Lektionen, sondern eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Therapeutinnen und den Lehrpersonen und dass präventive Angebote mehr Kindern zugänglich gemacht werden. Ich träumte von einer fahrenden PMT, die zu den Schülerinnen an die Schule, in die Klasse geht, statt die Schüler zu ihr in den Therapieraum: Mehr Prävention statt Einzel-/Gruppentherapie. Dieses Ziel war im Rahmen der Bachelorarbeit jedoch nicht zu erreichen. Auf den Weg dorthin habe ich mich jedoch gemacht und als Grundlage für weitere Projektideen eine Bedarfsabklärung betreffend der Form der Zusammenarbeit von LPs und PMTs durchgeführt und ausgewertet.

Ich möchte hier klarstellen, dass es mir nie darum ging, die PMT in ihrer jetzigen Form abzuschaffen, die Therapieräume aufzugeben und nur noch integrativ in den Klassen tätig zu sein. Es gibt berechtigte Fälle, in der eine Einzeltherapie Sinn macht und die beste Unterstützung für das Kind und sein Umfeld ist. Im Leitfaden IBEM (ED BE, 2009, S.25) steht: „Psychomotorik wird in der Regel innerhalb der Klasse oder als Gruppenunterricht ausserhalb der Klasse während der ordentlichen Unterrichtszeit angeboten. In begründeten Fällen kann Psychomotorik auch als Einzelunterricht angeboten werden. (...)“. In der Praxis habe ich das Verhältnis zwischen PMT innerhalb der Klasse oder als Gruppenunterricht und Einzelunterricht eher umgekehrt erlebt.

Gerade in Zeiten des politischen Spardrucks und der medialen Auseinandersetzung mit den schulnahen Therapien - z.B. im Beobachter (Oktober 2014) „Kinder in der Korrigiermühle“ oder im Tagesanzeiger (Oktober 2013) „Ist diese Therapie wirklich nötig?“ - ist die Frage, ob die PMT in der jetzigen Form bedarfs- respektive kundenorientiert ist, relevant. Diese beiden Medienberichte sind im Anhang aufgeführt.

Duden definiert den Begriff Bedarf folgendermassen:

„**Bedarf:** in einer bestimmten Lage Benötigtes, Gewünschtes; Nachfrage nach etwas.

Synonyme: Bedürfnis, Interesse, Nachfrage“

(<http://www.duden.de/rechtschreibung/Bedarf>, Zugriff am 14.01.2015)

Das Thema bedarfsorientierte PMT kann man von verschiedenen Seiten betrachten: Aus der Perspektive der Eltern, der Kinder, der Politik, des Berufsverbands oder der Lehrpersonen. Die letztere Sichtweise wird in dieser Arbeit herausgearbeitet: An welcher Form der Zusammenarbeit sind die US-LPs interessiert? An welchen Angeboten besteht Bedarf?

Diese Fragen an die Lehrpersonen sind relevant, da KiGa-LPs und US-LPs zu unseren Hauptzuweisern gehören. Amft und Amft (2003) stellten in einer Untersuchung fest: „Rund 40% ihrer Klientel wird der PMT direkt von pädagogischen Berufen zugewiesen.“ Sie kennen die Kinder im schulischen Kontext am besten. Für die Entwicklung des Kindes ist es wichtig, dass alle Bezugspersonen am gleichen Strick ziehen. Wenn die Therapeutinnen mit den LPs in Kontakt treten, ihre Bedürfnisse erfragen und die Möglichkeiten der PMT aufzeigen, kann ein fruchtbares Gespräch und eine vertiefte Zusammenarbeit entstehen. Nur so kann die Psychomotorik ihre optimale Wirkung entfalten.

1.2. Fragestellung und Ziele

Abgeleitet aus den unter Kapitel 1.1 erläuterten Vorüberlegungen lauten meine zentralen Forschungsfragen:

- 1) Welchen Bedarf haben Unterstufenlehrpersonen des Kantons Bern bezüglich der Form der Zusammenarbeit mit der Psychomotorik?
- 2) Welchen Bedarf haben sie bezüglich des Inhalts präventiver Angebote der Psychomotorik?
- 3) Bestätigt die exemplarische Durchführung eines solchen präventiven Angebots die in der Umfrage erhaltenen Ergebnisse?

Das Ziel ist, das Wissen der Psychomotorik möglichst präzise, gewinnbringend und bedarfsgerecht einsetzen zu können, um die vorhandenen Mittel optimal zu nutzen.

1.3. Rahmenbedingungen der Psychomotorik im Kanton Bern

Für eine optimale Zusammenarbeit zwischen PMT und Lehrpersonen müssen die bestehenden Rahmenbedingungen beachtet werden. Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

1.3.1. Gesetzliche Grundlagen

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) am 1. Januar 2008 tragen die Kantone die gesamte Verantwortung für die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ein grosser Teil der sonderpädagogischen Massnahmen von der Invalidenversicherung (IV) mitfinanziert und geregelt (vgl. EDK, o.D.).

In der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vom 25.10.2007, wurde Psychomotorik in das sonderpädagogische Grundangebot der Volksschule aufgenommen. Der Kanton Bern ist dem Sonderpädagogikkonkordat noch nicht beigetreten (Stand: 25.11.2014), prüft jedoch einen Beitritt. In Bern ist die Erziehungsdirektion für den Bereich der Regelschule und die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) für die Sonderschule zuständig. Bei ausgewiesenem Bedarf übernimmt die GEF höchstens eine Lektion pro Woche eine pädagogisch-therapeutische Massnahme wie Logopädie oder Psychomotorik für integrativ beschulte Kinder. Finanziert werden diese Massnahmen über die Betriebsbeiträge der Sonderschule (vgl. GEF, 2009, S. 16).

Der Artikel 17 des Volksschulgesetzes zum Thema Integration und besondere Massnahmen wurde 2001 revidiert und trat am 1. Januar 2008 mit der dazugehörigen Verordnung in Kraft. Diese verpflichtet die Gemeinden, die Bestimmungen der kantonalen Verordnung bis spätestens am 1. August 2011 umzusetzen. Dazu gehören drei Gruppen von Leistungsangeboten:

Abbildung 1: Strukturierung der besonderen Massnahmen in der Volksschule

Psychomotorik gehört zum Grundangebot der besonderen Massnahmen der Volksschule (vgl. Schulamt der Stadt Bern, o. D.).

1.3.2. Ziele

Der Spezialunterricht, zu dem auch die Psychomotoriktherapie gehört, hat das Ziel:

(...) durch **Prävention** zu verhindern, zu vermindern, frühzeitig zu erkennen und beim Auftreten der beschriebenen Störungen Schülerinnen und Schüler die nötige **Förderung** zukommen zu lassen. Zudem gilt es, betroffene Eltern und beteiligte Lehrkräfte in **beratendem Sinne** in ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag zu unterstützen.

(ED BE, 2009, S. 15, Hervorhebung v. Verf.)

Die drei oben erwähnten Punkte - **Prävention, Förderung und Beratung** - habe ich als Oberbegriffe in meinem Fragebogen für die Umfrage verwendet.

Spezifische Ziele der Psychomotorik sind:

- Prävention von Bewegungsstörungen
- Erweiterung der Handlungsfähigkeit durch vielfältige Körper- und Bewegungserfahrung
- Fördern der Wahrnehmungs- und Bewegungsentwicklung
- Aufholen von Entwicklungsrückständen
- Ansprechen der kindlichen Bewegungsbedürfnisse
- Schulen von Körper-, Raum-, und Zeitwahrnehmung
- Aufbauen von Bewegungsabläufen
- Erweitern der motorischen Kompetenzen in der Grob-, Fein- und Grafomotorik
- Entwickeln eines guten Umgangs mit evtl. bleibenden Schwierigkeiten
- Stärken des Selbstwertgefühls und der Persönlichkeit
- Sensibilisieren des Umfeldes der Schülerinnen für deren Schwierigkeiten und individuellen Förderbedarf (vgl. ebd., S. 25)

Im Leitfaden IBEM (ebd.) wird nicht von Therapie sondern von Förderung gesprochen. Das irritiert, da die Therapie das Kerngeschäft von PMTs ist. Ob das bewusst so gewählt wurde, weil in der Einführung des Leitfadens alle Spezialmassnahmen gemeinsam angesprochen werden und die SHP keine therapeutische Funktion hat, oder ob das ein erster Schritt ist, um die Therapie durch günstigere Prävention zu ersetzen, bleibt offen. Die möglichen Auswirkungen müssen in einer vertieften Auseinandersetzung diskutiert werden, was den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen würde.

1.3.3. Arbeitsweise

Psychomotorik umfasst folgende Bereiche:

- Prävention
- Fachspezifische Beurteilung [früher: Abklärung, Anm. d. Verf.], Diagnostik und Förderplanung
- Planung, Durchführung und Evaluation des Unterrichts
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Beratung
- Mitarbeit im Kollegium

„Psychomotorik wird **in der Regel innerhalb der Klasse oder als Gruppenunterricht** ausserhalb der Klasse während der ordentlichen Unterrichtszeit angeboten. In begründeten Fällen kann Psychomotorik auch als Einzelunterricht angeboten werden. (...) Solche begründeten Fälle können z.B. die fachspezifische Beurteilung, wenn es aus organisatorischen oder topologischen Gründen nicht möglich ist, oder bei einer entsprechenden Indikation sein“ (ED BE, 2009, S. 25, Hervorhebungen v. Verf.).

Zu den Arbeitsformen werden keine genauen Vorgaben, jedoch Empfehlungen gemacht:

- Wo immer möglich findet die PMT als **kooperative Unterrichtsform** statt.

Der Spezialunterricht kann eine hohe Wirksamkeit nur dann erreichen, wenn dieser mit dem ordentlichen Unterricht vernetzt wird.

- Durch den Einsatz von **Kurzinterventionen** wird der Kompetenztransfer von den Lehrkräften für Spezialunterricht zu den Regellehrkräften gefördert (vgl. ebd.).

Die Jahresarbeitszeit einer Lehrperson im Bereich Spezialunterricht, wie z.B. einer Psychomotoriktherapeutin, beträgt für 100% 1930 Stunden. Als Richtlinie empfiehlt die Erziehungsdirektion folgende Arbeitszeitaufteilung:

Abbildung 2: Empfehlung zur Aufteilung der Jahresarbeitszeit in der PMT

Auf den Grundlagen dieser Rahmenbedingungen der Psychomotorik des Kantons Bern habe ich die Umfrage erstellt. Sie dienen mir auch dazu, die in den Fragebogen angegebenen Wünsche der Lehrpersonen besser einordnen zu können.

2. Theoretische Grundlagen

Im diesem Kapitel befinden sich die zusammengefassten Ergebnisse der Literaturrecherche zu den Themen Prävention, Grafomotorik und Projektmanagement.

Ich werde zuerst allgemein auf das Thema Prävention eingehen, mich nachher auf den Bereich der Grafomotorik fokussieren und zum Schluss das Werkzeug zur Umsetzung eines Projekts, das Projektmanagement, erläutern.

Abbildung 3: Zusammenhang der theoretischen Grundlagen

2.1. Prävention

2.1.1. Einführung

Der Begriff Prävention stammt vom lateinischen Wort *praevenire* ab, was zuvorkommen, verhüten bedeutet. „Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern“ (Hurrelmann, Klotz, Haisch, 2007, S. 31). Präventive Interventionen haben somit die komplexe und paradoxe Aufgabe, noch nicht vorhandene Probleme zu verhindern (vgl. Hafen, 2007, S. 37). Im Unterschied zur Therapie zielt die Prävention nicht auf einzelne Individuen sondern auf die Gesamtbevölkerung, oder ein ausgewähltes Segment davon. Die präventiven Interventionen sind nicht durch eine Diagnose indiziert, sondern werden in der Regel aktiv an die Zielgruppe herangetragen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 31).

2.1.2. Unterschied Prävention und Gesundheitsförderung

Da in der Fachdiskussion immer wieder die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung auftreten, folgt hier eine tabellarische Gegenüberstellung der beiden Begriffe.

Tabelle 1: Gegenüberstellung Prävention und Gesundheitsförderung

	Prävention	Gesundheitsförderung
Ursprung	Begriff aus dem 19. Jahrhundert, zuerst: Krankheitsprävention → zeigt die Nähe zur Medizin	etablierte sich nach der Konferenz der „World Health Organization“ (WHO) im Jahre 1986

Ziel	Vermeidung des Auftretens von Krankheiten	Stärkung und Erhalt der Gesundheit
Strategie	Risikofaktoren zurückdrängen oder ausschalten → pathogenetische Dynamik	durch Verbesserung der Lebensbedingungen: Schutzfaktoren und Ressourcen stärken → salutogenetische Dynamik
<p>„Deshalb bezeichnen die beiden Begriffe Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung bei gemeinsamer Zielsetzung [Gesundheitsgewinn] unterschiedliche Interventionsformen mit verschiedenartigen Wirkungsprinzipien“ (Hurrelmann et al., 2007, S. 12, Hervorhebung d. Verf.).</p> <p>Die zwei Ansätze ergänzen sich. In der Praxis ist die Unterscheidung manchmal unklar, da sich Überschneidungen ergeben.</p>		

(vgl. ebd., S. 11 - 14)

Wie die Gesundheitsförderung und die Prävention im Spannungsfeld zwischen spezifisch - unspezifisch und pathogenetisch – salutogenetisch einzuordnen sind, zeigt folgende Grafik:

Abbildung 4: Einordnung der Prävention und Gesundheitsförderung

2.1.3. Unterscheidungsmerkmale

In der Literatur werden drei Unterscheidungsmerkmale der Prävention genannt:

- Die gebräuchlichste Variante unterscheidet anhand des **Zeitpunkts der Intervention** in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention.
- Nach der **Zielgruppe** eingeteilt bedeutet das: Universelle Prävention für die Gesamtpopulation, selektive Prävention für Personen mit erhöhtem Risiko und indiziert Prävention für Personen mit sehr hohem Risiko oder bereits mit Symptomen.
- Die Einteilung in Verhaltens- und Verhältnisprävention setzt beim **Ansatzpunkt** an: Beim Kind als Individuum (Verhaltensprävention) oder bei dessen Umwelt (Verhältnisprävention).

Im Folgenden werden alle drei Einteilungen zusammenfassend vorgestellt.

2.1.3.1. Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention

Tabelle 2: Erläuterungen zur Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention

	Primärprävention	Sekundärprävention	Tertiärprävention
Zeitpunkt der Intervention	Vor Eintreten einer Krankheit / eines un-	In Frühstadien einer Krankheit, oft noch	Nach Manifestation einer Krankheit

	erwünschten Zustandes	ohne ein Krankheitsbewusstsein	
Ziel	Verringerung der Häufigkeit von Neuerkrankungen	Früherkennung, Eindämmung des Fortschreitens oder der Chronifizierung einer Krankheit	Konsequenz einer Krankheit mildern, Verhinderung von Folgeschäden oder Rückfällen
Adressaten	Gesunde, bzw. Personen ohne Symptomatik	Personen, die zwar als Symptomlose an der Präventionsmassnahme teilnahmen, durch die diagnostische Massnahme aber zu Patienten / Klienten wurden	Patienten mit chronischer Beeinträchtigung und Rehabilitanden
Bsp. aus der Medizin	Impfungen	Massen-Screenings wie z.B. Mammografien	Zungenkrebs Operation
Bsp. aus der PMT	Bewegungslandschaften für Klassen anbieten	Früherfassung: Screenings, Beobachtung in Klasse	Einzel- oder Gruppentherapie

(vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 33, Beispiele ergänzt durch Autorin)

Diese Einteilung ist jedoch umstritten, da es Überschneidung mit dem Begriff Therapie gibt. In diesem Verständnis ist Therapie ein Teil der Prävention, was mit der ursprünglichen Bedeutung der Prävention kollidiert.

2.1.3.2. *Universelle, selektive und indizierte Prävention*

Tabelle 3: Erläuterungen zur universellen, selektiven und indizierten Prävention

	Universelle Prävention	Selektive Prävention	Indizierte Prävention
Zielgruppe	Gesamtpopulation, keine kriterienbezogene Auswahl	Personengruppen mit erhöhtem Risiko, jedoch ohne Symptome	Personen mit sehr hohem Risiko und bereits ersten Störungen
Bsp. aus der Medizin: Prävention Darmkrebs	mit Hilfe einer Kampagne die gesamte Bevölkerung ansprechen	Zielt speziell auf Personen, in deren Familien gehäuft Darmkrebs vorkommt	Konzentriert sich auf Menschen, bei denen bereits Darmpolypen, eine Vorstufe des Darmkrebses, diagnostiziert und entfernt wurden.
Bsp. aus der PMT	Die Homepage des Berufsverbandes www.psychomotorik-	aufgelegte Flyer des Berufsverbandes zur psychomotorischen	Gruppenförderstunde für Kinder, die Schwierigkeiten in der Kraft-

	schweiz.ch mit Informationen zur PMT und der kindlichen Entwicklung	Entwicklung im Kindergarten	anpassung und daraus folgend eine verkrampte Stifthaltung und Mühe beim Schreiben haben
--	---	-----------------------------	---

(vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 34 & 35, Beispiele PMT ergänzt durch Autorin)

2.1.3.3. Verhaltens- und Verhältnisprävention

Der Ansatzpunkt der Präventionsstrategien kann bei der Person oder in der Umwelt, in der die Person lebt, angesetzt werden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) definiert diese zwei Ansatzpunkte folgendermassen:

„**Verhaltensprävention:** Massnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens der Menschen, zur Befähigung zu einem selbstbestimmten Umgang mit Gesundheitsrisiken und zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz, insbesondere Informations- und Aufklärungsmassnahmen sowie Beratung.

Verhältnisprävention: Massnahmen zur Beeinflussung der Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen. Dies können sowohl regulative Massnahmen (z.B. Verbote) wie auch Massnahmen zur Förderung eines gesundheitsförderlichen Verhaltens (z.B. Bau von Radwegen) sein“ (BAG, 2007, S. 14).

2.1.4. Prävention in der Psychomotorik

2.1.4.1. Ziele

Es drängt sich die Frage auf, was in der Psychomotorik durch präventive Massnahmen verhindert werden soll.

Der Spezialunterricht [u.a. PMT, Anm. d. Verf.] dient dazu, bei Schülerinnen und Schülern

- Lern-, Leistungs- und Verhaltensprobleme, bzw. Lernstörungen,
- Störungen oder Beeinträchtigungen der sprachlichen Möglichkeiten und der Kommunikationsfähigkeit,
- Beeinträchtigung in Bewegung und Körperwahrnehmung

durch Prävention zu verhindern, zu vermindern, frühzeitig zu erkennen und beim Auftreten der beschriebenen Störung Schülerinnen und Schülern die nötige Förderung zukommen zu lassen. Zudem gilt es, betroffene Eltern und beteiligte Lehrkräfte in beratendem Sinne in ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag zu unterstützen.

(ED BE, 2009, S. 15, Hervorhebungen v. Verf.)

Spezifisch für die Psychomotorik wird im Leitfaden IBEM (ebd., S. 25) zusätzlich die Prävention von Bewegungsstörungen aufgeführt. Der Begriff Bewegungsstörung deckt ein sehr breites Spektrum ab. Die Autoren der Homepage www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch (Zugriff am 20.08.2014) konkretisieren die spezifischen **Ziele der Prävention in der PMT:**

- sozio-emotionale Kompetenzen stärken (...)
- Unterstützung der Eltern und Bezugspersonen (..) **durch Beratung**

- Networking: Intensivieren der Beziehungen zwischen Eltern, Kindergarten und Schule
- **themenspezifische Aufklärung**
- **Früherfassung**
- (senso-)motorische Kompetenzen stärken in Grob-, Fein- und **Grafomotorik (...)**
durch präventive Projektarbeit

Zielpersonen sind immer die Kinder, trotzdem sind sie nicht immer die direkten Empfänger der Massnahme. Auch Eltern und LPs können Adressaten psychomotorischer Prävention sein (vgl. <http://www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch/content2-n70-r108-sD.html>, Zugriff am 30.11.2014, Hervorhebungen v. Verf.).

Die hier erwähnten Arbeitsweisen - Aufklärung, spezifische Beratung, Früherkennung und präventive Projektarbeit - widerspiegeln sich auch in den Fragen zur Prävention in meiner Umfrage.

Zusammenfassend hat die Prävention in der Psychomotorik das Ziel, Entwicklungsrückstände in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung, Kognition und Emotion im Idealfall zu verhindern oder durch frühzeitige Erkennung zu vermindern.

2.2. Grafomotorik

2.2.1. Begriffsdefinition

Für den Begriff Grafomotorik existieren zahlreiche Definitionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausprägungen an Detailliertheit. Die einen Autoren legen mehr Gewicht auf den motorischen Prozess, andere auf die soziale, kommunikative Funktion des Schreibens.

Ich stütze mich in dieser Arbeit auf die Definition von Vetter, Amft, Sammann und Kranz (2010), da sie gut verständlich ist, die Komplexität des Themas erfasst und verschiedene Perspektiven vereint:

„Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten“ (Vetter et al., 2010, S. 20 & 21).

Berücksichtigt werden hier sowohl die motorischen Aspekte des Schreibens als auch die kommunikative Funktion des sich Mitteilens. Der Schreibprozess wird immer durch individuelle Faktoren und durch die Umwelt beeinflusst.

In der Schule werden Lesen und Schreiben als Grundfertigkeiten bezeichnet. Um diese zu erlernen ist jedoch bereits ein komplexes Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung, Motorik und Kognition notwendig.

2.2.2. Grafomotorische Entwicklung zwischen 0 und 8 Jahren

Die grafomotorische Entwicklung beginnt schon weit vor dem Erlernen der Schrift. Sie ist eng mit der Entwicklung der Handgeschicklichkeit und des Malens verknüpft. Im Folgenden werden die wichtigsten Entwicklungsschritte in der Entwicklung der Handgeschicklichkeit dargestellt.

Tabelle 4: Entwicklung der Handgeschicklichkeit

Alter	Tätigkeit	Beispiele
ab 6 Monaten	Das Kind übergibt Gegenstände von der einen in die andere Hand, beginnt den Daumen zu opponieren und ergreift kleine Gegenstände im Pinzettengriff.	<p data-bbox="943 524 1209 555">Abbildung 5: Pinzettengriff</p>
10 bis 18 Monate	Das Kind bewegt seine Hände und Finger nun sowohl zusammen als auch einzeln. Es beginnt zu kritzeln: Meist im Faustgriff und mit heftigen Pendelbewegungen.	<p data-bbox="943 853 1294 884">Abbildung 6: Erste Kritzzeichnung</p>
1,5 bis 2 Jahre	Das Kind malt aus dem ganzen Arm heraus Kritzelformen, sodass Punkte und Löcher entstehen. Es imitiert eine horizontale und vertikale Linie, Spiralen und Kreise.	<p data-bbox="943 1182 1390 1214">Abbildung 7: Erste Linien, Spiralen und Kreise</p>
2,5 bis 3 Jahre	Das Kind malt geschlossene Kreise, sowie senkrechte und waagrechte Striche und geometrische Formen. Bereits ab ca. 3,5 Jahren beginnt das Kind, den Stift im Dreipunktgriff zu halten.	<p data-bbox="943 1503 1406 1570">Abbildung 8: Geschlossene Kreise und Sonnenformen</p>
3,5 bis 4 Jahre	Das Kind zeichnet nun ein Kreuz, Diagonalen und Kopffüssler. Manche Kinder zeichnen auch bereits Zahlen und Buchstaben nach Motivvorlage und schreiben ihren Namen.	<p data-bbox="943 1861 1241 1892">Abbildung 9: Erste Kopffüssler</p>

<p>4,5 bis 5 Jahre</p>	<p>Beim Ausmalen bleibt das Kind nun ungefähr in den Begrenzungen. Seine Zeichnungen werden Gegenständlich, Menschzeichnungen bestehen aus mindestens sechs Teilen.</p>	<p>Abbildung 10: Erweiterte Menschzeichnung</p>
<p>5,5 bis 6 Jahre</p>	<p>Es entstehen Zeichnungen mit Seitenansichten und das Kind beginnt dreidimensional zu zeichnen. Es ist in der Lage unterschiedliche grafische Muster zu erfassen.</p>	<p>Abbildung 11: Erste Bilder mit Seitenansicht</p>
<p>6,5 bis 7 Jahre</p>	<p>Das Kind malt fortlaufende Muster in alle Richtungen und erlernt damit die Grundbewegungen der Schrift. Seine Stifthaltung ist bereits so geübt, dass es ausdauernd malen und schreiben kann.</p>	<p>Abbildung 12: Stifthaltung gefestigt</p>
<p>7 bis 8 Jahre</p>	<p>Das Kind beginnt meist mit dem Eintritt in die 1. Klasse die Steinschrift zu erwerben. Bis zum Ende der 2. Klasse sind die Buchstabenabläufe automatisiert und das Schreibtempo nimmt laufend zu.</p>	<p>Abbildung 13: Auszug Steinschrift</p>

(vgl. Betschart et al., 2013, S. 8; Pauli & Kisch, 2008, S. 14 – 27, Beispiele ergänzt durch Autorin)

Eine Entwicklungsrichtung der motorischen Ausdifferenzierung ist von der Körpermitte nach aussen. Die Bewegungen der oberen Extremitäten sind zu Beginn noch sehr undifferenziert und kommen aus dem ganzen Arm, später aus dem Ellbogen und dem Handgelenk. Die für das Schreiben notwendigen feinen Fingerbewegungen sind also als „Sahnehäubchen“ einer ganzen Entwicklungsabfolge zu sehen, die natürlichen Reifungsprozessen unterliegen. Um die Steuerung verfeinern zu können, braucht das Kind ein anregendes Umfeld, in dem es diese Fähigkeiten einüben und verinnerlichen kann (vgl. Betschart et al., 2013, S. 9; Largo, 2010, S. 142).

Diese sechs Vorläuferfertigkeiten gelten als Voraussetzung, damit ein Kind die Handschrift erlernen kann:

- „die Entwicklung der kleinen Handmuskeln,
- die Augen-Hand-Koordination,
- die Fähigkeit, Schreibwerkzeug zu halten,
- das problemlose Zeichnen von einfachen Formen, wie Kreise und Linien,
- die Buchstabenwahrnehmung; die Fähigkeit, die Gestalt von Zeichen zu erkennen, gleiche und ungleiche Merkmale wahrzunehmen (...)
- eine Orientierung auf die Schriftsprache, was die Links-rechts-Unterscheidung beinhaltet und eine visuelle Analyse, um zu erkennen, wann eine Gruppe von Buchstaben ein Wort bildet“ (Schneck & Amundson; zitiert nach Hrsg. Schönthaler, 2013, S. 62 & 63).

Schönthaler (2013) betont, dass das Kind nicht mit dem Schreibprozess beginnen soll, bevor es nicht die grundlegenden Fertigkeiten erworben hat. Sonst führt es schnell zu Entmutigung, Frustration und zum Aneignen fehlerhaften Gewohnheiten, die später nur mühsam zu korrigieren sind. Es empfiehlt sich, Aktivitäten welche diese Vorläuferfertigkeiten unterstützen, regelmässig in die Therapiestunde einfliessen zu lassen (ebd.).

2.2.3. Handschrift im Kontext der Schule

Die meisten Kinder beginnen im Alter von fünf bis sechs Jahren mit dem Erwerb der Standardsprache und auch der Schrift. Es ist allerdings zu beachten, dass, auf Grund des tieferen Einschulungsalters im Vergleich zu früher, die Feinmotorik heute zu Schulbeginn noch weniger ausgereift ist. Diesem Umstand sollte Rechnung getragen werden mit vielfältigen, spielerischen Ansätzen, die über den Umgang mit Stift und Papier hinausreichen. Der Schwierigkeitsgrad sollte dem Entwicklungsalter der Schülerinnen angepasst werden (vgl. Betschart et al., 2013, S. 9).

Die meisten Kinder haben im Alter des Schuleintritts eine klar bevorzugte Schreibhand. Die Seitenpräferenz ist erblich bedingt und zeigt sich in der Entwicklung bereits ab 1,5 Jahren. Die Kinder benutzen die eine Hand mehr unterstützend z.B. um Gegenstände festzuhalten und die andere zur aktiven Erkundung (vgl. Pauli & Kisch, 2008, S. 9).

Die Stifthaltung entwickelt sich:

- über eine **unreife Stifthaltung** (meist mit 1,5 bis ca. drei Jahren, z.B. Faustgriff siehe Abbildung 14 oder Stifthaltung mit gestrecktem Zeigefinger, siehe Abbildung 15)
- über die **Übergangsgriffe** (meist mit drei bis ca. sechs Jahren, z.B. Griff mit Daumenüberschlag, siehe Abbildung 16 oder der statische Dreipunktgriff, siehe Abbildung 17)
- zu einer **reifen Stifthaltung** (meist ab ca. vier Jahren, z.B. der dynamische Dreipunktgriff, siehe Abbildung 18 oder der dynamische Vierpunktgriff, siehe Abbildung 19).

Eine unreife Stifthaltung ist bis vier Jahre entwicklungsgemäss und bedarf keiner zusätzlichen Förderung (vgl. Hrsg. Schönthaler, 2013, S. 63 - 65).

Abbildung 14: Faustgriff

Abbildung 15: Stifthaltung mit gestrecktem Zeigfinger

Abbildung 16: Stifthaltung mit Daumenüberschlag

Abbildung 17: Statischer Dreipunktgriff

Abbildung 18: Dynamischer Dreipunktgriff

Abbildung 19: Dynamischer Vierpunktgriff

Das Schreiben nimmt besonders in der 1. und 2. Klasse viel Zeit des Unterrichts in Anspruch. Kinder mit Schreibschwierigkeiten bekommen deshalb oft weitere Probleme wie ein verlangsamtes Arbeitstempo oder schnellere Ermüdung, da sie das Schreiben mehr Energie kostet als andere Kinder. Solange das Kind seine ganze Aufmerksamkeit für die motorischen Prozesse einsetzen muss, hat es kaum Kapazität, um dem Inhalt des Geschriebenen Beachtung zu schenken (vgl. Högger, 2013, S. 20).

Der Abschluss des Handschrifterwerbs ist nach Pauli und Kisch (2008, S. 9) mit ca. acht bis neun Jahren. Betschart et al. (2013, S. 10) weisen darauf hin, dass neuere Forschungen in die Richtung eines noch späteren Abschlusses des Handschrifterwerbs zeigen.

2.2.4. Anforderungen des Lehrplans des Kantons Bern bzgl. Handschrift

Besonders in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Therapeutinnen ist es von grosser Bedeutung, dass sie sich an denselben Lernzielen orientieren.

Im Berner Volksschullehrplan (1995, DEU 7) des Faches Deutsch für die 1./2. Klasse, Sprachbereich Schreiben, Unterbereich Handschrift sind folgende Ziele definiert:

Tabelle 5: Grobziele u. Inhalte „Handschrift“ im Lehrplan des Kt. Bern für die 1./2. Klasse

Grobziele	Inhalte
Erfahrungen mit Schreibmaterialien sammeln.	Rhythmische Übungen, von der Grob- zur Feinmotorik, Verwenden von weichen und harten, feinen und groben Schreibgeräten, Computer, Druckerei, Schreibmaschine
Steinschrift schreiben können.	Lineatur als Orientierungshilfe
Erfahrungen mit der verbundenen Schrift sammeln.	Rhythmische Übungen, von der Grob- zur Feinmotorik
Auf eine gute Schreib- und Sitzhaltung achten.	Fingerspitzenübungen und Armführung, kurze Arbeitssequenzen, entlastende Schreib- und Sitzhaltung

Die Grobziele sind verbindlich. Die Inhalte sind Vorschläge und sollen der Klasse und den Schülerinnen angepasst werden (vgl. ED BE, 1995, DEU 3).

Das Grobziel „Steinschrift schreiben können.“ gibt noch keinen Aufschluss darüber, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit das Ziel erreicht ist. Betschart et al. (2013, S. 9) erläutern die Merkmale einer funktionalen Schrift:

„(...) wenn sie

- so locker ist, dass das Schreiben **keine Schmerzen** verursacht;
- alters- und übungsgemäss **schnell** ausgeführt werden kann;
- **leserlich** ist.“

2.2.5. Relevanz der Grafomotorik in der PMT

In der Schweiz ist die Grafomotorik ein wichtiger Teilbereich der PMT geworden. Bereits Suzanne Naville, die Schweizer Begründerin der Psychomotorik, setzte dort einen Schwerpunkt. Sie bezeichnet das Schreiben als komplexe Bewegungskoordination aus dem Zusammenspiel von Wahrnehmung und Bewegung. Bereits bei der kleinsten Störung könne es zu Schwierigkeiten beim Schreiben kommen (vgl. Naville & Marbacher, 1999, S. 4).

Auch heute noch sind die Gründe vieler Anmeldungen für die PMT mindestens teilweise im Bereich der Grafomotorik zu finden. Grafomotorik bildet so oftmals die Verbindung zwischen der Schule und PMT.

Die Entwicklung grafomotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten ist eine der wichtigsten Grundlagen für den Schriftspracherwerb. Das Beherrschen der Schrift als Kulturtechnik bildet wiederum eine zentrale Voraussetzung für schulisches Lernen und ist damit ein wichtiger Baustein eines gelingenden Starts in der Schule.

(Vetter et al., 2010, S. 15)

Die Relevanz des Themas und der direkte Bezug zur Schule zeigte sich auch in meiner Umfrage: 88% der befragten Lehrpersonen kreuzten als Antwort auf die Frage nach dem Bedarf an grafomotorischer Unterstützung durch die PMT eine 2 oder 3 auf der Skala von 0 bis 3 an (vgl. Abbildung 34).

2.3. Projektmanagement

In diesem Kapitel sind die Grundsätze des Projektmanagements zusammenfassend festgehalten. Ich habe dieses bewusst kurz gehalten, da es nicht direkt den Kern meiner Arbeit betrifft. Zuerst wird der Begriff „Projekt“ definiert und anschliessend die drei Projektphasen genauer erläutert.

2.3.1. Definition und Merkmale eines Projekts

Der Begriff „Projekt“ wird in der Literatur unterschiedlich definiert und verwendet. Ich habe mich für zwei Definitionen entschieden, da sie für mich unterschiedliche Aspekte eines Projekts aufzeigen. Die Definition nach DIN 69901:

„Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch **Einmaligkeit der Bedingungen** in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, z.B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation“ (Peipe, 2003, S. 15, Hervorhebung v. Verf.).

Bernath, Haug und Ziegler (2000, S. 7) definieren ein Projekt folgendermassen:

„Ein Projekt ist ein **Vorhaben mit einem Anfang und einem Ende**. Es ist der **Weg von einem Ist-Zustand** – analysiert und beschrieben – **zu einem Soll-Zustand** – mit Zielen definiert.“

Die Einmaligkeit eines Projekts und die zeitliche Begrenzung stehen bei beiden Definitionen im Zentrum. Peipe (2003) und Bernath et al. (2000) nennen beide noch weitere Merkmale von Projekten. Das durchgeführte Grafomotorikprojekt ‚Schreibtanz plus‘ zeichnet sich durch folgende projektypische Merkmale aus:

- „Das Projekt ist zeitlich begrenzt durch ein Start- und Enddatum.
- Für das Projekt steht ein Budget zur Verfügung.
- Projekte sind mit Unsicherheiten bezüglich Zeit, Erfolg und Kosten verbunden.
- Projekte sind für das Projektumfeld grundsätzlich bedrohlich, weil oft nicht voraussehbar ist, mit welchen Folgen ein Projekt verbunden ist“ (Bernath et al., S. 7).
- „Das Projekt hat festgelegte Ziele, die es zu erreichen gilt“ (Peipe, 2003, S. 15).

2.3.2. Projektphasen

Ein Projekt kann in drei Phasen aufgeteilt werden: Die Projektplanung, die Projektdurchführung und die Projektauswertung. Die Phasen sind auf einander bezogen und werden nacheinander eingeleitet.

Abbildung 20: Die verschiedenen Projektphasen

Diese Phasen sollen helfen, dem Projekt eine Struktur und Orientierung zu geben. Sie sind jedoch nicht 1:1 auf jedes Projekt übertragbar. Flexibilität und Offenheit der Beteiligten gegenüber Veränderungen in der Projektplanung und –durchführung sind Voraussetzungen für ein gelingendes Projekt.

2.3.2.1. Phase 1: Projektplanung

Die Phase der Projektplanung beinhaltet zwei Arbeitsschritte: Die Projektdefinition und die Projektierung.

In der Projektdefinition wird der Ist-Zustand analysiert und die Ziele, der Soll-Zustand, definiert. Das ist ein entscheidender Schritt in der Projektplanung und es sollte dafür genügend Zeit einberechnet werden. Organisatorische Fragen wie das Budget, die Örtlichkeiten und Termine, das Vorgehen und der Inhalt werden ebenfalls in dieser Phase geklärt.

Der Arbeitsschritt Projektierung folgt auf die erste Formulierung der Ziele. Dabei werden die Struktur und Organisation festgelegt und das Projekt terminiert, d.h. es wird ein Start- und Endpunkt festgesetzt (vgl. Bernath et al., 2000, S. 8 – 10).

Peipe (2003) sowie Bernath et al. (2000) betonen die Wichtigkeit der Projektplanung und des Projektstarts: „Zeige mir wie dein Projekt beginnt, und ich sage dir, wie es endet! (...) Der Projektstart ist kein Ereignis, sondern eine Phase – eine Projektstart-Phase“ (Peipe, 2003, S. 43). Es lohnt sich, vor der Durchführung die Ziele klar zu definieren und die Form und den Zeitpunkt der Evaluation festzulegen. So kann verhindert werden, dass viel Zeit und Energie in Tätigkeiten investiert wird, die nicht den Zielen des Projekts entsprechen.

2.3.2.2. Phase 2: Projektdurchführung

In dieser Phase steht die Umsetzung des Geplanten im Fokus. Hier kommt die Rolle der Projektleitung stark zum Tragen: Sie ist während der Durchführung für die zeitliche Struktur und die Inhalte verantwortlich, muss Entscheidungen treffen, die nötigen Hilfsmittel beschaffen, Zwischenauswertungen im Sinne eines Ist-Soll-Vergleichs durchführen und allenfalls die Projektziele oder den Weg dazu anpassen.

Ebenfalls zur Durchführung gehört die Erstellung einer Projektdokumentation vor dem Projektabschluss. Das ermöglicht es auch später nachzuvollziehen, unter welchen Rahmenbedingungen und Hintergründen das Projekt stattfand, was sich als schwierig erwiesen und was sich bewährt hat (vgl. Bernath et al., 2000, S. 11 – 13; Peipe, 2003, S. 25 – 27).

2.3.2.3. Phase 3: Projektauswertung

Die Projektauswertung erfolgt einerseits bereits durch Zwischenevaluationen während und andererseits durch eine Gesamtevaluation am Ende des Projekts. Zwischenauswertungen sind hilfreich, da sie – im Gegensatz zur Schlussevaluation – formativ, d.h. prozessbegleitend sind. So können noch Änderungen vorgenommen und der Projektverlauf beeinflusst werden (vgl. Bernath et al., 2000, S. 12 – 13).

Die summative Schlussevaluation bietet die Möglichkeit, die Projekterfahrungen zu bewerten (Kontrolle) und als Empfehlungen neuen Projekten zur Verfügung zu stellen (Entwicklung). Folgende Fragen stehen im Zentrum:

- Wurden die Ziele erreicht?
- Was ist im Projekt gut, was schlecht gelaufen?
- Wie war das Klima / die Zusammenarbeit im Team?
- Welche Konsequenzen werden für künftige Projekte gezogen? → dokumentieren
- Gibt es noch Restarbeiten zu erledigen? (vgl. Peipe, 2003, S. 172).

Wie ich das Knowhow des Projektmanagements auf das Grafomotorikprojekt ‚Schreibtanzen plus‘ übertragen habe und was sich dabei als hilfreich und was als schwierig erwies, erläutere ich im Kapitel 5.2

3. Forschungsstrategie und Methode

3.1. Verlaufsplanung der Forschungsarbeit

Diese Grafik gibt einen Überblick über den gesamten Verlauf meiner Forschungsarbeit:

Abbildung 21: Verlaufsplanung der Forschungsarbeit inkl. Praxisprojekt

In diesen ersten Erläuterungen werde ich vor allem auf die Phasen 1 und 2 eingehen. Wie ich die Herzstücke meiner Arbeit – die Bedarfsabklärung als Teil der Phase 2 und die Umsetzung

des Projekts ‚Schreibtanz plus‘ – aufgelegt, durchgeführt und evaluiert habe, erläutere ich vertieft in den Kapiteln 3.2 und 3.3.

Phase 1: Das ursprünglich geplante Vorgehen war, pro Schulkreis der Stadt Bern zwei Schulleiter anzufragen, ob ich in einer Teamsitzung mein Projekt vorstellen und die Umfrage vor Ort durchführen könnte. Das scheiterte unter anderem daran, dass alle SL absagten, da die Traktandenlisten bereits überfüllt waren – es war die erste Teamsitzung im neuen Schuljahr - und es für sie und die LPs ein zu grosser Zusatzaufwand bedeutet hätte.

Phase 2: Da ich vom Ziel, eine Umfrage unter den US-LP über den Bedarf psychomotorischer Angebote, nicht abweichen wollte, entschied ich mich für einen anderen Weg. Ich erstellte eine Onlineversion des Fragebogens und gelangte über die Schulleitungen an die US-LPs (genauerer Vorgehen siehe Kapitel 3.2.1.2).

Am 30.09.2014, also ungefähr in der Mitte der Phase 2, führte ich eine Zwischenauswertung aller vollständig ausgefüllten Fragebogen durch. Der höchste Bedarf ergab sich für das Grafomotorikprojekt mit dem Wert 2,7. Ich entwarf eine Projektskizze auf der Grundlage des Lehrmittels „Schreibtanz 1 – von abstrakten Bewegungen zu konkreten Linien“ von Ragnhild Oussoren-Voors. Mit dieser Projektskizze gelangte ich über die Schulleitungen an die US-LPs im Umkreis von ca. 10 Kilometer um meinen Wohnort. Diese örtliche Einschränkung ergab sich aus Gründen der Machbarkeit, da ich mit ÖV und Fahrrad unterwegs bin. Während dieser 2. Phase suchte ich zusätzlich auch Sponsoren für den Wettbewerbspreis (eine Kiste mit Bewegungsmaterialien für eine Klasse).

Im November und Dezember 2014 fand das Projekt ‚Schreibtanz plus‘ in einer 2. Klasse in einer Agglomerationsgemeinde von Bern statt. Kurz vor Weihnachten führte ich ein leitfadengestütztes Evaluationsinterview mit der Klassen-LP und der SHP durch bei denen ich das Projekt durchgeführt hatte. Die Auswertung dieses Interviews befindet sich im Kapitel 4.2.

Parallel zur Durchführung des Projekts ‚Schreibtanz plus‘ begann ich mich vertiefter in die Literatur einzulesen, mit der Verschriftlichung der Arbeit und der Auswertung der Umfrage.

3.2. Umfrage zur Bedarfsabklärung

3.2.1. Datenerhebung

3.2.1.1. Begründung der Methodenwahl

Ich habe mich für die Methode des Fragebogens entschieden. Ein Vorteil ist, dass es möglich ist, mit einem überschaubaren Aufwand eine grosse Anzahl von LPs zu befragen. Das ist für meine Arbeit wichtig, da es mir nicht um einzelne Meinungen, sondern um eine Vogelschau oder die Abbildung eines Querschnitts geht, um Tendenzen aufzuzeigen. Auch braucht eine Umfrage mittels Fragebogen in der Durchführung weniger Zeit als z.B. eine mündliche Befragung, da die Fragebogen zeitlich unabhängig von einander ausgefüllt werden können und ich nicht anwesend zu sein brauche. Um die Auswertung der Daten möglichst einfach zu gestalten, habe ich grösstenteils quantitative Fragen gestellt, die statistisch ausgewertet werden können.

Ein Fragebogen birgt auch Risiken, welche ich jedoch nach einer vertieften Analyse als wenig gravierend eingeschätzt habe. Nachteile sind z.B. der oftmals geringere Rücklauf, dass auf Grund der Anonymität der Teilnehmenden keine Nachfragen gestellt werden können und

dass die Themen bereits vorgegeben und die Teilnehmenden dadurch in ihrer Aussage eingeschränkt sind.

Zuerst habe ich den Fragebogen in Papierform erarbeitet. Nach den Absagen der Schulleiter in der Stadt Bern wegen der hohen Belastung der LPs (Phase 1), habe ich nach einer Vereinfachung gesucht. Die Onlineumfrage mit dem von der HfH zur Verfügung gestellten Tool Limesurvey erwies sich als geeignetes Mittel: Die Onlineumfrage wurde deutlich mehr gewählt als die Umfrage in Papierform und ich hatte am Ende der Laufzeit 104 gültige Datensätze zur Verfügung.

Weitere Vorteile der Onlineumfrage sind: Es entstehen keine Druck- und Versandkosten, es wird kein zusätzliches Material benötigt, die Daten sind bereits elektronisch erfasst und können direkt ins Excel übernommen werden (vgl. Müller, 2012, S.36).

Zu Beginn der Onlineumfrage habe ich die Option „Mehrfachteilnahme verhindern“ eingestellt. Das habe ich jedoch nach den ersten zwei Wochen Laufzeit geändert, da es sich nicht bewährt hat. Es ist mehrfach vorgekommen, dass sich die Teilnehmer die Umfrage zuerst nur anschauen und später ausfüllen wollten. Das war dann durch die Option „Mehrfachteilnahme“ nicht mehr möglich.

3.2.1.2. Stichprobenauswahl

Für die Befragung der US-LPs habe ich mich aus persönlichem Interesse (ich arbeitete vier Jahre als US-LP) und der Tatsache, dass Unterstufenkinder mit den Vorschulkindern das Hauptklientel der PMT bilden, entschieden. Zur Unterstufe zähle ich die 1. - 3. Klasse, auch Mehrklassen mit einem Anteil an Unterstufe (z.B. auch 3. / 4. Klasse oder 1. - 6. Klasse).

Ich habe nur die LPs der deutschsprachigen Inspektoratskreise befragt, da es den Rahmen meiner Bachelorarbeit gesprengt hätte, den Fragebogen auf Französisch zu übersetzen, respektive die Onlineversion neu zu programmieren und die Kontakte zu den Schulleitungen auf Französisch aufrecht zu erhalten. Zudem ist die französischsprachige Schweiz von der Psychomotorikausbildung in Genf geprägt, welche andere Schwerpunkte setzt, als die Ausbildung in Zürich, welche vor allem in der Deutschschweiz Einfluss hat.

Die Auswahl der angefragten Lehrpersonen fand nach der Zufallsstichprobe statt. Dieses Vorgehen weist die höchste Repräsentativität aus (vgl. Müller, 2012, S. 38). Im Speziellen habe ich mich für die Auswahl mit der geschichteten Zufallsstichprobe entschieden. Das heisst, ich habe zuerst nach den Inspektoratskreisen sortiert (darum geschichtet) und danach in jedem solchen Kreis mit Hilfe einer Liste der Erziehungsdirektion Bern (ED BE) für das Schuljahr 2013/2014 die Anzahl Unterstufenklassen bestimmt.

Anschliessend habe ich die Schulleitungen angefragt, ob sie meine Umfrage ihren US-LPs weiterleiten würden. Dies wiederholte ich bei so vielen Schulen, bis mein Fragebogen 25% bis 30% der Lehrpersonen im jeweiligen Inspektoratskreis zugestellt wurde. Die Anzahl ausgefüllter Umfragen hing nun schlussendlich vom Engagement der US-LPs ab und war durch mich nicht zu beeinflussen, da ich ja auch keinen direkten Kontakt zu den US-LPs hatte.

Nachfolgende Abbildung zeigt eine grafische Darstellung meines Vorgehens:

Abbildung 22: Vorgehen bei der Anfrage der US-LPs für die Onlineumfrage

Abbildung 23: Inspektoratskreise Kanton Bern

Beispiel: Der Inspektoratskreis 1 hat 124 Unterstufenklassen – d.h. ich hatte das Ziel, 31 bis 41 Klassenlehrpersonen meinen Fragebogen zuzustellen.

Zuerst habe ich fünf Schulleiter kontaktiert, zu welchen insgesamt 37 Klassenlehrpersonen gehören. Drei davon sagten zu und leiteten den Fragebogen an insgesamt 15 US-LPs weiter. Somit musste ich in diesem Fall noch weitere Schulleiter anfragen, um die benötigte Anzahl US-LPs zu erreichen.

Wenn ein Schulleiter sich nach ca. zehn Tagen nicht meldete, hatte ich erneut nachgefragt. In den meisten Fällen wurden diese Nachfragen positiv beantwortet.

Die PMTs vor Ort standen meiner Anfrage grundsätzlich positiv gegenüber und unterstützten mein Vorhaben. 13 der Therapeutinnen wollen gerne am Schluss der Arbeit über die Ergebnisse der Umfrage informiert werden.

3.2.1.3. Vorgehen Datenerhebung Bedürfnisabklärung

Anfangs August 2014 habe ich einen ersten Entwurf des Fragebogens erstellt. Wichtige Hinweise z.B. zu den unterschiedlichen Arten von Fragen und Skalen und zur Dramaturgie erhielt ich dabei von Porst (2011).

Der Fragebogen beinhaltete sowohl quantitative wie auch qualitative Fragen. Die quantitativen Fragen waren obligatorisch, um ein möglichst vertieftes Bild über den Bedarf an den ausgewählten psychomotorischen Angeboten zu erhalten. Die qualitativen Fragen boten die Gelegenheit, eigene Wünsche oder Vorschläge zu formulieren und waren freiwillig.

Der Fragebogen war in zwei Kategorien unterteilt: Die ersten Fragen zielten auf die gewünschte Form der Zusammenarbeit zwischen US-LP und PMT und der zweite Teil erhob den Bedarf an präventiven Angeboten.

An soziometrische Daten erhob ich das Geschlecht, Anzahl Jahre Berufserfahrung, die aktuelle Klasse und ob an ihrer Schule PMT angeboten wird oder nicht. Diese zusätzlichen Daten habe ich bei der Auswertung in Beziehung zu den Antworten gesetzt und ermittelt, ob z.B. die Anzahl Jahre Berufserfahrung einen Einfluss auf den Bedarf des psychomotorischen Angebots hat (Antworten im Kapitel 5: Diskussion der Ergebnisse).

Bei der Skala habe ich bewusst eine gerade Anzahl der Auswahlmöglichkeiten gewählt, damit sich die Befragten für eine Tendenz entscheiden müssen und nicht im Zweifelsfall den mittleren Wert ankreuzen. Den ersten Wert der Skala habe ich bei 0 gesetzt, da 0 der Aussage „kein Bedarf“ am nächsten kommt. Um keine Scheingenauigkeit vorzutäuschen habe ich nur vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Um die Qualität und Validität zu erhöhen und zur Überprüfung, ob der Fragebogen die Informationen einbringt, die ich brauche, habe ich vor dem Beginn der Umfrage einen Pretest durchgeführt. Mitte August habe ich den Fragebogen an zwölf US-LPs geschickt, welche nicht im Kanton Bern unterrichten. Zehn dieser verschickten Fragebogen kamen vollständig ausgefüllt zurück. Aufgrund dieser Rückmeldungen habe ich folgende Anpassungen vorgenommen:

- mehr Platz für die Antworten der qualitativen Fragen
- die Formulierungen einer Frage angepasst
- Ergänzung mit Wettbewerbsfrage (Teilnahme ja oder nein und Kontaktdaten im Fall eines Gewinns)
- zwei Kommafehler korrigiert

Grundsätzlich erwies sich der Fragebogen als verständlich und zielführend.

Um die Rücklaufquote zu erhöhen (Intervention nach missglückter Phase 1), lancierte ich einen Wettbewerb unter allen vollständig ausgefüllten Fragebogen. Der Gewinn war eine

Kiste mit Bewegungsmaterialien für eine Klasse im Wert von ca. 200 Franken. Dazu habe ich 15 Firmen im Bereich Spiel- und Bewegungsmaterialien für das Sponsoring angefragt. Zwei Firmen, www.play4you.ch und www.jugglux.ch, unterstützten mich grosszügig.

Einen Tag nach Abschluss der Umfrage, am 16.11.2014, habe ich alle IDs (= Nummerierung der eingegangenen Antworten) auf Zettel geschrieben und eines als Gewinnerlos gezogen. So konnte Frau M. S., die 1. - 3. Klassenlehrerin in S., die reich gefüllte Kiste in Empfang nehmen.

Abbildung 24 und 25: Inhalt Kiste Bewegungsmaterial für Wettbewerb

Da alle, bis auf eine Schule, die Onlineumfrage wählten, hatte ich meine Daten bereits auf dem Computer und konnte sie nach Abschluss der Umfrage direkt weiter verarbeiten.

3.2.2. Datenaufbereitung

Bis zum Ende der Umfrage, am 15.11.2014, gingen 125 vollständig ausgefüllte Fragebogen ein. Von diesen waren 104 gültige Datensätze und 21 ungültige. Ungültig bedeutet hier, dass die Daten entweder keine Angaben zur aktuellen Klasse haben, oder nicht der Zielstufe der Forschungsumfrage, der Unterstufe, entsprechen.

Mit Hilfe der Funktion „Daten exportieren“ des Umfragetools Limesurvey habe ich die Daten direkt ins Verarbeitungsprogramm Microsoft Excel exportiert.

Um jederzeit auf den Originaldatensatz zurückgreifen zu können, habe ich einzelne Spalten verdoppelt: Die grün eingefärbte Spalte enthält den Originaldatensatz und die daneben stehende Spalte enthält die gleichen Daten jedoch normalisiert für die Auswertung. Beispiele:

- die Anzahl Berufserfahrung auf ganze Jahre aufgerundet und ohne das Wort Jahre notiert: 1,5 Jahre = 2
- Statt Kindergarten steht neu 0 bei der Klassenstufe

Diese Änderungen wurden vorgenommen, da Excel nur Zahlen und keine Buchstaben verrechnen kann.

Die Antworten der qualitativen Fragen habe ich als Zitate in die Arbeit einfließen lassen und zum Nachlesen unbearbeitet im Anhang aufgeführt.

Für die Darstellung der Daten habe ich mich für ein in der deskriptiven Statistik häufig verwendetes Instrument, das Histogramm, entschieden. Diese grafische Darstellung ermöglicht einen schnellen Überblick über die Verteilung der Häufigkeiten. Beispiel:

Abbildung 26: Bedarf Grafomotorikprojekt

Das Histogramm (blau) bezieht sich auf die linke y-Achse mit der Anzahl Nennungen, die Prozentwerte (rot) beziehen sich auf die rechte y-Achse. In diesem Beispiel hat eine Person eine 0 angekreuzt, 12 Personen eine 1, 46 Personen eine 2 und 45 Personen eine 3. In Prozentwerte (rot) umgewandelt heisst das, dass 13% der Befragten „Bedarf eher nicht vorhanden“ (0 oder 1) und 88% „Bedarf eher vorhanden“ (2 oder 3) angaben. Die zwei roten Säulen ermöglichen einen raschen Überblick darüber zu gewinnen, ob ein Bedarf grundsätzlich eher vorhanden ist, oder nicht.

Als zusätzliche Parameter habe ich den Mittelwert und die Standardabweichung für alle quantitativen Antworten bestimmt. Diese Werte habe ich zusammen mit den Prozentwerten in einer Tabelle zusammengefasst (siehe Tabelle 8 und Tabelle 9), entsprechend den Werten eingefärbt und nach dem Mittelwert sortiert (höchster Wert zu Oberst).

Die Einfärbung habe ich grundsätzlich nach dem Kriterium der Aussagekraft und Wichtigkeit für meine Arbeit vorgenommen. Werte, welche hohe Aussagekraft haben und für die Auswertung relevant und spannend sind, habe ich kräftig eingefärbt. Blau eingefärbt habe ich die Werte, wenn der Mittelwert hoch (= hoher Bedarf vorhanden), die Standardabweichung klein (= die LPs waren sich einig) und die Prozentwerte hoch (= Bedarf ist eher vorhanden) sind. Rot eingefärbt habe ich tiefe Mittelwerte, hohe Standardabweichungen und hohe Prozentanteile bei „Bedarf eher nicht vorhanden“.

Diese Datenaufbereitung war hypothesengeleitet. Eine Annahme war z.B., dass der Bedarf an psychomotorischen Angeboten mit zunehmender Berufserfahrung generell zurückgeht.

Da es mich interessierte, ob bei den Antworten eine Korrelation mit der Anzahl Jahre Berufserfahrung oder der aktuell unterrichteten Stufe besteht, habe ich die Daten zusätzlich mit Hilfe einer sogenannten Pivot-Tabelle ausgewertet. Diese Methode ermöglicht es, die Antworten nach bestimmten Kriterien (Berufserfahrung oder unterrichtete Stufe) zu gruppieren und den Mittelwert resp. Standardabweichung für die jeweiligen Gruppen zu berechnen (Tabelle siehe Anhang).

Als Gruppierung bzgl. Berufserfahrung wählte ich 1-2, 3-5, 6-10, 11-20 und mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Die Gruppen haben absichtlich mit zunehmender Berufserfahrung eine grössere Spannweite, da ich davon ausging, dass sich in den ersten Berufsjahren grössere Veränderungen ergeben als bei sehr erfahrenen LPs.

Die Gruppierung bzgl. der unterrichteten Klasse(n) erwies sich etwas schwieriger, da bestimmte Gruppen nur sehr wenige gültige Antworten erhielten und damit als nicht repräsentativ angeschaut werden mussten. Schlussendlich habe ich die Gruppen 1. Klasse, 1. / 2. Klasse, 1. bis 3. Klasse, 2. Klasse und 2. / 3. Klasse auswerten können. Ich habe jeweils pro Gruppierung die Anzahl gültigen Antworten ausgewiesen (Tabelle befindet sich im Anhang).

Schlussendlich habe ich für jede Gruppe den Mittelwert und die Standardabweichung mit dem Mittelwert und der Standardabweichung der Gesamtheit der gültigen Antworten verglichen, um bedeutsame Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen erkennen zu können. Je höher die Differenz war, desto oranger habe ich die Werte eingefärbt. Eine hohe Differenz bedeutet, dass der Wert der Gruppe stark vom Wert der Gesamtheit abweicht (Tabelle befindet sich im Anhang).

3.3. Grafomotorikprojekt ‚Schreibtanzen plus‘

3.3.1. Begründung für Projektwahl und Methoden

Da es mir wichtig war, neben dem theoretischen Fundament auch ein Projekt in der Praxis durchzuführen und als Grundlage für weitere Projekte zu evaluieren, führte ich am 30.09.2014 eine Zwischenauswertung der Umfrage durch. Ziel dieser Zwischenauswertung war, ein konkretes Angebot, für welches bis zu diesem Zeitpunkt ein hoher Bedarf ausgewiesen wurde, zu eruieren um es in der Praxis umzusetzen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 21 vollständig ausgefüllte Fragebogen zurück erhalten – gut die Hälfte von den rund 40, welche ich mir als Ziel gesetzt hatte. Aus zeitlichen Gründen musste ich die Zwischenauswertung trotz des geringen Rücklaufs bereits zu diesem Zeitpunkt durchführen, da die Umsetzung eines Projekts sonst nicht mehr möglich gewesen wäre. Es war mir wichtig, ein Feedback einer US-LP zu haben, ob das Projekt bedarfsgerecht war.

In dieser Zwischenauswertung zeigte sich der Bedarf an einem Grafomotorikprojekt mit dem Mittelwert von $M = 2,7$ (Höchstwert $M = 3$) deutlich. Ebenfalls ähnlich hohe Werte erzielte „Beobachtung in Klasse plus Gespräch“ ($M = 2,6$). Am wenigsten Bedarf hatten die Befragten für „psychomotorische Reihenuntersuchungen“ angegeben ($M = 1,6$). Rückblickend zeichneten sich bereits zu diesem Zeitpunkt die Tendenzen ab, welche Resultate sich am Schluss der Umfrage ergeben würden.

Ich entschied mich zur Umsetzung einer Grafomotorikintervention:

- da es bei der Zwischenauswertung den höchsten Bedarf auswies,
- in der begrenzten Zeit die mir blieb gut umsetzbar war,
- es mir wichtige Erfahrungen für meine künftige Berufspraxis geben würde,
- weil es im Berufsauftrag (siehe ED BE, 2009, S. 25) verankert ist und in der PMT einen hohen Stellenwert hat.

3.3.2. Zeitlicher Ablauf und Arbeitsschritte

Tabelle 6: Ablauf und Arbeitsschritte des Projekts ‚Schreibtanz plus‘

Datum	Inhalt
Anfangs Oktober 2014	Kriterien für Anfrage für Projektteilnahme (wieder über SL zu den LPs): in der Umfrage den Höchstwert bei Grafomotorik angekreuzt Machbarkeit: Die Schule musste in Velodistanz (d.h. im Umkreis von ca. 10 Kilometern um meinen Wohnort) liegen. Innert vier Tagen erhielt ich zwölf Rückmeldungen von Interessentinnen. Ich habe bereits im Mail mit der Projektausschreibung kommuniziert, dass ich es bei der ersten LP durchführen werde, die sich bei mir meldet.
15.10.2014	Bestätigung, dass ich das Projekt in der 2. Klasse von A. B. durchführen werde und Absage an die anderen Interessentinnen schicken.
16.10.2014	Psychomotoriktherapeutin vor Ort informiert, dass ich ein Grafomotorikprojekt in einer 2. Klasse in ihrem Schulkreis machen werde.
17.10.2014	Mail mit sehr positiver Rückmeldung der Therapeutin, bietet mir ihre Unterstützung an.
23.10.2014	Vorbesprechung mit Klassenlehrerin A. B.: <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zur Klasse • Wünsche und Ziele • Organisatorische Fragen wie z.B. Daten der Durchführung und der Zwischen- und Schlussevaluation des Projekts, Budget, wer die Fotoerlaubnis einholt, Infobrief etc. • Verantwortungen klären: Wer macht den Stundenbeginn? Wer leitet? Wie kommunizieren wir unter der Woche?
30.10.2014 bis 18.12.2014	Acht Lektionen ‚Schreibtanz plus‘ in der 2. Klasse in O. im Kanton Bern.
20.11.2014 und 18.12.2014	Zwischen- respektive Schlussevaluation des Projekts ‚Schreibtanz plus‘ mit der Klassenlehrperson und der SHP, welche in allen Lektionen anwesend war.

3.3.3. Setting

Das Projekt ‚Schreibtanz plus‘ fand im November und Dezember 2014 in einer 2. Klasse in einer Agglomerationsgemeinde von Bern statt. 19 Schüler/innen, acht Mädchen und elf Knaben, besuchen diese Klasse. Ein Knabe mit einer Autismusspektrumsstörung wird während 15 Lektionen pro Woche von einer SHP begleitet. Sie war auch während den Schreibtanzeinheiten, jeweils am Donnerstag zwischen 8.20 und 9.05 Uhr, anwesend.

Die Klassenlehrerin berichtet, dass die Klasse einen sehr guten Zusammenhalt hat und es nur wenige Auseinandersetzungen gebe, der Knabe mit den besonderen Bedürfnissen gut in der Klasse integriert sei und dass die Kinder schnell zu begeistern sind.

Aus zeitlichen Gründen führte ich das Projekt ausschliesslich in dieser Klasse durch. Dadurch ergab sich der Nachteil, dass keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden können. Das war jedoch auch nicht die Absicht dieses Projekts. Ich führte diese Intervention durch, um exemplarisch die Frage zu beantworten, ob eine von den US-LPs gewünschte grafomoto-

rische Intervention, als bedarfsgerecht und unterstützend wahrgenommen wird oder nicht und was dazu beigetragen hat.

3.3.4. Inhalte und Ziele

Der Name des Projekts ‚Schreibtanzen plus‘ ergab sich aus der Kombination der Inhalte des Lehrmittels „Schreibtanzen 1“ von Ragnhild Oussoren-Voors angereichert – und darum das plus - mit Zusätzen aus dem Lehrmittel „Grafomotorische Übungen 3“ vom SCHUBI Verlag, Ideen aus der Grafomotoriksammlung des Moduls Grafomotorik an der HfH und Impulsen aus dem E-Book „Zu den Sternen greifen“ von Dora Heimberg. Ein Schwerpunkt lag auf den Verbindungen (z.B. Girlanden), da die Kinder zu diesem Zeitpunkt die Verbundschrift lernten.

Ziel des Schreibtanzenes ist es:

(...) mit Hilfe von Musik, Rhythmen, Spielen und Phantasiezeichnungen eine fließende und zusammenhängende Schrift zu entwickeln, indem man grobmotorische Bewegungen und Federführung vereint. Durch die Schreibtanzenmethode werden die Kinder zudem darin geschult, die Schreibfläche zu überblicken, schreibrhythmische Bewegungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten auszuführen und ein Gefühl für die Verhältnisse zwischen verschiedenen Buchstabenformen zu entwickeln.

(Oussoren-Voors, 1993, S. 10)

Die Freude am Schreiben und das lustvolle Ausprobieren stehen beim Schreibtanzen im Zentrum.

Gemäss der Autorin findet das Schreibtanzenprogramm über neun Wochen statt. Am Anfang jeder Woche gibt es eine ca. 30-minütige Einführung ins neue Thema mit dem Ziel, von abstrakten Bewegungen in der Luft zu sichtbaren Linien auf dem Papier zu kommen. Die Inhalte werden über grobmotorische Übungen mit Musik, individuelle Übungen ohne Musik, Spiel und gereimten Versen vermittelt. Während der Woche sollte die LP jeden Tag 15 – 20 Minuten für die Wiederholung und Vertiefung einsetzen (vgl. Oussoren-Voors, 1993, S. 11).

Da die Klassenlehrerin A. B. neben dem Projekt schon stark ausgelastet war, einigten wir uns darauf, dass ich die Übungen am Donnerstag 45 Minuten einführe und sie diese mit der Klasse im Laufe der darauffolgenden Woche noch einmal 10 – 15 Minuten vertieft.

In diesem Projekt lag der Fokus nicht darauf, dass die Kinder bestimmte Ziele erreichten. Stattdessen habe ich für mich folgende Ziele gesetzt:

- Überprüfen, ob ein solches Setting / eine solche Intervention von der LP als bedarfsgerecht erlebt wird
- Evaluieren: Was hat sich bewährt? Wo waren Stolpersteine? Was muss gegeben sein, um das Projekt wiederholbar zu machen?

Bei der Vorbesprechung nannte die LP folgende Ziele für das Projekt:

- Neue Ideen zur Umsetzung grafomotorischen Inhalts
- Hilfestellungen bezüglich konkreten Schwierigkeiten einzelner Kinder
- und die Erweiterung des Wissens im Zusammenhang mit dem Schreiblernprozess.

Die nachfolgenden Bilder geben einen Einblick ins Grafomotorikprojekt ‚Schreibtanzen plus‘:

Abbildung 27: Fingertutting , Hip-Hop für Finger und Hände

Abbildung 28: Thema Lokomotive – Girlanden beidhändig

Abbildung 29: Fadenspiele mit der ganzen Klasse

Abbildung 30: „Sternen einfangen“ für die Arm- und Handgelenksbewegungen

Abbildung 31: Der Vulkan, beidhändige Übung

Abbildung 32: Übung zur Arm- und Fingerbewegung

3.3.5. Evaluation

Um das Projekt ‚Schreibtanzen plus‘ zu evaluieren wählte ich die qualitative Methode des Leitfadenterviews. Das Interview dient der Rekonstruktion subjektiver Theorien. „Unter subjektiven Theorien versteht man die persönlichen Annahmen und den Wissensbestand eines Interviewten über einen bestimmten Gegenstand“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 103).

Die Vorteile des Interviews sind, dass ein direkter Kontakt mit den befragten Personen besteht, was Vertrauen schafft und ein Nachfragen ermöglicht. Die Offenheit des Vorgehens ermöglicht es zudem, neue, unerwartete, Sachverhalte zu erfahren.

Ein Leitfaden dient im Gespräch als roter Faden. Dieser darf aber auch verlassen werden, wenn sich interessante weitere Themen ergeben. Diese Form eines Interviews wird deshalb als teilstrukturiert bezeichnet (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 104).

Den Leitfaden erarbeitete ich nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich (2005, S. 182 - 185), welches helfen soll, offen zu bleiben (das heisst z.B. Suggestivfragen zu vermeiden) und doch die Informationen zu erfragen, welche für die Forschung von Interesse sind. Die Abkürzung SPSS steht für folgende vier Arbeitsschritte: Sammeln, prüfen, sortieren und subsumieren.

Im ersten Schritt sammelte ich alle Fragen, welche für meinen Forschungsgegenstand von Interesse sind. Das geschah in Form eines Brainstormings: Noch unstrukturiert und geleitet von meinen persönlichen Interessen.

Im zweiten Schritt, dem Prüfen, ging es darum, die Liste mit Fragen zu reduzieren und zu strukturieren. Helfferich (2005) empfiehlt dazu verschiedene Prüffragen, welche ich hier nicht weiter erläutern werde.

Der dritte Schritt, sortieren, dient dazu, Ordnung in die verbleibenden Fragen zu bringen und sie zu strukturieren. Das ergab bei mir die Strukturierung nach dem zeitlichen Verlauf in drei Leitfragen (vor, während und nach dem Projekt) mit drei bis sechs thematischen Stichworten und konkreten Fragen dazu. Zur Veranschaulichung das Beispiel des Frageblocks um die 3. Leitfrage (der vollständige Leitfaden befindet sich im Anhang):

Tabelle 7: Leitfrage 3: Zukunft / Ausblick „Wie könnte es weiter gehen?“

Leitfrage 3: Zukunft / Ausblick „Wie könnte es weiter gehen?“	
Stichworte	konkrete Fragen
Nachhaltigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Wo kannst du als LP an dieses Projekt anschliessen?
Fortsetzung	<ul style="list-style-type: none">• In welcher Form wäre für dich eine Fortsetzung des Projektes sinnvoll?
Erweiterungen / Änderungen	<ul style="list-style-type: none">• Von was wünschst du dir mehr / weniger?
Dauer, Intensität, Zeitpunkt	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt fand ja in den 8 Wochen vor Weihnachten statt. Wie war der Zeitpunkt für dich?• Wann in der 1. -3. Klasse wäre deiner Meinung nach der optimalste Zeitpunkt für eine grafomotorische Intervention?

Leitfrage 3: Zukunft / Ausblick „Wie könnte es weiter gehen?“

Anforderungen an LP	<ul style="list-style-type: none">• Was muss deiner Meinung nach eine LP mitbringen, dass ein solches Projekt gelingen kann?• Was muss von der Schule/Schulleitung gewährleistet sein?
Wunsch an Psychomotoriktherapie	<ul style="list-style-type: none">• Du hast einen Wunsch frei im Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie - was würdest du dir wünschen?

Bevor ich das Interview durchführte, habe ich mit einer Mitstudentin einen Pretest gemacht, um herauszufinden, ob ich mit diesen Fragen zu den gewünschten Informationen komme, ob es Wiederholungen gibt und wo ich noch Änderungen vornehmen muss. Dieser Testdurchlauf hat sich als sehr gewinnbringend herausgestellt. Folgende Änderungen haben sich daraus ergeben:

- Die konkreten Fragen habe ich in Standardsprache umformuliert, da ich mich mehrmals verhaspelte beim Ablesen der Fragen in Mundart.
- Zwei Fragen habe ich gestrichen, da sie auf die gleiche Information zielten.
- Die anderen Fragen konnte ich so bestehen lassen, habe sie aber in eine neue Struktur (vor, während und nach dem Projekt) gegliedert. So können die Befragten immer noch den Gesprächsverlauf mitbestimmen und mir gelingt es besser den Überblick zu behalten, welche Fragen ich bereits gestellt habe.
- Die Gesprächserhaltungsfragen habe ich mir nicht in einer weiteren Spalte, sondern auf einem weiteren Blatt notiert, da es für die befragte Person irritierend war, meine Einwürfe und Nachfragen bereits notiert zu sehen.

Bei der Durchführung des Interviews mit der Klassen-LP und der SHP erwies sich der Gebrauch des Aufnahmegeräts vor allem zu Beginn als hemmend. Die Befragten schauten immer wieder auf das Gerät, zögerten mit ihren Antworten und wählten ihre Worte sehr bewusst, was den Gesprächsfluss beeinträchtigte. Ich habe darum einen sanften Einstieg gewählt und zuerst mit ihnen über andere Themen (z.B. über Materialien, die wir ausgetauscht haben) gesprochen. Das lockerte die angespannte Stimmung und ich konnte auf die Interviewfragen zurückkommen.

Anschliessend habe ich das Interview nach den Vorgaben von Dresing und Pehl (2013) transkribiert (ausgenommen die für das Forschungsthema irrelevanten Zwischengespräche), Zeitmarken eingefügt und die Zeilen nummeriert. Die vollständige Transkription befindet sich im Anhang.

Bei der Auswertung des Interviews bin ich wie folgt vorgegangen:

1. Aus dem Leitfaden diejenigen Fragen herausgeschrieben, welche für die Beantwortung meiner Forschungsfragen relevant sind.
2. In der Transkription habe ich diejenigen Stellen markiert, welche für die Beantwortung der Fragen relevant sind.
3. Aus den markierten Antworten habe ich einen Fliesstext verfasst indem ich mit Zitaten und Verweisen immer wieder Bezug zur Transkription nehme.

4. Datenauswertung und Ergebnisse

4.1. Ergebnisse der Umfrage

Ich habe die Daten der Umfrage deskriptiv, d.h. beschreibend, ausgewertet. Ich beschränkte mich also darauf, die Daten zusammenzufassen und die aussagekräftigen Kennzeichen zu präsentieren. Es wird nichts über die Signifikanz der Daten ausgesagt – das wäre Inhalt der schliessenden Statistik.

Zum Lesen der Tabellen und Grafiken gilt grundsätzlich : Je kräftiger die Werte eingefärbt sind, desto aussagekräftiger und darum relevanter für meine Forschungsfrage sind sie. Ein hoher Mittelwert und eine tiefe Standardabweichung (beides blau) bedeutet, dass die Lehrpersonen sich darüber einig sind, dass ein hoher Bedarf für das entsprechende Angebot besteht.

Einen rot eingefärbten Wert bedeutet einen tiefen Mittelwert und eine hohe Standardabweichung. Das heisst, die Lehrpersonen haben keinen bis wenig Bedarf am Angebot, aber die Streuung ist gross, d.h. die Meinungen der Lehrpersonen sind sehr heterogen bezüglich dieser Frage, was es erschwert, daraus Schlüsse zu ziehen.

Die Spalten „0 und 1“ und „2 und 3“ zeigen die relativen Anteile derjenigen LPs auf, die ihren Bedarf mit entweder „0 oder 1“ und „2 oder 3“ angegeben haben. Die Spalte „0 und 1“ kann als „Bedarf eher nicht vorhanden“ gewertet werden, die Spalte „2 und 3“ als „Bedarf eher vorhanden“. Beispiel: Zum Angebot „Beobachtung in Klasse“ haben 7% der Befragten 0 oder 1 angekreuzt, d.h. sie haben eher keinen Bedarf. 93% der Befragten wählten den Wert 2 oder 3, d.h. sie haben eher Bedarf an diesem Angebot.

4.1.1. Modelle der Zusammenarbeit

Ich habe für die Umfrage vier Modelle der Zusammenarbeit zwischen US-LPs und der PMT entworfen und die Lehrpersonen nach ihrem Bedarf an den verschiedenen Modellen befragt:

Modell A : ausschliesslich Förderung des Kindes innerhalb der Klasse

- Psychomotorische Abklärung im Therapieraum plus Elterngespräch
- Förderung des Kindes innerhalb der Klasse (z.B. Förderschwerpunkte des Kindes mit der ganzen Klasse umsetzen, oder beobachten und unterstützen im schulischen Kontext) und Nachkontrolle

Modell B : Kombination aus Förderung in Klasse und Therapie im Therapieraum

- Psychomotorische Abklärung im Therapieraum plus Elterngespräch
- 1 Lektion Einzel-/Gruppentherapie pro Woche plus 1–2 Lektion/en in der Klasse (wöchentlich oder nach Absprache) z.B. beobachten und Förderideen weitergeben, oder Inputs zur Förderung mit der ganzen Klasse und Nachkontrolle

Modell C : ausschliesslich Therapie im Therapieraum

- Psychomotorische Abklärung im Therapieraum plus Elterngespräch
- 1 – 2 Lektionen Einzel- / Gruppentherapie pro Woche ausserhalb des Klassenzimmers und Nachkontrolle

Modell D : Spezifische Beratung

- Spezifische Beratung der Lehrpersonen bei konkretem Auftrag für einzelne Kinder

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse zum Bedarf nach den verschiedenen Modellen der Zusammenarbeit aufgelistet (zur Erklärung der Werte siehe Abschnitt 3.2.2):

Tabelle 8: Auswertung der Modelle der Zusammenarbeit

	Mittelwert	Standardabweichung	0 und 1	2 und 3
Modell D	2.12	0.86	24%	76%
Modell C	2.11	0.94	26%	74%
Modell B	1.78	1.08	37%	63%
Modell A	1.19	0.89	66%	34%

Bei den Modellen D und C besteht ein klarer Bedarf (Mittelwert über 2), für das Modell A besteht kein Bedarf (Mittelwert nahe bei 1) – jeweils bei vergleichsweise kleiner Streuung. Das Modell B weist einen mittleren Bedarf bei relativ grosser Streuung aus. Man erkennt also, dass die US-LPs sich die Zusammenarbeit mit der PMT so wünschen, dass einerseits Beratung bei spezifischen Fragen angeboten wird, aber auch Therapie ausserhalb des Klassenzimmers. Nach einer Zusammenarbeit innerhalb der Klasse besteht deutlich weniger Bedarf.

4.1.2. Präventive Angebote

Im Fragebogen habe ich folgende präventive Angebote der PMT aufgeführt:

Information zu einem ausgewählten Thema

- Input an Elternabend z.B. zum Thema „schreiben lernen“
- Kurzweiterbildung im Lehrerteam z.B. zum Thema „bewegungsfreundliche Raumgestaltung“ oder „Grafomotorik“

Früherkennung

- Psychomotorische Reihenuntersuchung
- Auf Anfrage der Lehrperson in der Klasse beobachten plus Gespräch

Präventive Projektarbeit

- Bewegungslandschaften aufbauen und begleiten
- Wahrnehmungsschulung im Freien
- Grafomotorikprojekte zu Themen wie Stift- und Sitzhaltung, Fingerfertigkeit oder Kraftdosierung beim Schreiben
- Angebote zur Förderung der Feinmotorik wie Konstruktions- und Geschicklichkeitsspiele
- Gruppenspiele zur Förderung der Bewegungsfreude und sozialer Kompetenzen

Der Bedarf nach den präventiven Angeboten weist zwischen den verschiedenen Fragen sehr grosse Differenzen auf. Es ist nicht so, dass nur bei Angeboten die beratend sind ein grosser Bedarf besteht, wie aus dem hohen Bedarf an Modell D (spezifische Beratung) geschlossen

werden könnte. Unter den beliebtesten vier Angeboten sind zwei beratend („Beobachtung in Klasse plus Gespräch“ und „Weiterbildung im Lehrerteam“) und zwei mit einem konkreten Projekt („Grafomotorikprojekt“ und „Angebote zur Förderung der Feinmotorik“).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse zum Bedarf nach den verschiedenen präventiven Angeboten, nach absteigendem Mittelwert, aufgelistet (zur Erklärung der Werte siehe Abschnitt 3.2.2):

Tabelle 9: Auswertung Bedarf an präventiven Angeboten

	Mittelwert	Standardabweichung	0 und 1	2 und 3
Beobachten in Klasse	2.55	0.65	7%	93%
Grafomotorikprojekt	2.30	0.71	13%	88%
Kurzweiterbildung Lehrerteam	2.23	0.84	22%	78%
Förderung der Feinmotorik	2.07	0.82	26%	74%
Förderung sozialer Kompetenzen	1.91	1.03	32%	68%
Bewegungslandschaft	1.81	0.99	37%	63%
Input an Elternabend	1.83	1.07	38%	63%
Wahrnehmungsschulung im Freien	1.57	0.97	49%	51%
Psychomotorische Reihenuntersuchung	1.17	1.12	64%	36%

Die psychomotorischen Reihenuntersuchungen weisen als einziges Angebot bei den Prozentwerten mehr als 50% bei "Bedarf eher nicht vorhanden" aus. D.h. mehr als die Hälfte der Befragten sehen eher keinen Bedarf an einem solchen Angebot. Die Standardabweichung (Streuung) ist allerdings relativ gross, was auf eine uneinheitliche Meinung der LPs hindeutet (siehe Abbildung 35).

Die tiefen Mittelwerte gehen bemerkenswerterweise insgesamt eher mit den hohen Standardabweichungen einher (rot und rot). Dies kommt daher, dass vor allem LP mit wenig Berufserfahrung auch bei diesen Angeboten mit insgesamt tiefem Bedarf, einen hohen Bedarf angeben haben (siehe Tabelle 10).

Ich habe hier ausschliesslich die Grafiken eingefügt, welche aussagekräftige, erstaunliche oder auffällige Resultate ergeben haben und im Kapitel 5.1 diskutiert werden. Die restlichen Grafiken sind im Anhang einzusehen.

Abbildung 33: Bedarf Beobachten in Klasse

„Beobachten in Klasse“ weist mit 93% den Höchstwert der gesamten Umfrage bei „Bedarf eher vorhanden“ aus. Die kleine Standardabweichung von 0.65 (siehe Tabelle 9) deutet darauf hin, dass sich die LPs sind sich ziemlich einig sind in dieser Frage.

Abbildung 34: Bedarf Grafomotorikprojekt

Der zweithöchste Bedarf wies das Grafomotorikprojekt aus. Im Unterschied zum „Beobachten in Klasse“ sind es fast gleich viele Nennungen der Werte 2 und 3. Das Interesse scheint vorhanden zu sein, jedoch weniger dringlich wie beim Angebot „Beobachten in Klasse“. Auch hier ist die Streuung mit 0.71 klein (siehe Tabelle 9) und die Meinungen ziemlich homogen.

Das bestätigt, dass der hohe Stellenwert der Grafomotorik in der Schweizer PMT seine Berechtigung hat.

Abbildung 35: Bedarf Psychomotorische Reihenuntersuchung

Die Auswertung des Bedarfs nach psychomotorischen Reihenuntersuchungen ergab die klare Tendenz zu „eher kein Bedarf vorhanden“. Obwohl es der tiefste Wert für Bedarf der Umfrage ist, sehen noch 35% der Befragten einen Bedarf an diesem Angebot.

Die Meinungen gehen weit auseinander und es lässt sich auf Grund der hohen Streuung von 1,17 (siehe Tabelle 9) nur schwer eine Tendenz heraus lesen.

4.1.3. Auswertung unter Berücksichtigung der Berufserfahrung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mittelwerte bzgl. dem Bedarf der einzelnen Gruppen, sortiert nach Anzahl Jahre Berufserfahrung, im Vergleich zur Gesamtheit der Antworten. Aufgeführt sind nur die Modelle A bis D und zwei präventive Angebote der PMT.

Tabelle 10: Mittelwerte des Bedarfs bezogen auf die Berufserfahrung der UL-LPs

Anzahl Jahre Berufserfahrung	Anzahl gültige Antworten	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D	Input an Elternabend	Psychomotorische Reihenuntersuchung
1 bis und mit 2	6	1.33	2.00	2.50	2.67	2.83	2.33
3 bis und mit 5	12	1.42	2.00	2.17	2.25	2.08	1.58
6 bis und mit 10	17	1.35	1.94	2.18	2.24	1.88	1.18
11 bis und mit 20	22	1.14	1.55	2.09	2.14	1.73	0.91
mehr als 20	47	1.09	1.74	2.02	1.96	1.66	1.04
Gesamt	104	1.19	1.78	2.11	2.12	1.83	1.17

Die Gegenüberstellung von Anzahl Jahren Berufserfahrung und dem Bedarf an den verschiedenen Modellen der Zusammenarbeit von LPs und PMTs zeigt, dass der Bedarf an Modell D mit zunehmender Berufserfahrung kontinuierlich abnimmt. Die Modelle A, B und C in der Tendenz auch, aber eindeutig weniger stark ausgeprägt.

Der Bedarf nach Input an Elternabend und psychomotorischen Reihenuntersuchungen ist bei Berufseinsteigern sehr hoch im Vergleich zum Durchschnitt und nimmt in der Tendenz auch mit zunehmender Erfahrung ab. Bei den anderen Angeboten bestand eine wenig ausgeprägte Abhängigkeit zwischen der Berufserfahrung und dem Bedarf (Rohdaten sind im Anhang).

4.1.4. Auswertung unter Berücksichtigung der unterrichteten Klasse(n)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mittelwerte bezüglich dem Bedarf der einzelnen Gruppen (aufgeteilt in unterrichtete Klasse/n) im Vergleich zur Gesamtheit der Antworten. Aufgeführt sind nur die Modelle A bis D und drei konkrete Angebote der PMT.

Tabelle 11: Mittelwerte des Bedarfs bezogen auf die unterrichtete Klasse(n) der US-LPs

Unter-richtete Klasse/n	Anzahl gültige Antworten	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D	Input an Elternabend	Psychomotorische Reihenuntersuchung	Grafomotorikprojekt
1	25	1.40	1.84	2.08	2.12	1.72	1.12	2.08
1-2	26	1.15	1.69	2.19	2.15	2.00	1.42	2.50
1-3	10	1.00	1.80	2.00	2.00	2.50	0.50	2.60
2	16	1.06	1.69	2.44	2.19	1.56	1.38	2.31
2-3	5	1.20	2.00	2.40	2.20	1.80	1.80	2.00
Gesamt	104	1.19	1.78	2.11	2.12	1.83	1.17	2.30

Ich hatte die Hypothese, dass LPs, welche eine 1. Klasse unterrichten einen grösseren Bedarf an grafomotorischer Unterstützung haben, als z.B. 3. Klasselehrpersonen, da der Prozess des

Erlernens der Handschrift ein grosser Schwerpunkt in der 1. Klasse ist. Diese Hypothese hat sich allerdings nicht bestätigt.

Allgemein konnten bezüglich der Klasse, welche die Befragten aktuell unterrichten und dem Bedarf der Angebote keine wesentlichen Abhängigkeiten aufgezeigt werden.

Es zeigen sich jedoch zwei Auffälligkeiten: Die 1. – 3. Klassenlehrpersonen haben einen sehr tiefen Bedarf an Reihenuntersuchungen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sie, weil sie mehrere Klassen gleichzeitig führen, besser abschätzen können, was in der Bandbreite der individuellen Entwicklung liegt und was therapiebedürftig ist. Diese Hypothese bestätigt sich jedoch nicht beim Vergleich mit den anderen Mehrklassenlehrpersonen.

Auch dass Mehrklassenlehrpersonen gerne Inputs an Elternabend hätten, bestätigt sich nicht, obwohl das für 1. – 3. Klassenlehrpersonen zutrifft.

Die Diskussion der Ergebnisse befindet sich im Kapitel 5.1 dieser Arbeit.

4.2. Ergebnisse Evaluation ‚Schreibtanzen plus‘

Diese Informationen stammen aus dem Interview mit der Klassen-LP und der SHP und stellen in zusammengefasster Form die Ergebnisse des Grafomotorikprojekts ‚Schreibtanzen plus‘ dar.

Die Erwartungen an das Projekt ‚Schreibtanzen plus‘: Selber lernen und neue Ideen erhalten, wurden erfüllt, sagt die LP. Sie habe sich den Inhalt der einzelnen Lektionen aufgeschrieben und könne sie somit später wieder benutzen. Sie habe durch das Projekt konkrete, umsetzbare Ideen für Übungen mit den Kindern zum Thema Grafomotorik gelernt und sei sich nun den Zielen dahinter bewusst (LP, 62 – 66).

Obwohl sie Probleme im Bereich Grafomotorik schon bisher erkennen konnte, könne sie nun nach dem Projekt aber konkreter darauf eingehen (LP, 73 – 78). Die Kinder hätten dabei während dem Unterricht Ideen aus dem Projekt direkt selbst weiterentwickelt.

Sie habe nur wenig und eher theoretische Kenntnisse zu Grafomotorik in ihrer Ausbildung erhalten, sagt die LP. Die Aufgaben für die Klasse unter der Woche, im zeitlichen Umfang von 10 - 15 Minuten konnte sie zu Beginn noch umsetzen. Gegen den Schluss des Projektes war ihr das nicht mehr möglich, da diverse weitere Projekte parallel gelaufen sind. SHP, 344 – 345: „Ja und du hast gerade noch das grüne Klassenzimmer, Feuerwehr, Grossalarm, Weihnachtsfeier...“. Dies wird durch die mehrfachen Kommentare in der Spalte „Was ich sonst noch sagen wollte“ der Onlineumfrage gestützt, welche auf die grosse Belastung der LPs hinweisen und dass aus Zeit und Ressourcengründen ein Projekt häufig nicht stattfindet. Z.B.: „Gute Kommunikation mit unserer Therapeutin, schwieriger wäre es aus Zeitgründen, ein Projekt aufzulegen.“

Die Klassen-LP würde dieses Projekt wieder im Bereich von ca. acht Lektionen durchführen (LP, 368 & 369). Es müsse einfach regelmässig sein, aber nicht häufiger als einmal pro Woche. Das Projekt könne gut bereits in der 1. Klasse oder zu Beginn der 2. Klasse durchgeführt werden (LP, 395 & 397). Die SHP betont die Wichtigkeit des Beginns im 2. Kindergarten damit sich eine ungünstige Stifthaltung nicht verfestigt.

Der Zeitpunkt des Projekts zwischen Herbst- und Weihnachtsferien habe sich, trotz Mehrbelastung in der Weihnachtszeit, als günstig erwiesen. Da es ein langes Semester ist, komme die Auflockerung gelegen (LP, 430 & 431). Die Schülerinnen hätten bereits die Einführung in

die „Schnürlischrift“ erhalten und haben somit wieder Kapazität für eine Wiederholung und Vertiefung der Grafomotorikübungen aus der 1. Klasse, sagt die LP (SHP, 403-406).

Als wichtige Voraussetzungen der LP für ein gelingendes Projekt sieht sie die Bereitschaft, eine Lektion pro Woche dafür zu investieren und das Vorhandensein eines Interesses am Thema (LP, 734-736). Die SHP (756-760) ergänzt: „(...) Du musst Vertrauen haben und deine Klasse abgeben können.“

Als Verbesserungshinweis für eine weitere Durchführung wiesen mich die LP und die SHP darauf hin, dass es für viele LPs einfacher gewesen wäre, wenn ich mich und das Projekt an einer Teamsitzung kurz vorgestellt hätte, damit sie gewusst hätten, auf was und wen sie sich einlassen würden (LP, 881 – 885). LP (873 & 874): „(...) Ich habe das Gefühl, dass die anderen [LPs, Anm. d. Verf.] noch Hemmungen hatten, weil sie noch nicht gewusst haben, wer du bist und wie das wird.“ Anschliessend würde es am besten über Empfehlungen der LP laufen und so schnell zum Selbstläufer werden. Das bestätigt meine ursprüngliche Idee (Phase 1), mich in den Lehrerteams vorzustellen und die Umfrage vor Ort durchzuführen.

Die LP schätzte ihre Rolle als Beobachterin (LP, 526 – 532): „Ich fand es super – einmal etwas anderes, die Klasse so zu sehen. (...) Auch habe ich deinen Umgang mit den Kindern beobachten können. Weisst du, wie du erklärst, oder die Begründungen warum / also z.B. warum es wichtig ist, die Füsse auf dem Boden zu haben...so. Das war spannend für mich.“

Sie möchte das Thema mit der Klasse unbedingt weiter verfolgen, sagt die LP. Sie sehe eine geeignete Form darin, als Einstieg, z.B. vor einer „Schnürlischriftlektion“, 10 – 15 Minuten eine Übung des Projekts zu repetieren (LP, 573 & 574 und LP, 580 – 582).

Ihr Wunsch an die Psychomotorik sei es, eine Liste zu haben, welche aufzeigt, bei welchem Problem der Kinder sie welche Unterstützung geben könne. So könnte sie z.B. auf der Liste unter „zu viel Druck beim Schreiben“ nachschauen und Vorschläge zur Unterstützung erhalten (LP, 697 – 700).

Zusätzlich wünscht sich die LP (958 – 960): „Das was du hier gemacht hast unterstützt mich! Oder dass sie [die PMT, Anm. d. Verf.] auch einmal eine Lektion kommen würde und schaut, welche Kinder haben Probleme und wie muss ich mit ihnen arbeiten. Mir Tipps geben, wie ich mit ihnen arbeiten kann.“ Sie sehe einen Bedarf an einer Form der Reihenuntersuchung, also Beobachtung der PMT ohne spezifischen Auftrag für ein Kind, sondern um allfällige Auffälligkeiten früh zu erkennen. Dieser Wunsch bestätigte sich in der Umfrage: LPs, die, wie A. B. erst ein bis zwei Jahre Berufserfahrungen haben, haben von allen Befragten den grössten Bedarf an Reihenuntersuchungen / Screenings und anschliessender Beratung.

Das Projekt ‚Schreibtanzen plus‘ wurde von der Klassen-LP wie auch von der anwesenden SHP als bedarfsgerecht beurteilt. Diese Ergebnisse werden im Kapitel 5.2 diskutiert.

5. Diskussion der Ergebnisse

5.1. Umfrage zur Bedarfsabklärung

Wie im Kapitel „Datenauswertung und Ergebnisse“ bereits erwähnt, wünschen sich LPs mit einem bis zwei Jahren Berufserfahrung deutlich mehr eine psychomotorische Reihenuntersuchung als LPs mit mehr Berufserfahrung (siehe Tabelle 10). Eine Hypothese für dieses Ergebniss ist, dass die Berufseinsteiger noch keinen oder nur wenig Vergleiche haben, was in der individuelle Entwicklungsnorm liegt und was therapiebedürftig ist. Aus

dieser Unsicherheit heraus entsteht der Wunsch nach einer professionellen Fremdeinschätzung durch Experten.

Der Bedarf an Modell A (Förderung innerhalb des Klassenzimmers) ist mit dem Mittelwert 1,19 sehr klein. Das mag zuerst als Widerspruch zum Höchstwert beim Angebot „Beobachtung in Klasse“ erscheinen. Eine mögliche Interpretation dieser Tatsache ist, dass die LPs die Beratung durch die PMT schätzen und benötigen, den Unterricht jedoch lieber selber gestalten. Das kann verschiedene Gründe haben: Es mögen z.B. wieder die Bedenken vor dem Mehraufwand durch gemeinsames Vor- und Nachbereiten mitschwingen, oder der Wunsch, autonom zu bleiben in der Planung und Durchführung des Unterrichts.

Einen Zusammenhang zwischen der / den Klasse(n), welche die LPs aktuell unterrichten und ihren Angaben in der Umfrage, konnte nicht hergestellt werden (z.B. dass sich die 1. Klasselehrpersonen deutlich mehr Grafomotorik wünschen, als 3. Klasselehrpersonen). Es erwies sich bereits als schwierig, geeignete Kategorien zu bilden, da es 15 verschiedene Klasseneinteilungen gab.

Grafomotorik und „Beobachtung in Klasse“ wiesen die höchsten Mittelwerte, d.h. den höchsten Bedarf aus. Warum genau diese Angebote so hoch eingeschätzt werden, kann verschiedene Ursachen haben:

Vielleicht haben die LPs den Bedarf an einem Grafomotorikprojekt deshalb so hoch angegeben, weil ihnen dieser Bereich am vertrautesten ist. Über das Schreiben (lernen) gibt es eine direkte Verbindung von der PMT zur Schule und zum Alltag der LPs. LPs sehen direkter und schneller Auswirkungen einer Grafomotorikintervention, als z.B. von Wahrnehmungsschulung im Freien.

Beides Interventionsformen sind zeitliche begrenzt und orientieren sich an einem klaren Auftrag und messbaren Zielen. Ob sich die Handschrift eines Kindes verbessert hat, kann durch Textvergleiche oder mit einem Test nachgewiesen werden und ob sich die LP nach dem Gespräch gestärkt und als handlungskompetenter erfährt, merkt sie schnell im Alltag mit dem Kind. Die Wirksamkeit präventiver Angebote ist oft schwierig nachzuweisen, da man nie weiss, wie die Situation heute ohne die präventive Intervention aussehen würde.

Der Tenor aus den offenen Fragen des Fragebogens war, dass die LPs grundsätzliches grosses Interesse an psychomotorischen Angeboten, jedoch starke Bedenken betreffend Mehraufwand haben. Trotzdem scheinen die LPs durchaus bereit zu sein, einen Zusatzaufwand zu betreiben, wenn sie einen Sinn / einen Nutzen darin sehen (zur Beobachtung in der Klasse gehört immer auch ein Auswertungsgespräch).

Das bestätigen auch die diversen Kommentare der LPs bei der Frage nach der idealen Zusammenarbeit von LPs und PMTs: Viele wünschen sich einen regelmässigen, engen Austausch mit der PMT (per Telefon, Mail, direkt, an runden Tischen etc.), da ihnen die Vernetzung unter den pädagogischen Fachkräften, trotz Mehraufwand, wichtig erscheint.

Kritische Stimmen der Umfrage betonen, dass sie von den PMTs unzureichend über den Therapieverlauf informiert werden, es zu wenig PMT-Lektionen und deshalb zu lange Wartelisten gebe und dass es schade sei, dass die PMT ihr Therapieraum oft nicht im Schulhaus habe. Obwohl diese Kritiken alles mehrfach genannte Antworten sind, zeigen sie nur ein Stimmungsbild auf und dürfen nicht verallgemeinert werden. Wie die Ergebnisse dieser Arbeit in der psychomotorische Praxis Verwendung finden können, wird im Kapitel 5.4 thematisiert.

5.2. Grafomotorisches Projekt ‚Schreibtanzen plus‘

Da das Projekt ausschliesslich in einer Klasse durchgeführt wurde, besteht kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit der Ergebnisse der Evaluation. Und doch bestätigt die Rückmeldung in diesem exemplarischen Beispiel, dass die Intervention von der LP als bedarfsgerecht empfunden wurde. Besonders schätzte sie die konkreten Übungen und die Möglichkeit, es zu einem späteren Zeitpunkt selber nochmals mit der Klasse durchführen zu können. Eine Möglichkeit um die Nachhaltigkeit des Projekts zu unterstützen wäre es, ein Heft mit weiteren Übungsaufgaben zu gleichen Themen zusammenzustellen, welches von LPs im Unterricht eingesetzt werden könnte. Eine etwas aufwändigere Variante, die dafür mehrere Personen gleichzeitig erreichen kann wäre z.B. eine Kurzweiterbildung (eine solche wies in der Onlineumfrage ebenfalls einen erhöhten Bedarf aus) für alle interessierten US-LPs, in der diese Übungen durch die PMT eingeführt und erklärt würden.

Die Schülerinnen haben die grafomotorischen Inputs selber weiter entwickelt und so eigene Zugänge zum Thema entdeckt. Diese Selbsttätigkeit der Kinder könnte in einem nächsten Projekt bewusst noch verstärkt als Ressource eingesetzt werden. In den Büchern von Dora Heimberg werden diesbezüglich immer wieder gute Impulse gegeben.

Im Evaluationsinterview wurde die Wichtigkeit betont, dass die Interventionen oder Übungen regelmässig stattfinden, damit das Wissen nicht sogleich wieder verloren geht. Um diese Regelmässigkeit zu unterstützen, gäbe es z.B. die Möglichkeit eines Grafomotorik-/ bzw. PMT-Newsletters, um an die eingeführten Übungen anzuknüpfen. In der Adventszeit könnte auch ein Grafomotorik-Adventskalender für die Lehrpersonen mit kleinen Übungen für jeden Tag angeboten werden. Diese Ideen würden dazu beitragen, dass psychomotorische Themen in den Köpfen der Lehrpersonen präsent bleiben und stellen gleichzeitig eine sympathische Form des Lobbyings dar.

In der Evaluation aber auch in der Spalte „Was ich sonst noch sagen wollte“ der Onlineumfrage zur Bedarfsabklärung wurde mehrfach erwähnt, dass PMT keine Zusatzbelastung für die Lehrperson sein dürfe. Um diese Hemmschwelle abzubauen und um den Mehrwert und nicht den Mehraufwand ins Zentrum zu stellen, würde es sich lohnen, die grafomotorischen Angebote bewusst in den Anfangsunterricht der 1. Klasse, während dem Schreiblernprozess einzubauen. So könnten die Lehrpersonen die Ideen der PMT direkt umsetzen und als Entlastung und Bereicherung wahrnehmen.

Dem Wunsch der LP und der SHP, eine Liste zu haben, auf der sie nachschauen könnten, wie sie ein Kind mit einer bestimmten grafomotorischen Schwierigkeit unterstützen könnten, ist mit Vorsicht zu begegnen. Die Absicht hinter dieser Idee, dem Kind rasch und unbürokratisch helfen zu können ist löblich und kann bei zu wenig PMT-Lektionen eine gute Übergangslösung darstellen. Bei schwerwiegenden und länger andauernden Auffälligkeiten ist der Beizug einer Fachperson jedoch klar vorzuziehen.

Bei der Umsetzung des Grafomotorikprojekt ‚Schreibtanzen plus‘ waren mir die Kriterien aus der Bachelorarbeit von Kofler und Sattler (2013, S. 71 – 73), welche zu berücksichtigen sind, wenn eine PMT und eine LP ein psychomotorisches Präventionsprojekt planen und durchführen wollen, sehr hilfreich. Aus diesen Kriterien habe ich eine Liste ausgearbeitet und ergänzt, was ich beim Ersttreffen mit der LP klären will (Liste siehe Anhang). Dieses Vorgehen hat sich für mich sehr bewährt, da ich auf bereits ausgearbeitetes Material zurückgreifen konnte und so das Rad nicht neu erfinden musste.

5.3. Beantwortung der Fragestellung

Mit Hilfe der in Kapitel 4 aufgezeigten Ergebnisse lassen sich die Forschungsfragen aus Kapitel 1.2 folgendermassen zusammenfassend beantworten:

- 1) Welchen Bedarf haben Unterstufenlehrpersonen des Kantons Bern bezüglich der Form der Zusammenarbeit mit der Psychomotorik?
 - Einerseits möchten die US-LPs von der PMT Beratung bei spezifischen Schwierigkeiten mit einzelnen Kindern,
 - andererseits möchten sie, dass Kinder ausserhalb des Klassenzimmers Therapiektionen durch die PMT erhalten.
 - Eine ausschliessliche Förderung innerhalb der Klasse wird eher nicht gewünscht.

- 2) Welchen Bedarf haben sie bezüglich des Inhalts präventiver Angebote der Psychomotorik?
 - Die US-LPs wünschen sich von der PMT, dass sie in der Klasse beobachtet und aus diesen Erkenntnissen die US-LPs konkret berät,
 - dass die PMT Grafomotorikprojekte innerhalb der Klasse durchführt
 - und dass die PMT Kurzweiterbildungen zu konkreten Themen im Lehrerteam durchführt.

- 3) Bestätigt die exemplarische Durchführung eines solchen präventiven Angebots die in der Umfrage erhaltenen Ergebnisse?
 - Das durchgeführte präventive Grafomotorikprojekt ‚Schreibtanz plus‘ bestätigte, dass der Bedarf der US-LP nach einem solchen Angebot gedeckt werden konnte. Die Tatsache, dass sich die LP nach Durchführung des Projekts befähigt fühlt, künftig konkreter und gezielter auf die Probleme ihrer Schüler im Bereich Grafo-motorik einzugehen, kann als Erfolg der bedarfsorientierten PMT gewertet werden.

5.4. Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Um die Bedürfnisse der LPs zu erfassen und auch den kritischen Stimmen Gehör zu verschaffen, kann es lohnenswert sein beim Arbeitsbeginn eine ähnliche Umfrage im Schulteam durchzuführen. Die Antworten der LPs sind als Wünsche oder Bedürfnisse zu sehen und nicht als Aufträge oder gar Befehle. Das kann eine positive Gesprächsgrundlage bieten und die Grundlage für die oft gewünschte Zusammenarbeit sein.

15% der Jahresarbeitszeit einer PMT sind nach der Empfehlung des Kantons für „Beratung“ einberechnet (ED BE, 2009, S. 21).

Abbildung 36: Einteilung der JAZ nach dem Leitfaden IBEM

Das Modell D (spezifische Beratung) erzielte in der Umfrage mit dem Mittelwert 2,12 und 76% bei „Bedarf eher vorhanden“ den Spitzenplatz aller beschriebenen Modelle der Zusammenarbeit zwischen LP und PMT. Auch das präventive Angebot „Beobachtung in Klasse“ mit anschliessendem Beratungsgespräch fand mit 93% „Bedarf eher vorhanden“ am meisten Zustimmung unter den LPs. Diese Ergebnisse leiten mich zum Vorschlag eins, die Jahresarbeitszeit (JAZ) anders aufzuteilen, d.h. bewusst mehr Lektionen zu Gunsten der Beratung einzusetzen. Die Empfehlung zur Einteilung der JAZ könnte dann z.B. so aussehen:

„Unterrichten, Erziehen, Begleiten“ 60%	„Beraten“ 25%	Zus. Arb. 12%	WB 3%
--	------------------	---------------------	----------

Abbildung 37: Vorschlag 1 zur Einteilung der JAZ

So bleibt das Kerngeschäft der PMT, die Therapie von Kindern mit Auffälligkeiten in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung, Kognition und Emotion, immer noch klar der Schwerpunkt der Arbeit und dem hohen Bedarf der LPs an Beratung wird Rechnung getragen. Eine andere Variante ist, nicht alle gesprochenen Lektionen mit Therapiektionen auszufüllen, sondern schon zu Beginn bewusst flexible Lektionen einplanen. Diesen Pool-Lektionen können dann z.B. für Beobachtungen in der Klasse, Gesprächen mit den Lehrpersonen oder anderen gewünschten präventiven Angeboten genutzt werden. Dieser Variante bin ich in der Praxis bereits in der einen oder anderen Form begegnet. Hier der Vorschlag zwei zur neuen Einteilung der JAZ:

„Unterrichten, Erziehen, Begleiten“ 55%	„Pool-Lektionen“ 30%	Zus. Arb. 12%	WB 3%
--	-------------------------	---------------------	----------

Abbildung 38: Vorschlag 2 zur Einteilung der JAZ (30% Pool-Lektionen)

Aus der Evaluation des Projekts ‚Schreibtanzen plus‘ geht der starke Wunsch hervor, dass sich die PMT im Team vorstellt und über die Angeboten und Möglichkeiten der PMT informiert. Der regelmässige Austausch zwischen der LP und der PMT muss zu Beginn der Zusammenarbeit geklärt werden. Das heisst abmachen, wer sich in welchen Fällen bei wem meldet, über welchen Kanal kommuniziert wird, wer an welchen Elterngesprächen dabei ist etc. Beide Aspekte möchte ich mir für meine zukünftige Tätigkeit als PMT vornehmen, um einen guten Boden für die interdisziplinäre Arbeit zu schaffen.

6. Kritische Reflexion der Arbeit

6.1. Umsetzung der Arbeit

Über den ganzen Prozess gesehen war das Schreiben dieser Arbeit eine spannende und lehrreiche Zeit für mich. Die Frage, was sich US-LPs von der Psychomotorik wünschen respektive von ihr erwarten, hat mich immer mehr interessiert und ich war gespannt auf die Ergebnisse.

Der Aufwand der Umfrage erwies sich jedoch im Nachhinein deutlich grösser als erwartet. Zwischen August und November 2014 habe ich über 460 Mail verschickt, ungezählte Telefonate geführt und Schulhomepage abgeklappert. Obwohl mich die Umstellung von der Phase 1 (Interviews direkt in Teamsitzungen durchführen) zur Phase 2 (Fragebogen an Teams schicken, Teilnahme freiwillig) Zeit und ein paar graue Haare mehr gekostet hat, bin ich heute froh, diesen Weg gegangen zu sein.

Für die Umsetzung des Grafomotorikprojekts habe ich mich an den im Kapitel 2.3 ausgeführten Grundlagen des Projektmanagements von Peipe (2003) und Bernath et al. (2000) orientiert. Hilfreich waren auch die Kriterien aus der Bachelorarbeit von Kofler und Sattler (2013, S. 71 – 73), welche zu berücksichtigen sind, wenn eine PMT und eine LP ein psychomotorisches Präventionsprojekt planen und durchführen wollen. Daraus habe ich eine Liste ausgearbeitet, was ich beim Ersttreffen mit der Lehrperson klären will (Liste siehe Anhang). Dieses Vorgehen hat sich für mich sehr bewährt, da ich auf bereits ausgearbeitetes Material zurückgreifen konnte und so das Rad nicht neu erfinden musste.

Der Start der Umfrage direkt nach den Sommerferien der Volksschule erwies sich als ungünstig: Volle Traktandenlisten in den Teamsitzungen zum Schuljahresbeginn und die erhöhte Belastung der Lehrpersonen mit Elternabenden und dem Start mit einer neuen Klasse verhinderten das Vorstellen des Projekts in einer Teamsitzung (Phase 1). Ebenfalls als schwierig erwies sich, die Umfrage im Zentrum, d.h. in der Stadt Bern, durchzuführen. Alle ausser einem Schulleiter meldeten mir zurück, dass sie immer wieder von Studenten angefragt werden, da die PH und die Universität in der Stadt Bern liegen. Einige Schulleiter haben gar einen kompletten Umfragestopp an ihren Schulen verhängt. Es hat sich bewährt, wie in der Phase 2 meiner Arbeit, die Stadt zu entlasten und die Inspektoratskreise ausserhalb zu kontaktieren.

Zu Beginn der Onlineumfrage habe ich die Option „Mehrfachteilnahme verhindern“ eingestellt. Das habe ich jedoch nach den ersten zwei Wochen Laufzeit geändert, da es mehrfach vorgekommen ist, dass sich die Teilnehmer die Umfrage zuerst nur anschauen und später ausfüllen wollten. Das war dann durch die Option „Mehrfachteilnahme“ nicht mehr möglich.

Der Wettbewerb hat sich als geeignetes Mittel erwiesen, um die Lehrpersonen zum Ausfüllen der Umfrage zu animieren. Bis zum Ende der Laufzeit hatte ich 125 vollständig ausgefüllte Umfragen zurück, was eine solide Datenbasis für die Auswertung ist.

Obwohl 104 gültige Antworten sorgfältig erhoben und ausgewertet wurden, haben sie keine allgemeine Gültigkeit. Um diese zu erreichen müssten die Daten aufwendig mit einem Statistikprogramm aufgearbeitet werden (Interferenzstatistik). Die Umfrage hat nicht den Anspruch, statistisch signifikante Aussagen zu machen. Sie soll viel mehr die Grundlage für vertiefende Auseinandersetzung und Diskussion unter allen Beteiligten sein, damit sinnvolle Massnahmen für die Unterstützung der Schülerinnen daraus abgeleitet werden können.

6.2. Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses

In oder durch diese Arbeit habe ich gelernt, mich mit Inhalten und Methoden der Forschung auseinanderzusetzen und diese Schritt für Schritt auf meine Arbeit zu übertragen. Ich lernte,

nicht beim ersten Gegenwind aufzugeben und neue Wege zum Ziel zu entwickeln. Es lohnt sich, hartnäckig dranzubleiben und z.B. mehrmals nachzufragen. Ein Beispiel dafür ist, dass ich bei der ersten Anfrage der Bildungsdirektion Bern eine Absage kassierte, als ich um eine Liste mit den Unterstufenklassen bat. Für eine Bachelorarbeit würden sie sich diesen Aufwand nicht machen. Auf meine zweite Anfrage mit der augenzwinkernden Bemerkung, dass ich an meiner zweiten Bachelorarbeit, also fast an meiner Masterarbeit war, händigten sie mir die Liste aus.

Mit der Einteilung der Arbeitszeit bin ich rückblickend zufrieden. Ich habe mir Tages- und Wochenziele gesetzt und in der Arbeitsplanung immer wieder Puffertage für Unvorhergesehenes eingeplant. Ich habe herausgefunden, zu welcher Tageszeit, an welchem Ort und in welchen Intervalls ich am produktivsten arbeiten kann.

Schwierig war für mich die anfängliche emotionale Achterbahnfahrt betreffend der Umfrage. Es sah zuerst nicht gut aus mit der Anzahl der Rückmeldungen und ich war deswegen enttäuscht, verunsichert und auch immer wieder entmutigt. Nach den Herbstferien kamen plötzlich innert kürzester Zeit über 70 ausgefüllte Rückmeldungen zurück. Ob das daran liegt, dass die Lehrpersonen nach dem Einstieg ins Schuljahr mehr Kapazität hatten, oder weil ich durch die zugesicherte Unterstützung der Sponsoren nun den Wert des Wettbewerb Preises angeben konnte, bleibt offen.

Was mir, trotzdem ich es mir fest vorgenommen und gross notiert habe, schwerfiel war, während dem Interview die Pausen auszuhalten. Ich konkretisierte meine offenen Fragen häufig, wenn nicht sofort eine Antwort kam.

Am meisten Freude hat mir die praktische Durchführung des Grafomotorikprojekts gemacht. Die Freude am Kontakt mit Kindern, die beratende Funktion der Lehrperson gegenüber und das Interesse am Thema waren für mich wichtige Erfahrungen und bilden eine gute Grundlage für die zukünftige Berufspraxis als PMT. Der Austausch mit der LP und der SHP und das Evaluationsgespräch waren sehr anregend und lehrreich für mich.

7. Ausblick und Fortsetzungsmöglichkeiten der Arbeit

Eine spannende weiterführende Forschungsarbeit wäre, die Ergebnisse dieser Arbeit mit dem jetzigen Stand des psychomotorischen Angebots zu vergleichen. So könnten Übereinstimmungen und Unterschiede festgestellt und Konsequenzen für die Berufspraxis diskutiert werden.

Um herauszuarbeiten was für Lehrpersonen im Allgemeinen, nicht wie bei mir im exemplarischen Fall, als bedarfsgerecht erlebt wird, könnte z.B. ein Projekt in mehreren Klassen durchgeführt und evaluiert werden.

Wie in der Einführung dieser Arbeit erwähnt, habe ich mich ausschliesslich auf die Perspektive der Lehrpersonen fokussiert. Eine weitere Möglichkeit wäre, Kinder oder Eltern zu den psychomotorischen Angeboten zu befragen.

In der Spalte „Was ich sonst noch sagen wollte“ des Fragebogens kamen neue Themen betreffend PMT und Schule auf, die ebenfalls interessante wäre, in einer weiteren Arbeit zu vertiefen. Ich zitiere hier unkommentiert drei Anregungen von Lehrpersonen:

„Die Arbeit der Psychomotoriktherapeutin wurde in der Ausbildung zu meiner Zeit (Abschluss vor 7 Jahren) nicht vorgestellt. Ich bin immer noch unsicher, worauf ich als Lehrper-

son achten sollte, bei welchen Anzeichen eine therapeutische Abklärung sinnvoll ist oder welche Massnahmen ich selber vollziehen könnte/sollte.“

„Man sollte als LP fast ein Profi sein und manchmal hat man einfach zu wenig Zeit, auf das einzelne Kind zu achten. Darum wären für mich Unterlagen zum Nachschlagen sehr praktisch.“

„Unsere Schulkinder sitzen zu viel und zu lang. Nebst den Bewegungspausen im Unterricht sollte auf bewegungsfreudiges Schulmobiliar geachtet werde. Wir haben Einzelpulte zum Verstellen (bis Stehpulte) und bewegliche Stühle. Da ja meistens die Schulleitungen das neue Mobiliar aussuchen wäre ein guter, aktueller Flyer mit den entsprechenden Informationen gut!“

Nicht nur Wünsche an uns als PMTs wurden unter „Was ich sonst noch sagen wollte“ formuliert, sondern auch Anregungen notiert, welche die LPs aus der Umfrage mitnahmen. Auch das ist eine Form der Fortsetzung dieser Arbeit und eine Chance, dass das Gespräch zwischen den LPs und den PMTs angeregt wird. Darum möchte ich gerne das Schlusswort drei Teilnehmerinnen der Umfrage geben:

„Aus meiner Erfahrung wissen die Eltern sehr wenig über Psychomotorik und sind diesem Förderungsbereich auch eher kritisch gegenübergestellt. Wir müssen an unserer Schule am Elternabend sicher besser darüber informieren.“

„Da unsere Psychomotoriktherapeutin nicht im Schulhaus ist, fehlt der regelmässige Austausch. Ihre Umfrage zeigt auf, dass viel mehr möglich wäre, wenn zwischenzeitlich vermehrt ausgetauscht werden könnte. Ich merke, dass ich bei Ihren Themen grossen Nachholbedarf hätte und geschult werden müsste. Ich werde bei der Therapeutin nachfragen, was möglich ist.“

„Super, dass Sie mich durch Ihre Umfrage auf die Idee gebracht haben mit unserer Psychomotorikerin über die Art und Weise der Bewegung während des Unterrichts und einem bewegungsfreundlichen Klassenzimmer zu sprechen!“

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strukturierung der besonderen Massnahmen in der Volksschule	8
Abbildung 2: Empfehlung zur Aufteilung der Jahresarbeitszeit in der PMT	9
Abbildung 3: Zusammenhang der theoretischen Grundlagen	10
Abbildung 4: Einordnung der Prävention und Gesundheitsförderung	11
Abbildung 5: Pinzettengriff	15
Abbildung 6: Erste Kritzelzeichnung	15
Abbildung 7: Erste Linien, Spiralen und Kreise	15
Abbildung 8: Geschlossene Kreise und Sonnenformen	15
Abbildung 9: Erste Kopffüssler	15
Abbildung 10: Erweiterte Menschzeichnung	16
Abbildung 11: Erste Bilder mit Seitenansicht	16

Abbildung 12: Stifthaltung gefestigt	16
Abbildung 13: Auszug Steinschrift	16
Abbildung 14: Faustgriff.....	18
Abbildung 15: Stifthaltung mit gestrecktem Zeigfinger	18
Abbildung 16: Stifthaltung mit Daumenüberschlag.....	18
Abbildung 17: Statischer Dreipunktgriff	18
Abbildung 18: Dynamischer Dreipunktgriff	18
Abbildung 19: Dynamischer Vierpunktgriff.....	18
Abbildung 20: Die verschiedenen Projektphasen	21
Abbildung 21: Verlaufsplanung der Forschungsarbeit inkl. Praxisprojekt	22
Abbildung 22: Vorgehen bei der Anfrage der US-LPs für die Onlineumfrage	25
Abbildung 23: Inspektoratskreise Kanton Bern	25
Abbildung 24 und 25: Inhalt Kiste Bewegungsmaterial für Wettbewerb	27
Abbildung 26: Bedarf Grafomotorikprojekt	28
Abbildung 27: Fingertutting , Hip-Hop für Finger und Hände.....	32
Abbildung 28: Thema Lokomotive – Girlanden beidhändig	32
Abbildung 29: Fadenspiele mit der ganzen Klasse.....	32
Abbildung 30: „Sternen einfangen“ für die Arm- und Handgelenksbewegungen	32
Abbildung 31: Der Vulkan, beidhändige Übung.....	32
Abbildung 32: Übung zur Arm- und Fingerbewegung.....	32
Abbildung 33: Bedarf Beobachten in Klasse	38
Abbildung 34: Bedarf Grafomotorikprojekt	38
Abbildung 35: Bedarf Psychomotorische Reihenuntersuchung.....	38
Abbildung 36: Einteilung der JAZ nach dem Leitfaden IBEM	44
Abbildung 37: Vorschlag 1 zur Einteilung der JAZ.....	45
Abbildung 38: Vorschlag 2 zur Einteilung der JAZ (30% Pool-Lektionen)	45

9. Quellverzeichnis der Abbildungen

Anmerkung: Wenn keine Quelle aufgeführt ist, stammen die Abbildungen von der Autorin Debora Hitz-Gamper.

Name	Quelle
Abbildung 2	ED BE, 2009, S. 21
Abbildung 4	http://www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch/content2-n55-r97-sD.html , Zugriff am 30.11.2014
Abbildung 5	http://www.eltern.de/ssn/babyguide/mutter/560045.html , Zugriff am: 18.01.2015
Abbildung 6	http://www.baby-und-familie.de/Kinder/Kleine-Kuenstler-Was-uns-Kinderzeichnungen-sagen-129345.html , Zugriff am: 18.01.2015
Abbildung 7	http://home.arcor.de/barbara.erdmann/ , Zugriff am 18.01.2015
Abbildung 8	http://home.arcor.de/barbara.erdmann/ , Zugriff am 18.01.2015
Abbildung 9	http://www.knetfeder.de/kkp/kkpgalerie/slides/galerie25.html , Zugriff am 18.01.2015
Abbildung 10	http://www.fernuni-hagen.de/videostreaming/zmi/video/1999/99-

	11_76926/ , Zugriff am: 18.01.2015
Abbildung 11	http://www.dunningen.de/de/Gemeinde/Kinderg%C3%A4rten/Gemeindekindergarten-Lackendorf , Zugriff am: 18.01.2015
Abbildung 12	http://www.leben-und-erziehen.de/schulkind/freizeit/malen-kann-kinder-entspannen , Zugriff am: 18.01.2015
Abbildung 13	http://vs-rinn.schulweb.at/1060,,,2.html , Zugriff am 18.01.2015
Abbildung 20	Bernath et al. 2000, S. 8
Abbildung 23	http://www.map.apps.be.ch/pub/synserver?project=a42pub_adm&userprofile=geo&language=de , Zugriff am: 14.11.2014
Abbildung 36	ED BE, 2009, S. 21

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung Prävention und Gesundheitsförderung	10
Tabelle 2: Erläuterungen zur Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention	11
Tabelle 3: Erläuterungen zur universellen, selektiven und indizierten Prävention	12
Tabelle 4: Entwicklung der Handgeschicklichkeit	15
Tabelle 5: Grobziele u. Inhalte „Handschrift“ im Lehrplan des Kt. Bern für die 1./2. Klasse ..	19
Tabelle 6: Ablauf und Arbeitsschritte des Projekts ‚Schreibtanzen plus‘	30
Tabelle 7: Leitfrage 3: Zukunft / Ausblick „Wie könnte es weiter gehen?“	33
Tabelle 8: Auswertung der Modelle der Zusammenarbeit	36
Tabelle 9: Auswertung Bedarf an präventiven Angeboten	37
Tabelle 10: Mittelwerte des Bedarfs bezogen auf die Berufserfahrung der UL-LPs	39
Tabelle 11: Mittelwerte des Bedarfs bezogen auf die unterrichtete Klasse(n) der US-LPs	39

11. Literaturverzeichnis

- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12/03, 35 – 43.
- Bernath, K. & Haug, M. & Ziegler, F. (2000). *Projektmanagement – eine Orientierungshilfe für Projekte im sozialen Bereich*. Luzern: Edition SZH / SPC.
- Betschart, J. & Hurschler Lichtensteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2013). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift. Grundlagen*. (2. Auflage). Luzern: Kantonaler Lehrmittelverlag Luzern.
- Bundesamt für Gesundheit BAG (2007). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz*. Bern: o.V.
- Dresing, D. & Pehl, & P. (2013), *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (5. Auflage). Marburg: Eigenverlag Dr. Dresing und Pehl GmbH.
- Duden (o.D.). Online Wörterbuch. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Bedarf> [14.01.2015].
- EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, (o.D.). Kantonale Sonderpädagogik Konzepte. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/12917.php> [31.01.2015].

- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (1995). Lehrplan Deutsch für die Volksschule des Kantons Bern. Internet:
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/lehrplaene/volksschule.assetref/dam/documents/ERZ/AKV/B/de/03_Lehrplaene_Lehrmittel/lehrplaene_lehrmittel_vs_deutsch_d.pdf [15.11.2014].
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2009). Integration und besondere Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule. Leitfaden IBEM. Internet:
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/integration_und_besonderemassnahmen/informationsmaterial.assetref/content/-dam/documents/ERZ/AKVB/de/01_Besondere%20Massnahmen/bes_massnahmen_informationsmaterial_leitfaden_ibem_d.pdf [15.11.2014].
- Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) (2009). Integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung mit erhöhtem Bedarf im Kindergarten und in der Volksschule des Kantons Bern. Internet:
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/bildung_erziehung/integrative_schulung.assetref/content/dam/documents/GEF/ALBA/de/Formulare_Bewilligungen_-_Gesuche/Institutionen_Kinder_Jugendliche/wegleitung%20integrative%20Schulung_de.pdf [30.12.2014].
- Hafen, M. (2007). *Grundlagen der systemischen Prävention: Ein Theoriebuch für Lehre und Praxis*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Heimberg, D. (2011). *Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht*. Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hochschule für Heilpädagogik HfH (o.D.). Psychomotorik und Prävention. Internet:
<http://www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch/content2-n70-r108-sD.html> [14.08.2014]
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. Bern: Schulverlag plus.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen. Studieren, aber richtig*. Konstanz: UTB GmbH.
- Hurrelmann, K. & Klotz, T. & Haisch, J. (2004). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (2.Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Kofler, V. & Sattler, G. (2013). *Psychomotorik und Prävention. Erarbeitung von zentralen Kriterien bezüglich der Planung und Durchführung psychomotorischer Präventionsprojekte mit einzelnen Klassen*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Largo, R. (2010). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. (10. Auflage). München: Piper Verlag GmbH.
- Müller, U. (2012). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren Teil 1 und 2*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Naville, S. & Marbacher, P. (1999). *Vom Strich zur Schrift*. (7.Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen.

- Oussoren-Voors, R. (1993). *Schreibtanzen 1. Von abstrakten Bewegungen zu konkreten Linien – für 3-8-jährige Kinder*. (4. Auflage). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2008). *Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Peipe, S. (2003). *Crashkurs Projektmanagement*. (3. Auflage). Freiburg. i. Br.: Rudolf Haufe Verlag.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Psychomotorik Schweiz – Berufsverband (o.D.). Prävention macht stark. Internet: <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/praevention-macht-stark/> [04.01.2015].
- Schönthaler, E. Hrsg. (2013). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Thieme.
- Schulamts der Stadt Bern (o.D.). Integration Volksschule. Kantonale Vorgaben. Internet: <http://www.artikel17.ch/kantonalevorgaben#Leitfaden> [31.01.2015].
- Vetter, M. & Amft, S. & Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-Fipps: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.

12. Anhang

Inhaltsverzeichnis des Anhangs

A. Medienberichte	54
A.1. Beobachter Oktober 2014: „Kinder in der Korrigiermühle“	54
A.2. Tagesanzeiger: „Ist diese Therapie wirklich nötig?“	57
B. Fragebogen zur Bedarfsabklärung	58
C. Daten	62
C.1. Rohdaten	62
C.2. Aufbereitete Daten	62
C.3. Antworten zu „Was ich sonst noch sagen wollte?“	68
D. Liste Vorbesprechung mit US-LP für ‚Schreibtanzen plus‘	71
E. Fotos aus dem Projekt ‚Schreibtanzen plus‘	72
F. Leitfaden Evaluationsinterview des Grafomotorikprojekts ‚Schreibtanzen plus‘	73
G. Transkription Evaluationsinterview (unbearbeitet)	74

A. Medienberichte

A.1. Beobachter Oktober 2014: „Kinder in der Korrigiermühle“

Sonderpädagogik Kinder in der Korrigiermühle

Zu laut, zu ruhig, zu zappelig: Kinder werden heutzutage wegen jeder Auffälligkeit sonderpädagogisch gefördert. Der Nutzen ist unklar, der Schaden aber offensichtlich.

Devin geht in die dritte Klasse. Seit er in der Schule ist, muss er einmal pro Woche in die Psychomotorik-Therapie, grobmotorisch sei er zu wenig fit. Devin ist der beste Fussballer in seinem Klub.

Eine Kindergärtnerin sagt: «Die Logopädinnen kommen in den Chindsgi und testen alle Kinder. Sie nehmen dann die, die sie für therapiewürdig halten. Ob es was nützt, weiss ich nicht, aber ich bin froh, wenn die Schwierigen einen halben Morgen weg sind.»

Sofia ist eine etwas schüchterne Erstklässlerin, wenn sie aber ihre Kolleginnen besser kennt, dreht sie richtig auf. Dreimal forderte letztes Jahr die Kindergärtnerin die Eltern auf, Sofia in die Psychomotorik-Therapie zu schicken, «für ein besseres Selbstbewusstsein». Sofia spielt mit ihren Freundinnen gern Theater und lädt die Nachbarn jeweils zu den Aufführungen ein. Tom schreibt nicht so schön. Deshalb musste er letztes Semester in die Grafomotorik-Therapie. Die Mutter des Viertklässlers auf die Frage, ob er jetzt schöner schreibe: «Nein, aber das Rhythmus hat ihm Spass gemacht.»

Erik lispelt ein bisschen, bei s und sch stösst die Zunge an. Die Kindergärtnerin und die Logopädin empfehlen dringend eine Logopädie-Therapie, sonst bekomme er dann in der Schule Probleme. Die Eltern weigern sich, üben daheim ein bisschen mit ihm. Heute spricht der Zweitklässler fast bühnenreif und ist einer der Besten der Klasse.

Elternabend in einem Kindergarten. Eine Mutter fragt, wann denn wieder der Waldmorgen stattfindet. Die Kindergärtnerin antwortet, sie würde ja gern wieder in den Wald mit den Kindern, aber das sei schwierig: «Am Montag haben ein paar Therapie, am Dienstag gehen wir schon ins Turnen, am Mittwoch haben einige Therapie, Donnerstag ginge, am Freitag haben wieder ein paar Therapie.»

Irritierend ist das Ausmass

Realität in Schweizer Schulen 2014: Heilpädagoginnen, Logopäden und Psychomotorik-Lehrerinnen geben sich in den Klassenzimmern quasi die Klinke in die Hand. Ein geregelter Schulbetrieb ist so oft kaum möglich. Sitzen denn in der Schule nur noch Kinder mit Lern-, Sprach- und Verhaltensproblemen? Sind wirklich so viele «nicht normal»?

Fast alle Kantone vollzogen in den letzten Jahren den Wechsel zur integrativen Förderung. Also zum Grundsatz, möglichst alle Schüler gemeinsam in der Regelschule zu unterrichten. Das führte zu einer Zunahme der Therapien.

Genau erfasst wurde das allerdings nur in Ausnahmefällen, etwa in der Stadt Zürich. 388 Kinder besuchten dort im Schuljahr 2005/2006 eine Psychomotorik-Therapie, im letzten Jahr waren es 526. Logopädische Unterstützung bekamen 1196 Kinder, sechs Jahre später fast ein Drittel mehr, nämlich 1535. Im gesamten Kanton werden 30 bis 40 Prozent aller Schulkinder mit sogenannten niederschweligen sonderpädagogischen Massnahmen unterstützt – wie integrative Förderung oder Deutsch als Zweitsprache.

Dass diese Angebote sinnvoll sind und vielen Kindern helfen, bestreitet im Grundsatz niemand – irritierend sind ihr Ausmass und die oft schwer nachvollziehbaren Mechanismen, nach denen die Unterstützungsleistungen erbracht werden.

Warum sich die Abklärungen so ausbreiten, darüber streiten die Experten. Die einen verstehen es als «Notruf» der Schulen, die mehr Hilfe brauchen, da es oft an genügend Personal fehlt. Andere sagen, die Hemmschwellen der Lehrer seien gesunken, bei einem Kind ein Diagnoseverfahren zu veranlassen – weil das nicht mehr automatisch bedeutet, dass es die Regelschule verlassen muss.

Zudem: Wenn in einer Schule vielen Kindern Förderbedarf zugewiesen wird, braucht es mehr Stellenprozente dafür. Die Therapeuten wiederum haben ein Interesse daran, ihren «Kundenstamm» hoch zu halten.

«Kinder in die Therapie abgeschoben»

Roberto Rodríguez, Präsident des Zürcher Schulkreises Uto, mit 4500 Schülern der zweitgrösste der Stadt, erklärt die massive Zunahme der Abklärungen mit der «gesteigerten Aktivität von Schulen und Eltern». Lehrer liessen heute sehr schnell Kinder abklären, «weil sie sich dadurch Unterstützung erhoffen».

Ebenso wollen das die Eltern, wenn ihr Kind lispelt, verhaltensauffällig oder langsamer ist als die anderen. «Vor allem Eltern aus bildungsnahen Schichten fordern eine Abklärung, wenn ihr Kind etwas ausserhalb der Norm liegt», so Rodríguez. «Es ist eine Tatsache, dass die <nerwenden> Kinder in Abklärungen und Therapien abgeschoben werden.»

Wie viel? Wie teuer? Wie wirksam?

Es ist unmöglich, die Ressourcen zu überblicken, die heute in der Schweiz für sonderpädagogische Unterstützung eingesetzt werden. 2011 hat der Bund die Verantwortung dafür an die Kantone übertragen.

Fragt man dort nach, wie viele Schulkinder Therapien und Unterstützungsangebote benötigen, sind sich die Antworten ähnlich. Stellvertretend die Stellungnahme aus Bern: «Eine Quantifizierung ist nicht möglich, dazu müsste jede einzelne Schule befragt werden.» In Glarus empfiehlt man sogar, sich direkt an die Therapeutinnen und Therapeuten zu wenden.

Letztes Jahr versuchte der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), per Auftragsstudie den Umfang des sonderpädagogischen Grundangebots in den Kantonen zu erfassen – und scheiterte grandios. Fazit: «Mangelnde Transparenz bei praktizierten Modellen und fehlende Mindeststandards bei der Qualität.»

Was der sonderpädagogische Aktionismus die Steuerzahler kostet, lässt sich logischerweise ebenfalls nur schätzen. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat versucht, entsprechende Zahlen zusammenzustellen. Demnach kostete die Sonderschulung von 5011 Schülern, meist aufgrund einer Behinderung, im Jahr 2012 rund 380 Millionen Franken. Für die niederschweligen Massnahmen der Sonderpädagogik, die in der von 130'693 Kindern besuchten Regelschule getroffen werden, sind es jährlich geschätzte 220 Millionen. Davon entfällt der Löwenanteil von 90 Millionen auf die integrative Förderung. Die therapeutischen Angebote wie Logopädie, Psychomotorik oder Psychotherapie lassen sich die Zürcher etwa 60 Millionen kosten.

Beachtliche Zahlen mit bedenklichem Hintergrund: Was all die teuren Massnahmen wirklich bringen, wird bis heute kaum untersucht. Hier bestehe ein grosser Nachholbedarf, so Beatrice Kronenberg, Direktorin der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Sie ist mitverantwortlich für die Festlegung der Qualitätsstandards, die das seit 2011 bestehende Sonderpädagogik-Konkordat der Erziehungsdirektorenkonferenz definieren soll. Sie spricht von einem Tabu: «In der Schweiz haben Wirkungsstudien keine Tradition. Wer nach dem Erfolg von sonderpädagogischen Massnahmen fragt, macht sich schnell unbeliebt.» Im Gegensatz zu anderen Ländern verordne man in der Schweiz gern eine Massnahme und warte erst mal ab, was passiere. Falls die Unterstützung nicht den gewünschten Effekt bringe, sei der Reflex nicht selten, einfach mehr davon zu fordern – statt den Ansatz zu hinterfragen. «Da muss ein Umdenken stattfinden.»

Benz, D. & Homann, B. & Polli, T. (2014). „Kinder in der Korrigiermühle“. Beobachter vom 17.10.2014, Zugriff am 09.02.2015 unter http://www.beobachter.ch/familie/kinder/artikel/sonderpaedagogik_kinder-in-der-korrigiermuehle-1/

«Ist diese Therapie wirklich nötig?»

Von Jvo Cukas Aktualisiert am 14.10.2013

526 Schulkinder besuchten im letzten Schuljahr in der Stadt Zürich eine Psychomotoriktherapie. Eine Mutter erzählt, wie es bei ihrem Kind dazu kam. Und was sie davon hält.

Der Bub von Barbara Huber* hat jede Woche eine zusätzliche Turnstunde, die sogenannte Psychomotoriktherapie. Diese macht Noah* grossen Spass. Er darf mit einem anderen Kind zusammen herumtoben und muss die Therapeutin nicht wie die Lehrerin mit vielen anderen Schülern teilen. Auch hat Huber festgestellt, dass Noah durch die Stunde an Selbstsicherheit gewonnen hat. Trotzdem fragt sie sich immer wieder: «Ist diese Therapie wirklich nötig?» Alles begann als ihr Bub im Kindergarten einen Bewegungs- und Koordinationstest der ETH durchführen musste. Er schnitt in Konditions- und Sportbereichen sehr gut ab, lag bei Koordinationsübungen und beim Balancieren auf einer Linie leicht unter dem Durchschnitt seiner Altersgenossen. «Zudem hatte er im Kindergarten manchmal Mühe, sich zu konzentrieren, und störte die Klasse, wenn alle ruhig im Kreis sitzen sollten», erklärt Huber.

Abklärung führt zu Therapie

Deshalb legte die Kindergärtnerin der Familie eine psychomotorische Abklärung nahe. Die ergab zusätzlich, dass bei Noah noch nicht ganz klar ist, ob er Rechts- oder Linkshänder ist und deshalb beim Schreiben allenfalls Probleme haben könnte. Die Psychomotoriktherapeutin fand deshalb eine Therapie angebracht, um das Kind auf den Schuleintritt vorzubereiten. Wenn die Eltern ihr Einverständnis geben, kommt der Bub in den Genuss zusätzlicher Unterstützung. Obwohl Barbara Huber wusste, worauf sie sich bei der Abklärung eingelassen hatte, war sie bei der definitiven Therapieempfehlung geschockt.

Hubers, eine Schweizer Familie aus der Mittelschicht, hätten nie daran gedacht, dass ihr Kind «ein Problem» haben könnte. «Er ist ein aufgeweckter und frecher Bub. Dass er den Unterricht manchmal störte, führte ich darauf und auf die Gruppendynamik zurück», sagt Barbara Huber. Dass ihr Junge beim Schaukeln im Kindergartenalter noch nicht selbst Schwung holen konnte, störte sie nicht weiter. «Ich dachte, das machte ihm einfach keinen Spass.»

Barbara Huber stand der Therapie ambivalent gegenüber. Sie hatte einerseits das Gefühl, es sei übertrieben, dass ihr Kind therapiert wird. Andererseits wollte sie den Empfehlungen der Fachleute vertrauen. «Als Mutter will man natürlich nur das Beste für sein Kind und sich nicht irgendwann vorwerfen lassen, man hätte sein Kind nicht genügend gefördert.» Auch kamen bei Huber Fragen auf. «Habe ich meinem Kind in gewissen Bereichen zu wenig Möglichkeiten geboten, bin ich gar eine schlechte Mutter?» Weil Noah das Turnen von Anfang an gefiel, sagten Hubers schliesslich Ja zur Therapie.

Die Therapie ist für sie nicht ohne Aufwand verbunden. Zwar findet sie während der Unterrichtszeit statt, aber im Falle von Noah nicht im gleichen Schulgebäude. «Jede Woche muss ich Noah zu seinem Termin fahren und ihn wieder abholen», sagt Huber. Bei Noah fällt die Stunde auf einen Tag, an dem seine Eltern arbeiten. Das erfordert einig es an Koordination.

Veränderung schwer zu sehen

Da Noah die Förderstunden grossen Spass machen, ist er bis heute wöchentlich mit von der Partie. Die Störungen im Kindergarten nahmen mit der Therapie aber nicht merklich ab. Als er eingeschult wurde, zeigte sich schnell, dass er Rechtshänder ist und kaum Schwierigkeiten mit dem Schreiben hat. «Ich dachte oft an meine Schulzeit zurück», erklärt Huber, «damals gab es nur Therapien für Kinder, die wirklich Probleme hatten.» Im Falle von Noah könne sie keine «eklatante Veränderung» feststellen. Sie glaubt aber trotzdem, die Lektionen tun ihm gut. «Ich weiss ja nicht, wie er sich ohne entwickelt hätte.» Huber ist sich sicher, dass heutzutage Therapien verschrieben werden, die «sehr früh zu fördern beginnen, wenn dies eigentlich noch nicht wirklich nötig wäre».

In ihrem Urteil stützte sie kürzlich eine Freundin, deren Tochter neben Noah sass. Beide schrieben einen Text. Die Freundin sagte: «Wenn ich meine Tochter mit Noah vergleiche, sollte eigentlich sie in eine Psychomotoriktherapie und nicht er.» Ihre Tochter wurde dazu aber nie in Betracht gezogen.

* Namen geändert

Erstellt: 14.10.2013, 11:15 Uhr

Cukas, J. (2013). „Ist diese Therapie wirklich nötig?“. Tagesanzeiger vom 14.10.2013, Zugriff am 20.09.2014 unter <http://www.tagesanzeiger.ch/zuering/region/Ist-diese-Therapie-wirklich-noetig/story/31787344>

B. Fragebogen zur Bedarfsabklärung

Die nächsten Seiten zeigen den Fragebogen zur Bedarfsabklärung ohne Titelblatt und Instruktionen:

1. Therapie

In der Psychomotoriktherapie lernen Kinder u.a. Vertrauen in sich und andere zu gewinnen und ihr Verhalten und ihre Bewegungen zu regulieren. Sie werden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt, damit sie die erworbenen Kompetenzen im Alltag umsetzen können.

Bitte kreuzen Sie bei den Skalen von **0 (kein Bedarf)** bis **3 (grosser Bedarf)** an, wie gross Ihr Bedarf an den nachfolgenden Angeboten ist.

Modell A

- Psychomotorische Abklärung im Therapieraum plus Elterngespräch
- Förderung des Kindes innerhalb der Klasse
(z.B. Förderschwerpunkte des Kindes mit der ganzen Klasse umsetzen, oder beobachten und unterstützen im schulischen Kontext)
- Nachkontrolle

0	1	2	3

Modell B

- Psychomotorische Abklärung im Therapieraum plus Elterngespräch
- 1 Lektion Einzel-/Gruppentherapie pro Woche plus 1-2 Lektionen in der Klasse (wöchentlich oder nach Absprache) z.B. beobachten → Förderideen, Inputs zur Förderung mit der ganzen Klasse
- Nachkontrolle

0	1	2	3

Modell C

- Psychomotorische Abklärung im Therapieraum plus Elterngespräch
- 1-2 Lektionen Einzel-/Gruppentherapie pro Woche ausserhalb des Klassenzimmers
- Nachkontrolle

0	1	2	3

Modell D

- Spezifische Beratung der Lehrperson bei konkretem Auftrag für einzelne Kinder
(z.B. Lehrer- und Elterngespräche)

0	1	2	3

E. Bitte notieren Sie hier, wie sie sich eine **optimale Zusammenarbeit** vorstellen:

Neben der Therapie bietet die Psychomotorik auch präventive Arbeitsweisen. Die folgenden Fragen beziehen sich auf diesen Bereich.

2. Prävention

Bitte kreuzen Sie bei den Skalen von **0 (kein Bedarf)** bis **3 (grosser Bedarf)** an, wie gross Ihr Bedarf an den nachfolgenden Angeboten ist.

A. Information zu einem ausgewählten Thema

- Input an Elternabend z.B. zum Thema „schreiben lernen“

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Kurzweiterbildung im Lehrerteam z.B. zum Thema „bewegungsfreundliche Raumgestaltung“ oder „Grafomotorik“

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. Früherkennung

- Psychomotorische Reihenuntersuchung

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Auf Anfrage der Lehrperson in der Klasse beobachten plus Gespräch

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. präventive Projektarbeit

- **Bewegungslandschaften** aufbauen und begleiten

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Wahrnehmungsschulung** im Freien

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Grafomotorikprojekte** zu Themen wie Stift- und Sitzhaltung, Fingerfertigkeit oder Kraftdosierung beim Schreiben

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Angebote zur Förderung der Feinmotorik** wie Konstruktions- und Geschicklichkeitsspiele

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Gruppenspiele zur Förderung der Bewegungsfreude und sozialer Kompetenzen**

0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Notieren Sie hier bitte ihre Wunscht Themen für ein psychomotorisches Präventionsprojekt:

Bemerkungen:

Um die Antworten systematisch auswerten zu können, bitte ich sie um einige **Angaben zu Ihrer Person:**

Wird an ihrer Schule Psychomotorik angeboten? ja nein

Aktuelle Klasse: _____

Anzahl Jahre Berufserfahrung: _____

Geschlecht: weiblich männlich

Falls Sie am Wettbewerb teilnehmen möchten bitte ich Sie, ihr Name und ihre E-Mailadresse zu notieren, damit ich Sie kontaktieren kann:

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

C. Daten

C.1. Rohdaten

Die Rohdaten sind im Format Microsoft Excel bei der Autorin auf Nachfrage einsehbar.

C.2. Aufbereitete Daten

Die nachfolgenden vier Grafiken zeigen den Bedarf an verschiedenen Modellen der Zusammenarbeit zwischen PMT und US-LPs auf. Erläuterungen zu den verschiedenen Modellen siehe Kapitel 4.1.1.

Die nachfolgenden neun Grafiken zeigen den Bedarf der US-LPs an präventiven Angeboten der PMT auf. Erläuterungen zu den verschiedenen Modellen siehe Kapitel 4.1.2.

Bedarf Psychomotorische Reihenuntersuchung

0=kein Bedarf, 3=grosser Bedarf

Bedarf Beobachten in Klasse

0=kein Bedarf, 3=grosser Bedarf

C.3. Antworten zu „Was ich sonst noch sagen wollte?“

Nachfolgende Tabelle listet alle Antworten aus der Onlineumfrage der Spalte „Was ich sonst noch sagen wollte?“ auf. Diese Antworten sind komplett unbearbeitet.

Was ich sonst noch sagen wollte:
1. Zusammenarbeit mit den Klp's und Shp's vermehrt aufbauen und institutionalisieren.
2. Wir haben zu wenig Psychomotorikerinnen IN den Schulen!
3. Viele Kinder bewegen sich heute zu wenig, sind ängstlich und ihr Selbstbewusstsein dadurch klein. Die PMT kann dort zusätzlich wichtige Unterstützung bieten. Ich schätze das Angebot der PMT an unserer Schule sehr und merke immer wieder wie gut es Kindern tut.
4. Die Psychomotorik hat in unserer Schule einen grossen Stellenwert. Die Kommunikation zwischen Eltern, LP und Psychomotorik ist sehr gut
5. Da unsere Pschomororiktherapeutin nicht im Schulhaus ist, fehlt der regelmässige Austausch. Ihre Umfrage zeigt auf, dass viel mehr möglich wäre, wenn zwischenzeitlich vermehrt ausgetauscht werden könnte. Ich merke, dass ich bei Ihren Themen grossen Nachholbedarf hätte und geschult werden müsste.
6. Viel Spass und Erfolg wünsche ich Ihnen bei dieser spannenden Arbeit!
7. Mehr "Notfallplätze"
8. Man sollte als LP fast ein Profi sein und manchmal hat man einfach zu wenig Zeit, auf das einzelne Kind zu achten. Darum wären für mich Unterlagen zum Nachschlagen sehr praktisch.
9. Erlebe unsere PM als sehr unterstützend und hilfreich.
10. Ideal ist es, wenn eine Psychomotoriktherapiestelle vor Ort ist. So ist es viel einfacher, Kontakt zu suchen, schnell um einen Rat oder eine Einschätzung zu fragen. Ist

Was ich sonst noch sagen wollte:
die Therapiestelle weiter entfernt, macht es die Zusammenarbeit schwieriger.
11. Die Rückmeldung von der PM-Lehrkraft zur Klassenlehrperson sollte gewährleistet sein. Oft werde ich als LP nicht informiert, wo die Kinder stehen oder an was gerade gearbeitet wird.
12. Viel Glück für Ihre Arbeit!
13. Bei uns ist die Psychomotorik-Therapie zu sehr abgekoppelt von der Schule. Wir bekommen kaum etwas mit.
14. Zu "Früherkennung": Bei uns wird ein Kind zuerst zur Vorabklärung zur Schulischen Heilpädagogin geschickt. Mir wäre eigentlich lieber, wenn die Psychomotoriktherapeutin zur Beobachtung ins Klassenzimmer käme.
15. Materialausleihe wäre auch ein Thema. Es gibt sehr viele tolle Materialien zB zu Graphomotorik, jedoch kann ich nicht alles selber anschaffen.
16. Aus meiner Erfahrung wissen die Eltern sehr wenig über Psychomotorik und sind diesem Förderungsbereich auch eher kritisch gegenübergestellt. Wir müssen an unserer Schule am Elternabend sicher besser darüber informieren.
17. Ich finde es wichtig, dass die Therapeutin regelmässig Kontakt mit der KLP aufnimmt, auch wenn sich die KLP nicht melden.
18. Eine Psychomotoriktherapeutin kann Lp und Kinder im Anfangsunterricht gut beraten und unterstützen.
19. Gute Kommunikation mit "unserer" Therapeutin, schwieriger wäre es aus Zeitgründen, ein Projekt aufzugleisen.
20. Wir Lehrpersonen sind sehr froh um Psychomotoriktherapeutinnen und Therapeuten, von welchen man konkrete Tipps, Material, etc. erhält. Sinnvoll ist es auch, wenn sie zwischendurch ein Projekt in der Klasse begleiten können.
21. Lange Wartefristen nach Anmeldungen = bis zu einem halben Jahr Ist nicht zufriedenstellend.
22. Ich interessiere mich sehr für Weiterbildungen in diesem Bereich
23. Die Bewegung ist das Grundbedürfnis der Kinder. Wir müssen ihnen den Raum geben, damit sie sich dabei weiterentwickeln können.
24. Psychomotorik sollte mehr in den allgemeinen Unterricht einbezogen wird. Allerdings sollte schon im KG damit begonnen werden. Lehrkräfte sollten von Fachkräften unterstützt werden und die Information der Eltern müsste sich verbessern.
25. Unterrichtssprache sollte auch Hochdeutsch sein... Spielerischer Umgang mit der Sprache, das sollte zur Selbstverständlichkeit führen.. Bewegung mit Sprache kann Spass machen!
26. Sehr interessantes Thema, viel rauszuholen bei den Kindern! Viel Glück für die Bachelorarbeit und alles Liebe für den Schulalltag.
27. ich würde gerne so mit der pm-lehrerin und den kindern arbeiten
28. Merke gerade, dass das Thema Psychomotorik kaum thematisiert ist bei uns.
29. Ich bräuchte allgemein mehr Anwendungstipps
30. PMT ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Schule und kaum mehr wegzudenken. Schade nur, dass uns so wenige Lektionen zur Verfügung stehen!
31. ich bin mit unserer Psychomotoriktherapeutin vollumfänglich zufrieden und kann sie

Was ich sonst noch sagen wollte:
kontaktieren, wenn ich sie in der Klasse brauche. Meist per Mailkontakt oder Schulbesuch
32. mehr Lektionen für Psychomotorik in Burgdorf wäre super
33. Bin immer froh, um die individuelle Unterstützung durch die Psychomotoriklehrkraft
34. Es wäre super, wenn Unterrichtsmaterialien den LP zur Verfügung gestellt würde, die Bewegungssequenzen mit der ganzen Klasse ermöglichen, die allgemein fördernd sind und als Auflockerung des Unterrichts eingesetzt werden können, schon gut aufbereitet und leicht einsetzbar sind --> wie "Schule bewegt" als Projekt im Internet mit Material,Ideenkarten, Übungsbeispielen und Infos... (vielleicht gibt es das ja schon und ich kenne es nur noch nicht)
35. Ich habe eine KbF und stehe m ständigen austausch mti der PM-therapeutin, finde ich super!
36. Alles Gute zum Bachelor!
37. Ich schätze psychomotorische Unterstützung für Schüler/innen sehr. Sie hat leider einen "Beigeschmack" für Eltern, dass ihr Kind nicht normal ist (Name "Psycho-").Drum Hemmschwelle für Eltern.
38. Psychomotorikunterricht ist seeehr wichtig, denn es hat in jeder Klasse Kinder, die dies dringend benötigen. Dora Heimbergs Kurse sind sehr wertvoll für Lp, habe viele besucht.
39. Wir haben an unserer schule eine sehr gut ausgebildete psychomotoriklehrerin, welche mir bereits öfters eine grosse hilfe war.
40. Grundsätzlich zu wenig gesprochene Stunden
41. habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit unserer engagierten PM-Therapeutin gemacht, Austausch ist sehr wichtig, Einbezug ins Beurteilungsgespräch ebenfalls
42. Psychomotorik ist eine wertvolle Therapie und Unterstützung
43. Herzlichen Dank, das tönt alles sehr spannend! Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!!
44. Ich finde es gut, dass es Unterstützung gibt und frage Fachpersonen gerne um Rat.
45. Ich habe sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Psychomotorik Lehrerinnen gemacht. Ich würde die Zusammenarbeit gerne vertiefen, weiss aber auch dass die Ressourcen an einer kleineren Schule beschränkt sind.
46. Wir haben leider viel zu wenig Ressourcen in PMT
47. Zu wünsche wäre, dass wirklich etwas von Ihrem Angebot in die Schule käme. Danke!
48. Leider hat es viel zu wenig verfügbare Psychomotorik-Lektionen, so dass die Kinder oft sehr lange warten müssen, bis eine Lektion frei wird. Deshalb würde ich eine Lektion für die ganze Klasse sehr begrüßen.
49. Eine gute Zusammenarbeit mit der Psychomotorik-Therapeutin erachte ich als sehr wichtig, dort wo nötig. Es müssen aber keine zusätzlichen Projekte gestartet werden.
50. Bewegungsrituale im Kindergarten Bewegungslandschaften mit grossen Kindergartenklassen und wenig Raum?
51. Ich bin froh, dass der Psychomotorik endlich mehr Beachtung geschenkt wird.
52. -Ich finde einen regen und intensiven Austausch zwischen Lehrperson und Psychomotoriktherapeutin sehr wichtig. Eltern sollten gut aufgeklärt werden, was Psychomotorik genau ist

Was ich sonst noch sagen wollte:
53. Von der Psychomotorik kriegen wir wenig mit. Viele Eltern sind gegen eine Therapie, da sie nicht bei uns im Dorf statt finden kann und sie nicht bereit sind ihr Kind zu bringen...
54. Super, dass Sie mich durch Ihre Umfrage auf die Idee gebracht haben mit unserer Psychomotorikerin über die Art und Weise der Bewegung während des Unterrichts und einem bewegungsfreundlichen Klassenzimmer zu sprechen!
55. Die Arbeit der Psychomotoriktherapeutin wurde in der Ausbildung zu meiner Zeit (Abschluss vor 7 Jahren) nicht vorgestellt. Ich bin immer noch unsicher, worauf ich als Lehrperson achten sollte, bei welchen Anzeichen eine therapeutische Abklärung sinnvoll ist oder welche Massnahmen ich selber vollziehen könnte/sollte.
56. Gute Inputs, wäre schön und sinnvoll, wenn man dies in der Schule so einführen könnte

D. Liste Vorbesprechung mit US-LP für ‚Schreibtanzen plus‘

Anmerkung: Die fett gedruckten Übertitel sind von der Bachelorarbeit von V. Kofler und G. Sattler. Die Unterpunkte wurden ergänzt durch die Autorin dieser Arbeit.

Kofler, V. & Sattler, G. (2013). Psychomotorik und Prävention. Erarbeitung von zentralen Kriterien bezüglich der Planung und Durchführung psychomotorischer Präventionsprojekte mit einzelnen Klassen. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

• Abklärungen im Voraus

- Schulleitung und PMT vor Ort anfragen
- Alle Beteiligten informieren (LP, SHP, Eltern, Kinder → Wer informiert wen?)

• Gemeinsame Zeitgefässe

- Termin für eine Zwischen- und eine Schlussevaluation abmachen
- Wann kann ich ihr die Aufgaben für unter der Woche erklären?

• Rollenklärung und Klärung der Zuständigkeiten

- Wer ist wann für was Verantwortlich? (Material, Auf- und Abbau...)
- Wer hat die Leitung? Was macht die andere Person in dieser Zeit?

• Aspekte der Zusammenarbeit bzw. des Teamteachings

- Offenheit, Bereitschaft, Neues auszuprobieren und sich auf den anderen Beruf einzulassen
- Gemeinsam Ziele festlegen

• Räumlichkeiten, Umgebung und Material

- Welche Räumlichkeiten können benutzt werden?
- Muss vorher reserviert / informiert werden? Wenn ja wo / wer?
- Welche Materialien kann ich von der Schule beziehen? Welche nimm ich von zu Hause mit?

- **Unterscheidung von Therapie und Prävention**

- Betonen, dass es Prävention und nicht Therapie ist, was ich hier mache. Es gibt nicht ein entweder - oder, sondern es geht um eine sinnvolle Ergänzung.

- **Persönliche Einstellung der Beteiligten**

- Motivation? Vorwissen? etc.

- **Kontakt zur Psychomotorik**

- Flyer des Berufsverbandes mitbringen

- **Vorgaben / Rahmenbedingungen für Projekte**

- Budget?
- Einbettung des Projekts? Z.B. sind sie zur Zeit am Erlernen der Verbundschrift, Lehrplan und Ziele dieser Stufe kennen...

E. Fotos aus dem Projekt ‚Schreibtanzen plus‘

Nachfolgend ein paar weitere fotografische Impressionen aus dem Projekt ‚Schreibtanzen plus‘.

F. Leitfaden Evaluationsinterview des Grafomotorikprojekts ‚Schreibtanz plus‘

Leitfrage 1: allgemein PMT / Stimmungsbild / vorher «Warum hast du dich für das Projekt gemeldet?»	
Stichworte	konkrete Fragen
<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche/Erwartungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was waren deine Wünsche/Erwartungen an das Projekt? ...in welcher Form wurden diese erfüllt?
<ul style="list-style-type: none"> • Nutzen PMT 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum hast du bei der Umfrage eine 3 bei Grafomotorik angekreuzt?
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit PMT 	<ul style="list-style-type: none"> • In welcher Form arbeitest du mit der Psychomotoriktherapie zusammen?
<ul style="list-style-type: none"> • Interesse Grafomotorik 	<ul style="list-style-type: none"> • Was bringt die als Klassenlehrperson die Psychomotoriktherapie?

Leitfrage 2: während «Das Projekt ist ja nun vorbei - wenn du zurück denkst, wie war das so für dich?»	
Stichworte	konkrete Fragen
<ul style="list-style-type: none"> • Praktikabilität: Umsetzung unter der Woche 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie war der zeitliche Aufwand für dich? • Wie viel Zeit hast du pro Woche ungefähr dafür eingesetzt? • Was meinst du zur Intensität: 1x pro Woche 1 Lektion?
<ul style="list-style-type: none"> • Stimmung im Klassenzimmer, Kontaktaufnahme, Struktur... 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie hast du die Struktur der Lektionen, die Kontaktaufnahme mit den Schülern, die Stimmung im Klassenzimmer...gefunden?

Leitfrage 2: während «Das Projekt ist ja nun vorbei - wenn du zurück denkst, wie war das so für dich?»

	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist dir als Beobachterin aufgefallen / wichtig geworden?
<ul style="list-style-type: none"> • Rollenklärung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie war für dich unsere Rollenteilung? • Wo hättest du dir mehr Klarheit gewünscht?

Leitfrage 3: Zukunft / Ausblick „Wie könnte es weiter gehen?“

Stichworte	konkrete Fragen
<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Wo kannst du als LP an dieses Projekt anschliessen?
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung 	<ul style="list-style-type: none"> • In welcher Form wäre für dich eine Fortsetzung des Projektes sinnvoll?
<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterungen / Änderungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Von was wünschst du dir mehr/weniger?
<ul style="list-style-type: none"> • Dauer, Intensität, Zeitpunkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Projekt fand ja in den 8 Wochen vor Weihnachten statt. Wie war der Zeitpunkt für dich? • Wann in der 1.-3.Klasse wäre deiner Meinung nach der optimalste Zeitpunkt für eine grafomotorische Intervention?
<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen an LP 	<ul style="list-style-type: none"> • Was muss deiner Meinung nach eine LP mitbringen, dass ein solches Projekt gelingen kann? • Was muss von der Schule/Schulleitung gewährleistet sein?
<ul style="list-style-type: none"> • Wunsch Psychomotoriktherapie 	<ul style="list-style-type: none"> • Du hast einen Wunsch frei im Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie - was würdest du dir wünschen?

G. Transkription Evaluationsinterview (unbearbeitet)

Evaluation des Projekts „Schreibtanzen plus“ mittels eines leitfadengestützten Interviews

Datum: 18.12.2014
 Beteiligte: Klassenlehrerin der 2. Klasse A. B.
 Schulische Heilpädagogin S. K.
 Psychomotoriktherapeutin in Ausbildung Debora Hitz-Gamper

Abkürzungen/ LP Klassenlehrperson A. B.

Zeichenerklärung:	SHP	Schulische Heilpädagogin S. K.
	I	Interviewende Debora Hitz-Gamper
	GROSS	Alles in Majuskeln = laut gesagt, betont
	/	Abbruchkennzeichen, wenn ein Wort oder Satz abgebrochen wurde
	(...)	Pause
	(unv.)	unverständliches Wort
	00:00:00	Zeitmarken

Einführung, „Icebreaker“ da zuerst grosse Zurückhaltung wegen Aufnahmegerät
00:00:00 bis 00:03:29

Transkription

- 1
- 2 I: "Das Projekt ist nun ja schon fertig - acht mal war ich hier. Wir haben ganz am An-
- 3 fang, noch bevor wir mit dem Projekt begonnen haben, gemeinsam besprochen, was
- 4 deine [LP] Wünsche und Erwartungen waren. Du hast damals gesagt "Selber lernen
- 5 und neue Ideen erhalten." Wenn du zurück schaust: Wurde das erfüllt? Oder hättest
- 6 du dir mehr gewünscht?"
- 7 00:03:49
- 8
- 9 LP: "Nein, es wurde SEHR erfüllt! Ich habe ja da / genau vor allem: Ich habe mir hier die-
- 10 ses Heft gemacht und habe mir jede Lektion aufgeschrieben."
- 11 00:03:55
- 12
- 13 I: "Oh wow...du hast aber gearbeitet!"
- 14 00:03:57
- 15
- 16 LP: "Also die Ideen sind alle hier drin. Ich kann dann einfach das Heft öffnen und
- 17 dich...nachahmen (*lacht*)."
- 18 00:04:09
- 19
- 20 I: "So gut!" (...)
- 21 00:04:11
- 22
- 23 LP: "Nein, ich habe es wirklich super gefunden."
- 24 00:04:12
- 25
- 26 I: "Hat es dir etwas gebracht? Du darfst gerne kritisch sein..."
- 27 00:04:13
- 28
- 29 LP: "Ja! Ja, völlig!"
- 30 00:04:15
- 31
- 32 I: "Was genau?"

33 00:04:18
34
35 LP: "Die Ideen! Und auch die verschiedenen Spiele, die du noch mitgebracht hast. Die
36 Kinder haben sie gebraucht. (...) Ich fand es super - vor allem die vielen Ideen und
37 dass du es so vielfältig gestaltet hast. Viel Verschiedenes/."
38 00:04:40
39
40 I: "Ja..."
41 00:04:41
42
43 SHP: "Mhm und was ich auch noch fand / weisst du von der Idee her (...) wieder einmal zu
44 sehen, was eigentlich / welche Bewegungen: Ziehen, stossen, auf dem Pult so (be-
45 wegt Arm aufliegend auf Tischplatte), die Finger (...). Also das hat mich auch sehr /
46 auch so diese Handbewegungen (bewegt Handgelenk auf und ab) wieder präsenter
47 zu haben. Irgendwann habe ich das ja schon einmal gehabt, aber es ist wie weg, aber
48 durch das / Jetzt ist es so verknüpft mit den Übungen. Weisst du es ist für mich so
49 Theorie, die mit der Praxis zusammen geschmolzen ist."
50 00:05:18
51
52 I: „Ja...“
53 00:05:19
54
55 SHP: „Das was du immer gehört hast: „Grafo, aha, müsst ihr schauen!“ ...und jetzt ist wie
56 so die Umsetzung hat für mich stattgefunden.“
57 00:05:25
58
59 I: „Ok.“
60 00:05:26
61
62 LP: „Ja, jetzt hat man konkrete Beispiele, wie man das üben könnte. „Must halt Feinmo-
63 torik und Finger üben...!“ Ja und jetzt, was soll ich echt dazu machen? Irgendwie auf
64 so eine Schatzsuche wäre ich nie gekommen. Jetzt hab ich zu fast allen Bereichen ei-
65 ne Idee, wie ich üben kann mit den Kindern. Diese kann ich ja auch, also abändern,
66 aber jetzt weiss ich wieso, das Ziel der Aufgaben. “
67 00:05:44
68
69 I: „Warum hast du bei der Umfrage bei Grafomotorik eine 3 [den Höchstwert] ange-
70 kreuzt?“
71 00:05:45
72
73 LP: „Ich wusste vor allem durch S. K. dass Grafo wichtig ist. In letzter Zeit war das aber
74 grad nicht so ein Schwerpunkt weil wir so viel anderes hatten. Zudem sehe ich / also
75 ich merke schon, dass das Kind ein Problem hat in der Grafo – weißt du, den Stift
76 nicht richtig hält, oder so fest drückt – weiss aber nicht was machen dagegen. Ich ha-

77 be schon ein paar Spezialisten in der Klasse...aber auch für die andern ist es gut. So
78 als Wiederholung.“
79 00:05:51
80
81 I: „Ah ok. Und habt ihr da das Gefühl, dass die Kinder etwas gelernt, etwas profitiert
82 haben?“
83 00:05:53
84
85 LP: „Also die haben sicherlich etwas gelernt.“
86 00:05:57
87
88 I: „Es waren 8mal 1 Lektion. Was denkt ihr hat es ihnen gebracht?“
89 00:06:00
90
91 SHP: „Also ich denke sie haben vor allem das (*zeigt Fingertutting vor*) / also es hat mich
92 recht erstaunt, wie schnell sie diesen Tanz konnten! Der ist ja ziemlich...also wirklich
93 schwierig. Das haben sie sehr gerne gemacht und sehr Freude gehabt, dass sie das
94 wirklich konnten. Teils haben sie es schneller gehabt als ich! Vielleicht bin ich ein biss-
95 chen ein Bewegungstrottel manchmal. Aber ich staunte, wie sie schon nur die Beu-
96 gung im Handgelenk / wie sie das hatten. Oder auch die Drehung, die Drehung im
97 Raum und vom Körpergefühl her fand ich sehr gut.“
98 00:06:36
99
100 LP: „Das haben sie auch sehr gerne gemacht!“
101 00:06:39
102
103 SHP: „Dort habe ich auch das Gefühl gehabt / oder was ich auch gesagt habe / dass sie
104 recht gut abgeholt sind für da wo sie gerade sind in ihrem Alter. Dass das / dass sie
105 einfach auch bereit waren für solche Spiele.“
106 00:07:00
107
108 I: „Sie haben sehr gut mitgemacht!“
109 00:07:02
110
111 SHP: „Ja! Oder auch das Schnurspiel, oder die Klatschspiele, welche jetzt entstanden sind.
112 Sie haben ja jetzt selber auch / zum Beispiel diese Vorsage- und Klatschspiele / weisst
113 du „U gonni, gonni sa...“ äh nein, so...“
114 00:07: 15
115
116 LP: „Sie haben im Moment / sie sind nur noch am diese Klatschspiele. Ja und im fall viele
117 verschiedene Sprüchli“
118 00:07:21
119
120 SHP: „Jede Pause!“
121 00:07:22

122
123 LP: „Ja, ja!“
124 00:07:23
125
126 I: „Ah schön, haben sie das demfall aufgenommen?“
127 00:07:24
128
129 LP: „Oh ja, das ist jetzt mega Mode!“
130 00:07:26
131
132 SHP: „Aber ich habe auch das Gefühl das ist so gekommen durch das Fadenspiel und dann
133 plötzlich kamen diese Klatschspiele.“
134 00:07:33
135
136 I: „Mit so Versli, oder wie?“
137 00:07:24
138
139 LP: „Ja genau, wirklich so mit Text...sie kommen irgendwie fast jeden Tag wieder mit
140 einem neuen Versli. So wenige, welche ich noch selber kenne von unserer Schulzeit
141 und jetzt kommen wieder sehr viele Neue.“
142 00:07:46
143
144 I: „Super, so gut! Das ist Fingertraining, rhythmisch und koordinativ eine gute Übung!“
145 00:07:50
146
147 LP: „Die einen gehen so im Kreis weiter, dann aber auch wieder Bewegungen in der Mit-
148 te und zu zweit zusammen...“
149 00:07:57
150
151 I: „Die könnten sie mir auch einmal zeigen!“
152 00:07:58
153
154 LP: „Ja!“
155 00:07:59
156
157 SHP: „Ich habe das Gefühl es ist wie so entstanden durch das Abnehmen das du gezeigt
158 hast, durch einander abnehmen. Und plötzlich hat sich daraus wie das Klatschspiel
159 entwickelt. Also das musst du dir morgen noch zeigen lassen!“
160 00:08:15
161
162 I: „Ja, ich muss es mir kurz notieren.“ (*Ich notiere mir die Idee auf einen Zettel.*)
163 00:08:25
164
165 SHP: „Dass sie eigentlich ja auch durch deine Idee nachher selber wie eine Idee weiter
166 entwickelt haben.“

167 00:08:34
168
169 LP: „Es tun nicht alle, aber viele. Da vor allem gerade die hinterste Reihe, die Mädchen
170 und R. Ich habe gerade heute gesagt, es sei unglaublich, wie diese Mädchen / was ihr
171 alle für Klatschspiele könnt. Da meinte R. „Ich bin kein Mädchen, ich gehöre aber
172 auch dazu!“
173 00:08:55
174
175 I: „Er war auch geschickt bei den Fadenspielen. Er konnte es sehr schnell!“ (...)
176 00:09:00
177
178 I: „Grafomotorik – was würdet ihr dem für einen Stellenwert beimessen in der Schule?
179 Also weisst du, hat das eher eine Randposition, oder im Zentrum steht im Schulall-
180 tag? Es gibt ja so viele Sachen, welche ihr als Lehrpersonen abdecken sollt: Zähne
181 putzen, Schuhe binden, Verkehrserziehung...und jetzt komme ich noch mit Grafo...“
182 (...)
183 00:09:19
184
185 SHP: „Also ich hatte das Gefühl in der 1. Klasse...“
186 00:09:25
187
188 LP: „Wie haben viel gemacht, aber vor allem durch dich (*zeigt auf SHP*). S. K. hat sehr viel
189 gemacht. Ich glaube wenn ich alleine gewesen wäre hätte ich nie so viel gemacht. Da
190 kam sehr viel von dir! Ich hatten nicht so eine Ahnung wie wichtig dass das ist und
191 wie ich das im Unterricht aufnehmen könnte.“
192 00:09:39
193
194 I: (*zur SHP*) „Wie bist du denn zu dem gekommen?“
195 00:09:40
196
197 SHP: „Also Grafomotorik hat für mich schon einen wichtigen Stellenwert. Schon immer
198 gehabt. Von der Bewegung her, Körperwahrnehmung und dann wirklich so (...) ei-
199 gentlich immer.“
200 00:09:54
201
202 I: „Ok.“
203 00:09:55
204
205 SHP: „Das war mir immer wichtig, die verschiedenen Spiele zu machen. Aber ich weiss
206 auch, wenn man es nicht weiter macht, dann versandet es. Also weisst du, dann geht
207 es wieder weg.“
208 00:10:07
209
210 Störung (unv.): Ein Knabe kommt ins Schulzimmer, um sein Hausaufgabenmäppchen zu ho-
211 len. Bis 00:11:00

212
213 I: (zur SHP) „In der 1.Klasse hast du viel gemacht. (...) Habt ihr es auch in der Ausbil-
214 dung gehabt?“
215 00:11:08
216
217 SHP: „Nicht sooo...also eben theoretisch. Aber vielleicht kommt es bei mir vom Feldenkra-
218 is.“
219 00:11:15
220
221 I: „Ja gell, du hast dich da noch vertieft. – Wir hatten in der (Primarlehrer-)Ausbildung
222 nichts in diese Richtung gehabt. Ihr (zur LP)?“
223 00:11:21
224
225 LP: „Wir haben ganz, ganz wenig / ich glaub einmal so / wir haben so Atelier gehabt im
226 letzten Jahr, immer am Montag. Wir haben glaube ich einfach einmal so ein Montag
227 dazu gehabt. Aber auch eigentlich mehr Theorie. Ich glaube ohne S. K. hätt ich nie so-
228 viel gemacht, weil ich zwar gewusst hätte, ja Grafo, das sollte man eigentlich ma-
229 chen, aber irgendwie hätte ich wie das Zeugs dazu nicht gehabt, keine Ideen.“
230 00:11:44
231
232 SHP: „Also ich habe vor allem im / mit ihnen Knet gemacht - weisst du selber. Und nachher
233 haben wir vor allem die Spiele gemacht mit einfangen in alle Richtungen, Finger spi-
234 cken, so die Einfachen. Oder mit den Wäscheklammern die Erbsen...äh nein...die Ki-
235 chererbsen aufgesammelt. Oder so Spiele (sie zeigt ein Fingerspiel vor) so haben wir
236 das gemacht.“
237 00:12:15
238
239 I: „Ja. Woher hast du denn diese Ideen gehabt?“
240 00:12:19
241
242 SHP: „Auch selber gesammelt mit der Zeit – und Kurse. Was wir auch gemacht haben ist
243 das Knopf-Fussball, das du ja auch gebracht hast. Solche Sachen haben wir auch ge-
244 macht.“
245 00:12:36
246
247 I: „So gut!“
248 00:12:37
249
250 Gespräch darüber, in welche Klassen sie arbeitet. Bis 00:13:14
251
252 I: „Die Psychomotoriktherapeutin, oh wie heisst die schon wieder...“
253 00:13:18
254
255 SHP: „M. oder M. glaube ich.“
256 00:13:20

257
258 LP: „Ich habe sie noch nie gesehen. Weisst du, wir haben hier an der Schule niemanden,
259 der das sonst machen würde.“
260 00:13:32
261
262 SHP: „Also sie bietet es an – an den Kindergärten. Sie kommt in den Kindergarten auch so
263 ein Grafomotorikprojekt zu machen. Im Frühling...ich meine ab der Sportwoche
264 kommt sie dann einmal pro Woche.“
265 00:13:51
266
267 LP: „In jeden Kindergarten?“
268 00:13:53
269
270 SHP: „Mhm (*bejahend*). Sie wählt immer ein paar aus in O. – Kindergärten und Schulen.
271 Man könnte sie glaub auch in der 1. Klasse...(zuckt die Schultern)“
272 00:14:00
273
274 I: „Ja gell, sie hat sehr wenig Lektionen.“
275 00:14:03
276
277 SHP: „Genau, und dann wählt sie nur einzelne Klassen aus und macht dort ein solches Pro-
278 jekt.“
279 00:14:13
280
281 I: „Ah ok. Und gibt es Kinder von euch, die in die Psychomotoriktherapie gehen?“
282 00:14:24
283
284 LP: „Wir hatten letztes Jahr ein Kind, M. ging doch letztes Jahr.“
285 00:14:30
286
287 SHP: „Ja genau, aber sie ging doch ins Inselspital, nicht zu ihr von der Schule aus.“
288 00:14:33
289
290 LP: „Ah ja, stimmt!“
291 00:14:36
292
293 I: „Also nicht während der Schulstunde?“
294 00:14:40
295
296 LP: „Hmh (*verneint*). Weil es [die PMT] ist nicht im Schulhaus, es ist im Dorf, irgendwo an
297 der XY-Strasse. Das kannst du nicht machen...“
298 00:14:53
299
300 I: „Heisst das, als Klassenlehrperson hast du keinen Kontakt zur Psychomotorikthera-
301 pie?“

302 00:15:02
303
304 LP: „Wir sehen sie auch nie.“
305 00:15:03
306
307 I: „Wo hat sie denn ihren Therapieraum?“
308 00:15:05
309
310 LP: „(...) Nein, keine Ahnung.“
311 00:15:11
312
313 SHP: „Also ich sehe sie manchmal an Spezialsitzungen. Aber...“
314 00:15:16
315
316 LP: „Ich habe noch nie mit ihr gesprochen, ich habe keine Ahnung.“
317 00:15:19
318
319 Gespräch darüber, wie sie mit der PMT in Kontakt kommen könnten, z.B. dass sie sich einmal
320 an einer Sitzung vorstellen könnte etc. bis 00:15:44
321
322 I: „Jetzt zum Projekt selber. Die Sachen, welche ich dir (LP) gegeben habe für unter der
323 Woche. Kannst du da etwas dazu sagen? Zum zeitlichen Aufwand zum Beispiel.“
324 00:16:00
325
326 LP: „Ähm, zu Beginn habe ich sie noch alle gemacht. (...) Aber jetzt am Schluss hat es
327 echt nicht mehr gereicht (*lacht verlegen*).“
328 00:16:10
329
330 I: „Kein Problem, das kann ich verstehen.“
331 00:16:13
332
333 LP: „Aber ich habe alles noch und ich möchte das dann alles noch machen.“
334 00:16:18
335
336 I: „Und wie lange hast du ungefähr für die Aufgaben gebraucht?“
337 00:16:20
338
339 LP: „So ungefähr...Zehn Minuten Viertelstunde, etwa so. – Es wäre eigentlich machbar,
340 aber (...) die Zeit geht so schnell und dann „Oh nein, es ist bereits wieder Donnerstag
341 und ich hab es immer noch nicht gemacht!“
342 00:16:36
343
344 SHP: „Ja und du hast gerade noch das grüne Klassenzimmer, Feuerwehr, Grossalarm,
345 Weihnachtsfeier...“
346 00:16:44

347
348 LP: „Ja, wir hatten hier im Schulhaus noch Grossalarm.“
349 00:16:48
350
351 I: „Oj ja, es ist wirklich alles in dieser Zeit! Wenn ich das Projekt jetzt nochmals machen
352 würde, wäre es in diesem Rahmen machbar?“
353 00:16:53
354
355 LP: „Ja. Ja, sicher!“
356 00:16:55
357
358 I: „Intensität, also dass ich einmal pro Woche für eine Lektion kam. Was sagst du zu
359 dem?“
360 00:17:10
361
362 LP: „Also wenn du jetzt die neun Lektionen...oder acht Lektionen so bleiben?“
363 00:17:15
364
365 I: „Nein, du dürftest jetzt frei wählen was gut wäre.“
366 00:17:29
367
368 LP: „Ich würde es, glaube ich, trotzdem wieder so wollen, auf eine längere Zeit heraus.
369 Eine Lektion pro Woche habe ich als angenehm empfunden.“
370 00:17:39
371
372 I: „Ja. Was hast du denn als angenehm empfunden?“
373 00:17:44
374
375 LP: „Dann hast du noch Zeit etwas selber zu machen. Weisst du, z.B. das Blatt, welches
376 du mir gegeben hast noch zu machen. Ja. (...) Oder was hättest du (*zur SHP*)?“
377 00:17:50
378
379 SHP: „Ich denke auch – einfach regelmässig. Ich denke das ist das Kriterium wenn du
380 machst. Eben regelässig, aber zweimal pro Woche fände ich jetzt viel. Das wäre wie
381 zu viel.“
382 00:18:11
383
384 I: „Ja, ich glaube / das kann ich mir auch vorstellen.“
385 00:18:16
386
387 LP: „Nein, einmal ist gut so – sehr.“
388 00:18:18
389

390 I: „Der Zeitpunkt so vor Weihnachten...ist, so habe ich das herausgehört, nicht so güns-
391 tig. Wenn ihr jetzt beide frei wählen könntet innerhalb der Unterstufe, wann macht
392 so ein Projekt am meisten Sinn?“
393 00:18:43
394

395 LP: „Ich fände es in der 1. Klasse auch noch gut – einfach angepasst auf die 1. Klasse. Und
396 nachher würde ich es wahrscheinlich...anfangs 2. Klasse, oder so. Für die Schnürli-
397 schrift.“
398 00:18:54
399

400 I: „Z.B. Sommer- bis Herbstferien?“
401 00:18:57
402

403 LP: „Ja, zum Beispiel. Wobei jetzt ist ja auch nicht / so schlecht war es nicht. Sie haben
404 schon ein bisschen Schnürschrift gehabt und jetzt noch/ Und sie haben ja in der
405 1.Klassen viel gehabt und jetzt nochmals wiederholen ist / also das Wiederholen und
406 auch wieder neue Sachen ist eigentlich gut.“
407 00:19:15
408

409 SHP: „Mich dünkt, einfach wenn ich so denke anfangs 2. Klasse ist es ja auch recht viel. Die
410 Schnürschrift kommt und so... Ich habe wie das Gefühl nach den Herbstferien habe
411 ich gemerkt, wie / jetzt kommen sie langsam an, jetzt sind sie ein bisschen vertrauter
412 und können sich auch wieder auf etwas Neues einlassen. Ich habe das Gefühl nach
413 den Herbstferien ist es auch so, dass sie das Ganze / weisst du es ist nicht mehr so
414 „gstabig“. Sie haben nachher auch so Freude gehabt, weil sie gewisse Sachen schon
415 konnten.“
416 00:19:50
417

418 I: „Ah ja. Dann findet ihr es keinen schlechten Zeitpunkt, auch wenn ihr frei wählen
419 könntet?“
420 00:19:55
421

422 LP: „Ich habe es schön gefunden, dass du auf Weihnachten zu auch angepasst hast, Sa-
423 chen mit Sternen gemacht hast. Irgendwie war es auch noch so gut für die Kinder, je-
424 de Woche noch so etwas Spezielles zu haben – Frau Hitz kommt.“
425 00:20:18
426

427 I: „Mhm (*bejahend*).“
428 00:20:19
429

430 LP: „Manchmal ist die Weihnachtszeit auch so lang, auch ein so langes Semester. Dann
431 wieder einmal eine Auflockerung „Ah, jetzt kommt jemand neues!““
432 00:20:27
433

434 SHP: „Stimmt, das ist ein sehr langes Semester und ich finde es eigentlich gar nicht
435 schlecht so...“
436 00:20:32
437
438 LP: „Eigentlich ist es gut!“
439 00:20:34
440
441 SHP: „Weil im Frühling bis im Sommer sind ja diese ganzen Schulfeste, Abschlussfeste und
442 und und. Da hast du immer viel los und Stress und Schulreise und tamtam – da ist es
443 noch fast verrückter, oder.“
444 00:20:50
445
446 LP: „Ja. Es wäre höchstens nach Weihnachten, wobei ja (...) Ich habe es eigentlich gar
447 nicht so schlecht gefunden.“
448 00:21:01
449
450 I: „Ok...“
451 00:21.05
452
453 LP: „Die Kinder haben sich halt einfach immer / sie haben sich jede Woche darauf ge-
454 freut.“
455 00:21:15
456
457 SHP: „Ja, das hatte ich eigentlich auch das Gefühl.“
458 00:21:23
459
460 LP: „Das ist halt auch / du hast es „hennä“ gut gemacht. Die Kinder haben sich wirklich
461 auf dich gefreut!“
462 00:21:26
463
464 I: „Schön. Sie sind auch eine wirklich dankbare Klasse, das muss ich auch einmal er-
465 wähen!“
466 00:21:34
467
468 SHP: „Das ist also wahr! Das haben wir auch einmal nach einer Stunde gesagt: „Sie haben
469 keinen Krach, aber sich machen manchmal Krach.“ (*lacht*)
470 00:21:53
471
472 LP: „Ja, sie haben wirklich keinen Krach.“
473 00:22:00
474
475 Kurzes Gespräch über Klasse und Zusammensetzung. Bis 00:22:16
476
477 I: „Wie hast du die Stimmung in der Klasse wahrgenommen während den Lektionen?
478 Meine Kontaktaufnahme mit den Kindern...“

479 00:22:19
480
481 LP: „Sehr gut! Ich war überrascht wie schnell du den Draht hattest du den Kindern. Du
482 warst so „So, do bini, jetzt gots los!“ weisst du, so hinstehen und präsent sein. Die
483 Kinder waren ganz kribblig am Donnerstagsmorgen! Wahrscheinlich...ja...haben sie
484 auch darum so viel geschwätzt. Sie wussten schnell, was kommt und dass es zum Bei-
485 spiel verschiedene Teile, aufstehen, mit dem Stift oder eben die Fadenspiele gibt.“
486 00:22:35
487
488 I: „Das habe ich auch so wahrgenommen. - Jetzt, unsere Rollenteilung: [zur LP] Du hast
489 meistens beobachtet du [zur SHP] du warst vor allem für M. und F. da.“
490 00:22:39
491
492 SHP: „Also ich habe zum Teil auch nicht alles mit bekommen. Zum Teil musst ich wieder
493 voll bei ihnen sein.“
494 00:22:48
495
496 I: „Mhm (*bejahend*). Wäre es für sie besser gewesen, nicht dabei zu sein beim Projekt?
497 War es für sie eine Überforderung?“
498 00:22:52
499
500 SHP: „Nein. Also für M. war es sicher gut, war er dabei. Mehr so / von der/ ihm war es zu
501 schnell. Also er kann nicht so / weil er ja auch ein Problem in diesem Bereich hat/
502 schon die andere Sprache...“
503 00:23:18
504
505 I: „Das würde an neuem eigentlich bereits ausreichen...“
506 00:23:20
507
508 SHP: „Aber er hat es gut gemacht und er hat es auch gerne gemacht.“
509 00:23:25
510
511 I: „Ich war sehr froh, dass du sie betreut hast.“
512 00:23:29
513
514 SHP: „Ja, also ich denke natürlich schon eine Schwierigkeit, wenn du jetzt alleine wärst. M.
515 hätte sicher nicht mithalten können. Aber er ist sich ja gewohnt, dass er jemanden
516 hat. – Und was wir auch gemacht haben, wir haben nachher viele Sachen draussen
517 (*d.h sie zu zweit*) wieder aufgegriffen, weil er das auch brauchte.“
518 00:23:56
519
520 I: „Ok, ja. Das kann ich mir jetzt noch vorstellen.“
521 00:24:00
522
523 I: (*zur LP*) „Und für dich, du warst viel am Beobachten, wie war das für dich?“

524 00:24:05
525
526 LP: „Ich fand es super so – einmal etwas anderes, die Klasse so zu sehen. Da fallen mir so
527 Kinder auf, ja wie M., der immer drein schwatzt...was ich sonst nicht so merke. „Nein,
528 schon wieder G., der schwatzt!“ oder „Aha, N. hat grosse Mühe, sich zu organisie-
529 ren.“ und so. Das fällt mir sonst gar nicht auf. Auch habe ich deinen Umgang mit den
530 Kindern beobachten können. Weißt du, wie du erklärst, oder die Begründungen wa-
531 rum. Also zum Beispiel warum es wichtig ist, die Füsse auf dem Boden zu haben...so.
532 Das war spannend für mich.“
533 00:24:29
534
535 I: „Das ist doch auch gut. Was war noch „gäbig“ für dich?“
536 00:24:34
537
538 LP: „Ich fand es super, dass ich alles notieren konnte, dass ich jetzt so diese Ideen habe
539 und nicht so: „Es war super, du war hier, aber jetzt ist es wieder weg.“
540 00:24:49
541
542 I: „Und unsere Aufteilung, war die klar, oder gab es Unsicherheiten?“
543 00:24:55
544
545 LP: „Für mich war es klar. Ich hoffe ich habe nicht zu viel hineingeschwatzt.“
546 00:25:02
547
548 I: „Nein, überhaupt nicht. Für mich war die Aufteilung auch klar. Ich glaube es ist wich-
549 tig für ein solches Projekt, dass jeder weiss, was in seiner Verantwortung liegt und
550 was nicht. – Ich fühlte mich auch nicht alleine, hatte das Gefühl die immer rufen zu
551 können, wenn ich Hilfe brauchte.“
552 00:25:16
553
554 I: „Wo kannst du als Lehrperson an dieses Projekt anknüpfen?“
555 00:25:28
556
557 LP: „Ich möchte unbedingt weiter fahren! Also weiter fahren...einfach Sachen nochmals
558 aufgreifen. Gerade so eine Schatzsuche, ich habe das Gefühl, das könnte ich wieder
559 einmal machen. Das ist immer wieder eine gute Übung. Und natürlich die Sachen,
560 welche ich bis jetzt nicht gemacht habe, die du mir als Auftrag gegeben hast werde
561 ich sicher noch machen. Du (*zur SHP*) hast ja vorhin auch gesagt, dass es gut ist, wenn
562 man weiter macht und es nicht versanden lässt.“
563 00:26:00
564
565 SHP: „Das ist ja immer so das Thema. Das du etwas haben musst, was du immer wieder
566 hervor nehmen kannst. Und wenn du das nicht machst, dann ist es im Sommer wie-
567 der weg.(*zur LP*) Dass du immer wieder einmal eine Stunde einlegst bei dir. Aber es
568 ist jetzt auch so gut verknüpft. Die Kinder sind ja völlig motiviert, du kannst sagen:

569 „Jetzt machen wir noch eine Übung von Frau Hitz!“ und sie dann sind sie so: „Yeee-
570 ah!“ (lacht)“
571 00:26:29
572
573 LP: „Ja, oder wieder mal den Vulkan machen. Einfach mal... / Zum Beispiel einfach einmal
574 vor einer Schnürlischriftstunde eine Übung machen.“
575 00:26:46
576
577 I: „Ja, so könnte man das bestimmt gut einbauen.“
578 00:26:48
579
580 LP: „Ich würde es wohl so einbauen. Ich werde wahrscheinlich nicht eine ganze Lektion
581 so machen, aber immer wieder zwischendurch: „Jetzt holen wir noch die Sterne vom
582 Himmel bevor wir mit der Lektion beginnen.“ So zehn Minuten, eine Viertelstunde.“
583 00:27:09
584
585 SHP: „Oder M. würde ja auch gerne wieder einmal so eine Reise machen. Eine Fantasierei-
586 se.“
587 00:27:14
588
589 Kurzes Gespräch über M., den Knaben mit einer Autismusspektrumsstörung. Bis 27:44
590
591 I: „Jetzt kommen diese Kinder im Sommer dann in die 3. Klasse. Wäre dort die Fortset-
592 zung eines solchen Projekts sinnvoll eurer Meinung nach?“
593 00:27:58
594
595 LP: „Ich habe noch nie eine 3. Klasse gehabt.“
596 00:28:00
597
598 SHP: „Ich auch nicht.“
599 00:28:02
600
601 I: „Ok, wir sind alles nicht Profis auf diesem Gebiet.“
602 00:28:05
603
604 LP: „Ich habe das Gefühl Sinn würde es schon machen.“
605 00:28:07
606
607 SHP: „Weisst du, es kommen dann ja in der 3. Klasse / du hast ja am Anfang so die Lehr-
608 personen befragt, ob sie Bedarf an Grafo hätten und...was war dort noch aufge-
609 führt?“
610 00:28:22
611

612 I: „Uh, den habe ich jetzt blöderweise nicht hier. Also alles Bereiche, in dem die
613 Psychomotorik etwas zu bieten hätte, zum Beispiel sozio-emotionale Themen, Ge-
614 schicklichkeits- und Koordinationsspiele, Wahrnehmungsschulung...solche Sachen.“
615 00:28:29
616

617 SHP: „Ich denke, das wäre dann ein anderes Thema in der 3. Klasse. Aber psychomotori-
618 sche Interventionen würden auch dort auf jeden Fall Sinn machen.“
619 00:28:39
620

621 I: „Mhm (*bejahend*). Also, dass man die Grafomotorik in die 1.und 2.Klasse nimmt, und
622 in der 3. einen anderen Schwerpunkt. Habe ich das richtig verstanden?“
623 00:28:47
624

625 SHP: „Ja genau! In der 3. Klasse kommen ja Themen der Vorpubertät hinzu: Ein neues Kör-
626 pergefühl entwickeln, sich auch in der Gruppe neu zu definieren, sich anders wahr-
627 zunehmen...Ich denke da geht es nicht mehr um Grafo in diesem Sinn, sondern mehr
628 diese Themen. (...) Oder Geschicklichkeitsspiele wäre z.B. auch etwas.“
629 00:29:12
630

631 I: „Ah ok. Das finde ich einen guten Gedanken. Und Grafo wäre ja auch bereits im Kin-
632 dergarten ein Thema.“
633 00:29:21
634

635 SHP: „Ja, das fände ich sehr gut! Eine falsche Stifthaltung bringt man in der 1. Klasse fast
636 nicht mehr weg.“
637 00:29:36
638

639 LP: „Da habe ich manchmal das Gefühl es ist auch / also die Kindergärtnerinnen haben
640 da auch nicht so Ahnung...wie es dann in der 1. Klasse läuft.“
641 00:29:46
642

643 SHP: „Es ist auch im Kindergarten schon wahnsinnig schwierig! Oben im Kindergarten sind
644 wir wirklich daran und immer wieder und immer wieder...“
645 00:29:58
646

647 I: „Ja, wenn sie die Haltung einmal drin haben ist es sehr schwierig, noch etwas zu än-
648 dern.“
649 00:30:01
650

651 LP: „L. schreibt auch immer noch so. (*hält den Daumen beim Schreiben stark über den*
652 *Zeigefinger*).“
653 00:30:08
654

655 SHP: „Aber Kindergarten wäre sicher gut.“
656 00:30:14

657
658 I: „Und wenn ich nochmals so ein Projekt machen würde, von was wünschtet ihr mehr
659 und von was weniger?“
660 00:30:30
661
662 SHP: „Was mir hilfreich wäre in meiner Position als Heilpädagogin / ich habe viel Schreib-
663 material, ich habe so viel Aufsätze anzuschauen und Kugeln für in die Hand (*Schreib-*
664 *hilfen*), aber eigentlich fehlt mir ein Beschreib / Ich frage mich: „Wann nimm ich aus
665 dieser Büchse welches Dings für an den Bleistift?“ Ich habe viereckige, ich habe Gros-
666 se, Kleine...das ist mir nicht so klar. Und ich finde auch nichts / also wenn du jetzt hier
667 schaut und bestellst *sie zeigt auf einen Link eines Schreibwarenhändlers*), dann weiss
668 ich eigentlich nicht genau, wann ich was brauche. Mir würde so eine Liste sehr helfen
669 mit ein paar Beispielen. Bewährte Beispiele, welche sich lohnen würden, diese anzu-
670 schaffen.“
671 00:31:40
672
673 I: „Ja, das kann ich verstehen. Erklärungen zum Material... “
674 00:31:42
675
676 SHP: „Genau! Auch schon nur die groben Sachen wie zu fest drücken, oder gar kein Druck
677 – das kommt ja beides oft vor. Oder (...)“
678 00:32:02
679
680 I: „...keine Arm-, oder Fingerbewegungen, Daumenüberschlag...“
681 00:32:04
682
683 SHP: „Ja, genau!“
684 00:32:06
685
686 I: „Ja, da gibt es gute Unterstützung, aber man muss wissen, wenn was.“
687 00:32:11
688
689 SHP: „Mhm (*bejahend*). Und ich habe mich / habe wirklich im Internet gesucht, aber da
690 stehe ich wie ein Affe vor dem Berg und weiss nicht, was ich bestellen soll. Da wäre
691 eine Zusammenstellung wirklich hilfreich. Das wäre cool.“
692 00:32:34
693
694 I: „Das könnten andere bestimmt auch brauchen.“
695 00:32:39
696
697 LP: „Oh ja, da hätte ich auch Interesse! Wenn ich z.B. weiss, G. drückt zu fest. Dann
698 könnte ich auf der Liste schauen „fester Druck“ und was muss ich jetzt machen. Bei
699 den Bilder der Stifthilfen im Internet sehe ich ja nicht, welcher für viel oder wenig
700 Druck ist.“
701 00:32:55

702
703 SHP: „Ich habe bis jetzt noch kein solches Portal gefunden. Vielleicht gibt es eines, aber ich
704 habe es nicht gefunden bis jetzt.“
705 00:33:03
706
707 I: „Das nimm ich gerne einmal auf.“
708 00:33:04
709
710 SHP: „Du könntest es auch verkaufen!“ (*Wir lachen alle drei.*)
711 00:33:16
712
713 I: „Nochmals zum Projekt: War es etwa ausgewogen? Weisst du, oder hast du dir vor-
714 gestellt oder gewünscht, dass sie z.B. viel mehr schreiben?“
715 00:33:36
716
717 LP: „Nein, ich habe es eigentlich / ich habe es sehr ausgewogen gefunden. Auch mit Sa-
718 chen zum Schreiben, Sachen für ins Mäppli, Sachen mit Bewegung mit dem ganzen
719 Körper, Lieder also Sachen mit Musik...es waren immer sehr spannende Stunden mit
720 viel Abwechslung.“
721 00:34:00
722
723 Kurzes Gespräch über das neue Lehrmittel „Reise durch den Zoo“, Empfehlung z.B für die
724 neue 1.Klasse im Sommer. Bis 00:35:52
725
726 I: „Noch etwas von euch her, das nimmt mich sehr Wunder: So ein Projekt gelingt ja
727 nur, wenn du als Lehrperson dahinter stehst. Und weil du so viel als SHP da bist,
728 macht es Sinn, wenn du auch dahinter stehst. Was muss eine Lehrperson mitbringen,
729 damit so ein Projekt gelingen kann?“
730 00:36:12
731
732 (*Stille, beide überlegen*)
733
734 LP: „Zum Beispiel die Bereitschaft, eine Stunde zu geben dafür. Und halt auch das Inte-
735 resse am Thema, ja. Musst selber interessiert sein für Grafomotorik. Wenn du fin-
736 dest, Grafomotorik ist nicht wichtig...(zuckt mit den Schultern)“
737 00:36:40
738
739 I: „Ja, es macht wohl kaum Sinn, das Projekt einem Lehrer aufzuzwingen...“
740 00:36:42
741
742 LP: „Hmm, ja. Gut, wenn es jetzt im Schulhaus einfach normal wäre, dass man in der 2.
743 Klasse neun oder acht Wochen Grafo hat, das ist einfach so und da haben wir unsere
744 Lehrerin, welche kommt. Dann müssten auch unmotivierte Lehrpersonen sagen:
745 „Ok.“. Oder?“
746 00:37:07

747
748 SHP: „Ja, ich denke es hat auch ganz stark mit der Rollenteilung zu tun. Also weisst du,
749 wenn du kommst und sagst: „Ich mache eine Stunde Grafo und du hast nichts damit
750 zu tun.“ ist das attraktiv.“
751 00:37:25
752
753 I: „Und du hast eben trotzdem damit zu tun.“
754 00:37:27
755
756 SHP: „Du hast trotzdem damit zu tun, weil du nachher die Sachen machst und natürlich
757 nachher / Und es geht ja auch ums Loslassen. Du musst die Klasse ja loslassen kön-
758 nen. Also wenn dir der M. dann auf den Wecker geht, dass du nicht dauernd noch
759 reinfunkst und dem gehst / Du musst das Vertrauen haben und deine Klasse abgeben
760 können.“
761 00:37:56
762
763 I: „Das ist deine Haltung, der Therapeutin gegenüber...“
764 00:37:57
765
766 LP: „Ja und das ist manchmal nicht ganz einfach. War ich manchmal wohl etwas zu...also
767 hmm.“
768 00:37:59
769
770 Kurzes Gespräch über Klassen abgeben können. Bis 00:38:24
771
772 SHP: „Es ist wichtig, dass man klare Regelungen hat. Einfach du machst jetzt diese Gra-
773 fostunde / und ja die Bereitschaft es nachher auch zu machen. Es muss dir wichtig
774 sein. Also wenn du findest, die Schreibhaltung ist mir nicht wichtig, wie XY zum Bei-
775 spiel, der sagt: „Da schaue ich nicht darauf, sie sollen schreibe wie sie wollen. Dann
776 ist es für die Katze.“
777 00:38:49
778
779 I: „Dann könnte man das nicht machen.“
780 00:38:50
781
782 SHP: „Nein, dann hast du keine Chance.“
783 00:38:52
784
785 LP: „Ja, dann ist es echt schwierig.“
786 00:38:55
787
788 Ich schaue auf meinen Leitfaden und schaue, welche Fragen noch nicht beantwortet wur-
789 den.
790

791 I: „Du (*zur LP*) bist vom Typ her sehr offen und interessiert – das ist deine Grundhal-
792 tung.“
793 00:39:22
794

795 SHP: „Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele gerne das Projekt gehabt hätten. L,
796 oder A. und A. und N. glaube ich auch...es hat eigentlich viele in diesem Schulhaus,
797 bei denen ich denke, die hätten das sofort genommen - die Kindergärtnerinnen
798 auch.“
799 00:39:55
800

801 I: „Und warum, glaubst du (*zur LP*), hast du dich gemeldet und die anderen nicht?“
802 00:39:57
803

804 LP: „Hast du hier allen 1./2.Klasslehrpersonen geschrieben?“
805 00:40:04
806

807 I: „Ich habe es eurer Schulleiterin geschickt und sie hat es an alle 1.-
808 3.Klassenlehrpersonen weiter geleitet.“
809 00:40:06
810

811 LP: „Ah ja, stimmt! Sie hat es weiter geleitet an uns alle. Stimmt, genau. Und ich habe
812 mich, als ich dir das erste Mal schrieb, dass ich Interesse habe, haben die anderen
813 Lehrpersonen gesagt: „Ah stimmt, das war auch noch! Ah, du hast dich dort gemel-
814 det.“ Wobei, wir bekommen so wenig Mails...“
815 00:40:29
816

817 I: „Ah, ehrlich...“
818 00:40:30
819

820 LP: „Ja! A. hat glaube ich gesagt, sie habe noch Praktikantinnen, sie habe jetzt diese ge-
821 nommen. Sie habe sich dort gemeldet.“
822 00:40:40
823

824 SHP: „Es ist glaub auch der Weg. Wenn jemand mit so etwas kommt – ich habe das Mail
825 der Schulleitung nicht gesehen, wie du das angeboten hast – aber vielleicht kommt
826 es auch so rüber „Oh nein, jetzt nicht noch jemand / weisst du, nicht noch jemand
827 der so / dass sie dann eher das Gefühl haben, sie müssten noch so wie (...“
828 00:40:57
829

830 I: „Das es ein Mehraufwand sein könnte?“
831 00:40:59
832

833 SHP: „Ja! Ja.“
834 00:41:00
835

836 LP: „Ja! Und weißt du, was auch noch ist? Also ich habe mir das ja auch kurz überlegt:
837 „Auf was lass ich mich hier ein? Was kommt da für eine?“ Hä ja...“ (*lächelt verlegen*)
838 00:41:09
839

840 I: „Ja, das kann ich verstehen. Wir haben uns ja zum Beispiel vorher nie gesehen.“
841 00:41:11
842

843 LP: „Wir haben uns nie gesehen und ich habe dann einfach gedacht: „Ok.“ Und dann hab
844 ich noch dich (*zur SHP*) gefragt.“
845 00:41:15
846

847 SHP: „Du hast noch mich gefragt, ja. Und ich hab gesagt: „Schlag zu!“ (*lacht*)
848

849 LP: „Und dann habe ich gesagt: „Ja gut, dann probieren wir das!“
850 00:41:29
851

852 I: „Du (*zur SHP*) bist ja 15 Lektionen in dieser Klasse dabei. Du hättest auch sagen kön-
853 nen „Du, jetzt bin ich hier, das geht nicht.“
854 00:41:32
855

856 SHP: „Ja, das war schon noch ein Thema, weil es den Donnerstag betraf.“
857 00:41:35
858

859 LP: „Ja. Wegen dem war ich zuerst ein bisschen vorsichtig, weil wir zuerst gesagt haben,
860 zu dritt im Zimmer ist eigentlich so ein bisschen zu viel. Darum habe ich dir zuerst ge-
861 geschrieben am Montag, dann konntest du nicht und dann habe ich gedacht ich frage
862 Susanna trotzdem noch, was sie dazu findet. Und dann war sie begeistert und hat ge-
863 sagt: „Schlag zu, gib Gas!“ und nachher habe ich: „Gut.“. Und darum habe ich nach-
864 her geschrieben: „Donnerstag geht im Fall auch, ich wäre sehr froh, wenn du kom-
865 men würdest!“ (*wir schmunzeln über ihren Eifer*)
866 00:41:58
867

868 I: „Das war gut! Ein paar Minuten später haben sich ja auch noch andere gemeldet.“
869 00:41:02
870

871 Kurzes Gespräch über das Anmelden und den Erstkontakt. Bis 00:42:25
872

873 LP: „Ich denke so.../ Ich habe das Gefühl, dass die anderen noch Hemmungen hatten,
874 weil sie noch nicht gewusst haben, wer du bist und wie das wird.“
875 00:41:33
876

877 I: „Wäre es besser gewesen, ich wäre das Projekt persönlich vorstellen kommen? Das
878 wäre für mich noch wichtig zu wissen, wenn ich das Projekt wiederhole.“
879 00:41:39
880

881 LP: „Ich denke entweder vorbeikommen...wobei das ist ja auch wieder ein Aufwand.
882 Wenn du in eine Sitzung kommst und es vorstellen würdest würde sicher alle nach-
883 her auf dich zu rennen. Oder am Besten ist sicher, wenn du z.B. nochmals hier hin
884 kommst / also wenn es jemand kennt / ich könnte sagen: „Hey, Debora macht das
885 mega cool!“
886 00:43:01
887
888 I: „Also über Beziehungen, Verbindungen läuft es bestimmt am Besten.“
889 00:43:05
890
891 LP: „Ja, ja. Aber ich denke auch wenn du mir sagen würdest, du suchst eine Lehrperson
892 für so ein Projekt und kurz sagst was, dann ginge das sicher auch.“
893 00:43:15
894
895 SHP: „Ich denke jetzt auch bei M. (*die PMT*), die das ja jetzt anbietet – das ist ja ein Run.
896 Weil man weiss, das „fägt“. Sie kann immer schon auswählen, dass sie die nimmt, die
897 noch nicht dran waren. Ich denke schon, wenn du einmal in einem Schulkreis bist,
898 lohnt es sich sicher, dass du einmal an einer Sitzung kommst, dich kurz vorzustellen.
899 Und dass es ab nachher, wenn du jemanden hast, automatisch weiter geht.“
900 00:43:40
901
902 I: „Dass es dann zum Selbstläufer wird. – Was denkst du muss von der Schulleitung her
903 gegeben sein, damit so ein Projekt stattfinden kann?“
904 00:43:42
905
906 LP: „Das ist – glaube ich - weniger wichtig als das Interesse der Lehrperson. Ok, sie muss
907 die Anfrage weiterleiten und darum das Thema irgendwie auch wichtig finden. Und
908 halt das Geld: Wenn ich mehr Budget brauche als / also ein Spezialbudget zum Bei-
909 spiel für ein Projekt, muss die Schulleitung das bewilligen. – Also wichtiger finde ich,
910 dass sich die PMT einmal vorstellen kommt, damit so, also der Funke springt.“
911 00:43:50
912
913 I: „Ja, sich einmal vorzustellen finde ich eine gute Idee.“
914 00:43:51
915
916 LP: „Ja genau, das müsste ja nicht lange sein, nur kurz in einer Sitzung.“
917 00:43:52
918
919 I: „Ja, viele Lehrer wissen ja nicht, was Psychomotorik eigentlich ist. Ich habe zwei Jahre
920 Schule gegeben, bis ich erfuhr, dass es Psychomotorik gibt. Es ist leider nicht so be-
921 kannt.“
922 00:43:55
923
924 Kurzes Gespräch über Bekanntheit der PMT unter den LPs. Wunsch kommt klar heraus, dass
925 sie sich die PMT im Schulhaus wünschen und dass es im Kanton Bern nur sehr wenig der Fall

926 ist (Gespräch über eigene + und -Erfahrungen). Vorteil: Man meldet nicht zu schnell Kinder
927 an, Nachteil: Kein Kontakt/Austausch, baut Vorurteile ab (offene Türen), kürzere „Wege“ Bis
928 00:48:20

929

930 LP: „Ich käme hier (*in Bern*) nicht auf die Idee ein Kind anzumelden, weil ich so...“
931 00:48:22

932

933 SHP: „Aber da / wenn du da ein Kind anmeldest in O. kommt es gar nicht hin. Es ist ausge-
934 bucht auf...ähm...die Kinder, die es brauchen gehen jetzt privat. Zu einer Ergothera-
935 peutin privat – über die Krankenkasse. Weil du findest keinen Platz.“
936 00:48:41

937

938 I: „Schade, das müsste ja auch nicht so sein.“
939 00:48:43

940

941 LP: „Ja, aber Bern hat kein Geld.“
942 00:48:47

943

944 Gespräch über die Offenheit von Schulleiter, Psychomotoriktherapeutinnen und Lehrperso-
945 nen. Bis 00:53:02

946

947 I: „Meine letzte Frage: Wenn du einen Wunsch frei hättest im Zusammenhang mit
948 Psychomotorik, was wäre etwas dich als Klassenlehrperson echt unterstützen wür-
949 de?“
950 00:53:18

951

952 LP: „Hmm...was mich echt unterstützen würde?“
953 00:53:23

954

955 I: „Ja, genau.“
956 00:53:25

957

958 LP: „Das was du hier gemacht hast, hat mich unterstützt! Oder dass sie auch einmal eine
959 Lektion kommen würde und schaut, welche Kinder haben Probleme und wie muss ich
960 mit ihnen arbeiten. Mir Tipps geben, wie ich mit ihnen arbeiten könnte.“
961 00:53:44

962

963 I: „So Beobachtung und Beratung.“
964 00:53:45

965

966 LP: „Mhm (*bejahend*).“
967 00:53:50

968

969 I: „Und ich sage nicht dass das M. (*die PMT vor Ort*) machen müsste – sie hat viel zu
970 wenig Lektionen- aber es nimmt mich Wunder, wenn du wählen könntest.“

971 00:53:55
972
973 SHP: „Ich habe gerade so eine Fortbildung gemacht bei Dora Heimberg. Sagt dir das et-
974 was?“
975 00:54:01
976
977 I: „Oh ja, das würde ich auch gerne einmal!“
978 00:54:03
979
980 SHP: „Ich habe mich für den Grafomotorikkurs im Januar angemeldet, aber ich musste
981 mich leider wieder abmelden. Aber zwei Freitage war ich jetzt dort. Und was mich
982 auch jetzt noch so / gut du hast es jetzt / weisst du, so F. als ein Kind, welches nicht
983 mehr zu sich findet. Wo zum Beispiel / wie kannst du dem, oder was für Übungen
984 gibt es, um zu sich zu kommen.“
985 00:54:33
986
987 I: „Ja. Und würdest du das wollen auf ein einzelnes Kind bezogen, oder allgemein
988 Ideen, die du dann auf deine Kinder überträgst?“
989 00:54:39
990
991 SHP: „Ich denke es ginge hier auch wieder um Beobachtung. Beobachtung und nachher –
992 also das war für mich schon auch eine Frage bei Dora – Wie bringt man einen F. dazu
993 sich wahrzunehmen wenn es eskaliert. Und ich denke so eine Psychomotorikthera-
994 peutin / das wäre für mich so die Frage wie macht man das.“
995 00:55:02
996
997 I: „Also ganz praktisch: Vorbeikommen und beobachten...“
998 00:55:06
999
1000 SHP: „Ja, vorbei kommen, schauen und was würdest du. Auch welcher Stift würdest du
1001 geben...Beratung auch. Aber natürlich auch das was du gemacht hast finde ich cool.“
1002 00:55:21
1003
1004 I: „Präventionsinterventionen auch.“
1005 00:55:23
1006
1007 SHP: „Mhm (bejahend).“
1008 00:55:26
1009
1010 I: „Aber ihr seht euch nicht nach mehr Einzeltherapie. Weisst du, wenn es genügend
1011 Stunden gesprochen hätte – ihr würdet nicht mehr Kinder in die Einzeltherapie schi-
1012 cken wollen.“ (...)
1013 00:55:33
1014

1015 LP: „Schon auch. Wir hätten drei Kinder, welche wir schicken würden. *(Sie zählen beide 6*
1016 *Kinder auf, bei denen sie Bedarf sehen.)* Aber sicher auch in der Lektion, so wie du das
1017 gemacht hast. Das bringt der ganzen Klasse etwas. Nicht nur einzeln, das tut ja allen
1018 gut.“
1019 00:56:13
1020
1021 I: „Danke vielmals für die Zeit, die ihr euch genommen habt und eure Offenheit! Ich bin
1022 sehr froh um eure Rückmeldungen.“
1023 00:56:20